

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Варшавська політехніка (Польща)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Міжнародний університет INTI
(Малайзія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Politechnika Warszawska (Poland)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)
International University INTI
(Malaysia)

**ПРОГРАМА
XXXII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ**

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я
(MicroCAD-2024)**

22-25 травня

Харків 2024

**PROGRAM
XXXII INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE**

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH
(MicroCAD-2024)**

22-25 May

Kharkiv 2024

Шановні колеги!

Запрошуємо вас прийняти участь у роботі
XXXII Міжнародної науково-практичної конференції

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я MicroCAD-2024

Конференція проводиться 22-25 травня 2024 р.
у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут»

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Варшавська політехніка (Польща)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Міжнародний університет INTI (Малайзія)

Пленарне засідання - 22 травня, середа, з 12:00
Робота секцій - 23 травня, четвер, з 10:00
- 24 травня, п'ятниця, з 10:00
- 25 травня, субота, з 10:00

Робочі мови – українська, англійська

Адреса Організаційного комітету конференції:
Україна, Харків, 61002, вул. Кирпичова, 2,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
Науково-дослідна частина
Телефони: (057) 707-60-14; (057) 707-61-36
Web-site: <https://web.kpi.kharkov.ua/microcad/>

СПІВГОЛОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

- СОКОЛ Є.І.** – ректор НТУ «ХП», Україна
ГОРВАТ З. – ректор Мішкольцького університету, Угорщина
РАДУ С.М. – ректор Петрошанського університету, Румунія
СТРАКЕЛЯН Й. – ректор Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке, Німеччина
ЄСИНОВСКИ Т. – ректор Познанської політехніки, Польща
ЗАРЕМБУ К. – ректор Варшавської політехніки, Польща
ВАЛЧЕВА Г. – ректор Софійського університету «Св. Климент Охридський», Болгарія
ЛІ Ю КУАНГ Д. – ректор Міжнародного університету INTI, Малайзія

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

- Марченко А.П.** – проректор НТУ «ХП», голова
Товажнянський Л.Л. – радник ректора НТУ «ХП»
Хорват З. – доктор історичних наук, професор, ректор університету Мішкольця
Віммер Д. – керівник міжнародного офісу Університету прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт
Сіменфалві З. – доктор технічних наук, професор, декан факультету машинобудування та інформатики, завідувач кафедри в Інституті енергетичного машинобудування та хімічного машинобудування в Університеті Мішкольця
Джанда М. – доцент кафедри фізики навколишнього середовища, факультету математики, фізики та інформатики, Університет Коменського, Братислава
Кундрак Я. – професор Мішкольцького університету, факультет машинобудування та інформатики, інститут виробничої науки
Сабольч Н. – професор Мішкольцького університету, факультет економіки і менеджменту, інститут маркетингу та туризму
Мамаліс А. – директор Національного центру наукових досліджень «Demokritos»
Маркопулос А. – професор Афінського національного технічного університету, кафедра технології виробництва

- Шуч П.** – доктор технічних наук, професор, декан факультету наук про Землю та інженерії в Університеті Мішкольца
- Грищук Р.В.** – начальник Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України
- Коваль М.В.** – Начальник Національного університету оборони України
- Тамаш П.** – професор факультету машинобудування та інформатики Мішкольцького університету
- Фельхо Ч.** – доцент Мішкольцького університету, факультет машинобудування та інформатики, інститут виробничих наук
- Чепков І.Б.** – начальник Центрального НДІ озброєння та військової техніки ЗСУ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

- Лісачук Г.В. – заст. завідувач НДЧ НТУ «ХПІ», голова
- Кривобок Р.В. – завідувача НДЧ НТУ «ХПІ», заст. голови
- Буряковський С.Г. – директор НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»
- Гасвий І.О. – провідний редактор газети «Політехнік»
- Главчева Ю.М. – директор науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ»
- Годлевський М.Д. – директор ННІ КН та ІГ НТУ «ХПІ»
- Гончаров О.А. – начальник ВМЗ НТУ «ХПІ»
- Домнін І.Ф. – директор НДІ «Іоносфера» НТУ «ХПІ»
- Спіфанов В.В. – директор ННІ МІТ НТУ «ХПІ»
- Захаров А.В. – заст. завідувача НДЧ НТУ «ХПІ»
- Кіпенський А.В. – директор ННІ СГТ НТУ «ХПІ»
- Кудій Д.А. – директор ННІ МО НТУ «ХПІ»
- Ларін О.О. – директор ННІ ІФІ НТУ «ХПІ»
- Манойленко О.В. – в.о. директора ННІ ЕММБ НТУ «ХПІ»
- Пономарьов В.І. – директор ННМІ НТУ «ХПІ»
- Рищенко І.М. – директор ННІ ХТІ НТУ «ХПІ»
- Розова О.В. – керівник прес-служби НТУ «ХПІ»
- Томашевський Р.С. – директор ННІ ЕЕЕ НТУ «ХПІ»

СЕКРЕТАРІАТ

- Марценюк С.В. – пров. інженер НТУ «ХПІ»
- Гуренко Ю.І. – інженер НТУ «ХПІ»

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

22 травня 2024 року, середа
12:00-14:30

Керівник – професор Сокол Євген Іванович, ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Вступне слово ректора НТУ «ХПІ» проф. Сокола Є.І.

ДОПОВІДІ

Професор Збігнєв Коруба – ректор технологічного університету в Кельце, (Польща, Кельце) та **професор Андрій Марченко** – проректор НТУ «ХПІ», (Україна, Харків)

Сталий розвиток: стан і проблеми енергетичних установок транспорту

Доктор Вон Руї Руї – старший викладач Міжнародного університету INTI, (Малайзія, Нілай) та **Юлія Юдіна** – доцент кафедри загальної фармації НТУ «ХПІ», (Україна, Харків)

Перспективи співпраці між НТУ «ХПІ» та Університетом INTI (Малайзія) у сфері медичних наук

Доцент Руслан Кривобок – завідувач науково-дослідної частини НТУ «ХПІ», (Україна, Харків) та **професор Наталія Шматько** – професор кафедри «Менеджмент» НТУ «ХПІ», (Україна, Харків)

Перспективи створення та розвитку сталої інноваційної екосистеми НТУ «ХПІ»

Професор Сергій Буряковський – директор Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Молнія» НТУ «ХПІ», (Україна, Харків) та **старший дослідник Михайло Баранов** – провідний науковий співробітник Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Молнія» НТУ «ХПІ», (Україна, Харків)

Забезпечення електромагнітної стійкості об'єктів військової техніки та критичної інфраструктури

Професор Сергій Євсєв – завідувач кафедри «Кібербезпека» НТУ «ХПІ», (Україна, Харків) та **професор Олена Ахієзер** – завідувач кафедри «Комп'ютерна математика і аналіз даних» НТУ «ХПІ», (Україна, Харків)

Методологія побудови багатоконтурної системи безпеки у соціокіберфізичних системах

СЕКЦІЯ 1. ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

*Керівник – проф. ТОМАШЕВСЬКИЙ Роман Сергійович,
директор ННІ ЕЕЕ НТУ «ХПІ»*

Підсекція 1.1 – Моделювання робочих процесів в тепло-технологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження

Керівник – проф. ГАНЖА Антон Миколайович, проф. кафедри «Теплотехніка та енергоефективні технології»

Секретар – Павлова Вікторія Геннадіївна, доц. кафедри «Теплотехніка та енергоефективні технології»

1. Kundenko M.P., Zubchenko P.O., *Kharkiv*
Efficiency of water-fuel emulsion preparation
2. Shynkarenko I.M., Mirgorodsky R.V., *Kharkiv*
Influence of water quality on the preparation of water-fuel capacitance
3. Tiutiunyk L.I., Motovilnik A.V., *Kharkiv*
Classification and directions of use secondary energy resources
4. Tiutiunyk L.I., Motovilnik A.V., *Kharkiv*
Energy production at nuclear power plants
5. Tiutiunyk L.I., Motovilnik A.V., *Kharkiv*
Energy production at thermal power stations and industrial thermal power plants
6. Tiutiunyk L.I., Motovilnik A.V., *Kharkiv*
Secondary energy resources
7. Tiutiunyk L.I., Motovilnik A.V., *Kharkiv*
The small energy industry of Ukraine
8. Vorobiova H., Fesenko K., Dehtiarov O., *Kharkiv*
Implementation of a modified Redlich-Kwong-Aungier equation of state for the centrifugal compressor simulation in the two-phase CO₂ region
9. Yefimov O.V., Kavertsev V.L., Sidorkin I.D., Chyzhyk O.V., *Kharkiv*
Comparative characteristics of nuclear power plant steam generators of different types and designs
10. Yefimov O.V., Kavertsev V.L., Zhydetskyi A.I., Sidorkin I.D., *Kharkiv*
Justification of NPP pipelines serviceability in corrosive environment
11. Yefimov O.V., Kavertsev V.L., Zhydetskyi A.I., Sidorkin I.D., *Kharkiv*
Methods for assessing and justifying the replacement of materials for existing and newly constructed steam generating units
12. Yefimov O.V., Lifshyts P.V., Kavertsev V. L., *Kharkiv*
Improvement of the scheme heating gases in front of the burner blast furnace air heater with the purpose of increasing the energy efficiency of blast furnace production

13. Yefimov O.V., Podobin A.V., Kavertsev V.L., Harkusha T.A., *Kharkiv*
Improvement of methods for modelling repair cycles of NPP power units on the basis of the equipment functional state operational characteristics

14. Yefimov O., Potanina T., Pylypenko M., Harkusha T., Sidorkin I.,
Kharkiv

The analysis of scientific studies which directs at improving of fuel and neutron–absorbing elements of the nuclear reactor core

15. Алексахін О.О., Круглякова О.В., Бобловський О.В., *Харків*

Показники водопідігрівних установок для теплових пунктів утеплених будівель

16. Алексахін О.О., Круглякова О.В., Панчук О.В., Золотухін Д.О.,
Харків

Підвищення ефективності систем охолодження енергетичного обладнання

17. Безкорвайний В.В.; Ганжа А.М., *Харків*

Обґрунтування ефективності модернізації доменного підігрівача з використанням CFD моделювання

18. Бойко С.А., Даценко В.А., *Харків*

Вдосконалення параметрів турбовального газотурбінного двигуна

19. Воробйова Г. С., Фесенко К. В., Дегтярьов О. Д., *Харків*

Моделювання одновимірних і тривимірних потоків рідкого вуглекислого газу в промисловому відцентровому компресорі

20. Гарькавець О.М., Цимбал Д.О., *Польща, Елк*

Енергоефективне керування обладнанням для механічної очистки стічних вод

21. Даценко В.А., Фесенко К.В., *Харків*

Дослідження впливу шорсткості та радіального зазору на характеристику осьового компресора

22. Єгорова О.Ю., *Харків*

Визначення параметрів процесу сушіння гідрофільного пористого середовища в закритому об'ємі

23. Єфімов О.В., Каверцев В.Л., Васюнін Д.Г., *Харків*

Аналіз сучасних методів і підходів щодо модернізації і реконструкції енергетичного устаткування електростанцій України, які працюють на пилувугільному паливі з метою можливості використання вугілля марки «Г» на прикладі Сумської ТЕС

24. Кошельнік О.В., Павлова В.Г., *Харків*

Розробка та впровадження енергозберігаючих заходів в теплотехнологію виробництва скломаси

25. Лапузін О. В., Суботович В. П., Юдін Ю. О., Науменко С. П.,
Малимон І. І., *Харків*

Вплив водяної пари повітря на коефіцієнт витрати соплової решітки турбіни

26. Новіков М. К., Усатий О. П., Авдєєва О. П., *Харків*
Моделювання термо та газодинамічних процесів в турбінах (турбодетандерах), що працюють на багатокомпонентних сумішах природнього газу
27. Пересьолков О.Р., Круглякова О.В., *Харків*
Аналіз і можливості інтенсифікації роботи конденсаційно-охолоджувального вузла в умовах підвищеної температури повітря
28. Пильов В.В., *Харків*
Проблематика непрогнозованої поведінки поршня у складі складної технічної системи форсованого ДВЗ
29. Пильов В.В., *Харків*
Циркулярна енергетика майбутнього як реальний шлях декарбонізації світової економіки
30. Піжанкова Н.В., *Харків*
Повітцєве моделювання газодинамічних параметрів турбіни в системі газотурбінного двигуна
31. Пугачєва Т.Н., Вербицький Д.А., Кіріченко В.С., *Харків*
Характеристика елементного складу вугілля
32. Тарасенко М.О., Тарасенко О.М., Нечипуренко С.І., *Харків*
Підвищення енергоефективності нагрівальних печей прокатних станів
33. Тарасов О.І., Литвиненко О.О., Михайлова І.О., Ісмаїлов В.О., *Харків*
Вдосконалення методики проектування опор турбомашин
34. Усатий О. П., Авдєєва О. П., Кльоб А. П., *Харків*
Дослідження термо та газодинамічних процесів в проточних частинах парових турбін без лопаток робочих коліс окремих ступенів
35. Чорна Н.А., Павлова В.Г., *Харків*
Автономна комбінована теплоенергетична система для приватних споживачів
36. Шевченко М.А., Амброжевич М.В., Фесенко К.В., Чиж Д.М., Кононенко М.В., *Харків*
Спосіб врахування еквівалентного шляху хімічної реакції процесу горіння в камері згоряння ГТД
37. Юдін Ю.О., Лапузін О.В., Суботович В.П., Науменко С.П., Малимон І.І., *Харків*
Порівняння аеродинамічних характеристик профілів силових стійок перехідного патрубку газової турбіни

Дискусія

Підсекція 1.2 – Електромеханічне та електричне перетворення енергії

Керівник – проф. Воїнов Володимир Володимирович, професор кафедри «Автоматизовані електромеханічні системи»

Секретар – доц. Крюкова Наталія Валеріївна, доцент кафедри «Загальна електротехніка»

1. Аніщенко Я.М., Головань О.О., Таболіна Ю.Д., Котляров В.О., *Харків*
Засоби автоматизації проектування сервоприводів роботів

2. Байда Є. І., *Харків*

Математична модель розчеплювача автоматичного вимикача з гідравлічним сповільнювачем

3. Бойко М.І., Лідовський Г.Ю., *Харків*

Високовольтні імпульсні установки для передачі електричної енергії на великі відстані

4. Бервененко А.В., Івахно В.В., *Харків*

Перетворювач для збудження п'єзоелементу

5. Борцов О.В., Марценюк В.С., Тейберман Є.М., Черба Н.С., *Харків*

Малогобаритне високовольтне джерело

6. Вінніков Д.В., Ткачов В.І., Озеров О.М., Катречко В.В.,
Марченко С.В., Фомін В.Т., *Харків*

Електронно-пучкова обробка поверхонь твердих матеріалів на прискорювачі з плазмовим розмикачем

7. Гречко О.М., Байда Є.І., *Харків*

Експериментальні дослідження дослідного зразка топкої вставки запобіжника для захисту вимірювальних трансформаторів середньої напруги

8. Гречко О.М., *Харків*

Перспективи елегазу як ізоляційного середовища

9. Дзеніс С. Є., Шайда В. П., Юр'єва О. Ю., *Харків*

Дослідження теплового стану асинхронного двигуна як інструмент підвищення його енергоефективності

10. Duniev O.O., Ushkvarok Y.E., *Kharkiv*

Design features of brushless DC motor

11. Жуковін І.В., Котляров В.О., *Харків*

Вплив навчального процесу на дизайн та архітектуру сайту клубу робототехніки

12. Клепиков В.Б., Беляєв О.С., *Харків*

Математична модель двомасової електромеханічної системи з квазінейрорегулятором та нелінійним навантаженням у модифікованих параметрах

13. Клепиков В.Б., Собченко В.В., *Харків*

До модернізації електроприводу тролейбуса з автономним ходом

14. Коновалов І.С., Чичибаба І.О., Біляєв Є.Ю., *Харків*
Застосування енергоефективної системи кондиціонування адміністративної будівлі
15. Кошляк О.О., Єгоров А.В., *Харків*
Дослідження впливу форми пазів ротора асинхронного двигуна на його характеристики
16. Кутовий Ю.М., Кириленко Я.О., Тимофєєв С. О., *Харків*
Електропривод трамваю з підвищеним рівнем автоматизації
17. Кутовий Ю.М., Кириленко Я.О., Пряхін О. С., Єфаров Р. В., *Харків*
Застосування технологій комп'ютерного зору в електроприводах рейкових транспортних засобів
18. Lazurenko A.P., Shevchenko V.V., Piskurev M.F., *Kharkiv*
Undercompensating of reactive energy in the network as a cause of possible overvoltage in the asynchronous generators field windings
19. Лелюк М.А., Литвиненко В.В., Посьмашний Д.О., *Харків*
Вакуумний контакт з бістабільним поляризованим електромагнітом
20. Луценко Г.А., Котляров В.О., *Харків*
Застосування словника проектних рішень для архітектури роботів з технічним зором
21. Любарський Д.Б., Любарський Б.Г., *Харків*
Перспективні технології підвищення ефективності тягових двигунів електробусів
22. Любарський Б.Г., Немашкало В.С., *Харків*
Перспективні конструкції електродизельних локомотивів
23. Любарський Б.Г., Пуха І.В., *Харків*
Вдосконалення систем рідинного охолодження тягових електричних двигунів
24. Любарський Б.Г., Хаустов О.Е., *Харків*
Вдосконалення метода теплових параметрів тягових двигунів електрорухомого складу
25. Лютенко Л.А., *Харків*
Розширення тонкостінних трубочастих заготовок прямим пропусканням струму
26. Markov V.S., Kriukova N.V., Honcharov Ye.V., Poliakov I.V., *Kharkiv*
Modeling features of the autonomous induction generator
27. Markov V.S., Kriukova N.V., Honcharov Ye.V., Poliakov I.V., *Kharkiv*
Simulation of an autonomous microgrid with different types of renewable energy sources
28. Масленніков А. М., Михайличенко О. С., *Харків*
Аналіз способів підвищення ефективності роботи генераторів в системах автономного електропостачання

29. Мельхер Д.К., Овер'янова Л.В., *Харків*
Вирішення тягової задачі для вантажного поїзда масою 2400т і електровозом постійного струму з асинхронними тяговими двигунами
30. Милашич А.В., Чепелюк О.О., *Харків*
Класи ізоляції в сучасних трифазних асинхронних двигунах з короткозамкненим ротором
31. Мілих В. І., Інюточкін А. В., *Харків*
Чисельні розрахунки магнітних полів в електричних машинах з різними аксіальними довжинами осердь
32. Мостовий С.П., Пилипенко В.П., *Харків*
Особливості поля групового імпульсного акустичного випромінювача електродинамічного типу
33. Обруч І.В., *Харків*
Моделювання кривої намагнічування двигунів постійного струму
34. Павленко Т.П., Зарицька О.І., Шиндак Л.М., *Івано-Франківськ, Одеса*
Синхронний двигун з постійними магнітами в системі гребного комплексу AZIPOD
35. Пантелєят М.Г., Мясоедов П.С., Ламаш Г.В., *Харків*
Електромагнітна сумісність технічних об'єктів: класифікація нормативних документів Європейського союзу та Федеративної Республіки Німеччина
36. Плугін Д.С., Чепелюк О.О., *Харків*
Аналіз технічних особливостей сучасних конденсаторів для автоматичних конденсаторних установок напругою до 1 кВ
37. Porada A.V., Shevchenko V.V., *Kharkiv*
Proposals for reducing emergency stoppages of hydrogenerators at Ukraine hydro power plants
38. Рало А.О., Замаруєв В.В., *Харків*
Розробка спеціалізованої гібридної мікросхеми
39. Рибаків В.К., Котляров В.О., *Харків*
Аналіз впливу вимог до вибухозахищеного обладнання на процеси його проектування
40. Рогозинський А.Е., Холод О.І., *Харків*
Віртуальний лабораторний стенд “частотний перетворювач із ланкою постійного струму”
41. Семіков О.В., *Харків*
Обмеження прискорення в позиційному електроприводі
42. Сергієнко А.М., Любарський Б.Г., Сергієнко М.Є., *Харків*
Аналіз результатів досліджень лінійних електричних генераторів

43. Серета Олександр Г., Серета Олена Г., Яловенко М. М., *Харків*
Врахування нелінійних спотворень фазних струмів для захисту нейтрального провідника при перевантаженнях та однофазних коротких замиканнях

44. Слущкий Д. М., Юр'єва О. Ю., *Харків*
Особливості застосування електричних двигунів в безпілотних літальних апаратах

45. Ткаченко А.О., Осичев О.В., Корнієнко І.Д., *Харків*
Розробка комп'ютерної моделі електропривода вугільного комбайна УКД300

46. Ткаченко А.О., Осичев О.В., Пугач Д.В., *Харків*
Розробка комп'ютерної моделі електропривода забійного скребкового конвеєра СП250

47. Hablovska N.Y., Pavlenko T.P., Hablovskiy V.B., Kononenko M.A., *Ivano-Frankivsk*
Application of computer tomography for investigation of porous structure of copper as a component of composite material

48. Царенко І.А, Крилов Д.С., *Харків*
Перетворювач для квазічастотного пуску асинхронного двигуна

49. Чепелюк О.О., Зорін Є.Ю., *Харків*
Аналіз засобів технічної реалізації функції вимірювання струму в цифрових однофазних реле контролю напруги побутових споживачів

50. Шамардіна В.М., Кукіль О.В., Макаренко Н.О., Немченко В.С., *Харків*
До питання гармонічної лінеаризації нелінійної характеристики сил тертя ковзання

51. Shevchenko V. V., Masliennikov A. M., *Kharkiv*
Determination of allowable changes in the turbogenerators load with different cooling systems

52. Шилкова Л.В., *Харків*
Вібродіагностика асинхронного двигуна шахтного застосування

53. Штомпель О.М., Любарський Б.Г., *Харків*
Аналіз перспективних технологій підвищення енергоефективності в системі енергозабезпечення

Дискусія

Підсекція 1.3 – Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці

Керівник – проф. Лазуренко Олександр Павлович, завідувач кафедри «Електричні станції»

Секретар – доц. Шутенко Олег Володимирович, доцент кафедри «Передача електричної енергії»

1. Баженов В.М., Одетов М.М., *Харків*
Підвищення ефективності резервного релейного захисту місцевих ліній електропередач
2. Безпрозванних Г.В., Гринишина М.В., *Харків, Київ*
Підвищення енергоефективності силових високовольтних кабелів з композитними напівпровідниковими матеріалами
3. Бондар Ю.О., Сорокін О.В., *Харків*
Кабелі заряджання для електромобілів
4. Булгаков О.В., Федорчук С.О., *Харків*
Оцінка похибки визначення енергопотреби будівлі за умови спрощення геометричних показників
5. Гапон Д.А., Рудевич Д.В., *Харків*
Оцінка технічного стану пристроїв розподільних мереж
6. Горюн О.О., Карпалюк І.Т., Донецька Т.С., *Харків*
Особливості використання бензинових генераторів в медичних установах
7. Гриценко В.В., *Харків*
Дослідження процесів синхронізації віртуальної синхронної машини з використанням концепції динамічного комплексного керування частотою
8. Данильченко Д.О., Дривецький С.І., Шевченко С.Ю., *Харків*
Підземні підстанції: актуальність та необхідність будівництва в теперішньому часі
9. Данильченко Д.О., Кузнецов Д.С., *Харків*
Полегшення інтеграції в електричні мережі відновлювальних джерел електроенергії за рахунок впровадження STATCOM
10. Дегтяр Я.Д., Карпалюк І.Т., Донецька Т.С., *Харків*
Погіршення обліку електричної енергії і підвищення її втрат в наслідок зниження якості
11. Довгалюк О.М., Баталін В.Ю., Білоконь Г.В., *Харків*
Аналіз методів керування режимами розподільних електричних мереж України
12. Довгалюк О.М., Піротті О.Є., Макєєв А.С., *Харків*
Роль малих гідроелектростанцій в енергетичній системі України
13. Довгалюк О.М.¹, Савченко Н.П.¹, Трет'як А.В.², ¹*Харків*, ²*Полтава*.
Інтелектуальне управління в локальних електричних мережах
14. Довгалюк О.М., Стріляний І.Ю., *Харків*
Моделювання сонячної електростанції для локальних систем електропостачання

15. Донецька Т.С., Дяченко О.В., *Харків*
Сучасні засоби контролю якості електроенергії
16. Загайнова О.А., Сердюкова Г.М., Полярус Є.О., *Харків*.
Підвищення ефективності передачі електричної енергії в мережах напругою 110 кВ
17. Івахнов А.В., Кулапін О.В., *Харків*
Адаптивна оптимізація роботи прос'юмерів в розподіленій генерації в якості енерговузла
18. Качанов П.О., Ольшевський А.В., *Харків*
Оцінка ефективності електроспоживання трифазного нелінійного навантаження
19. Кіянчук В.М., Махотіло К.В., *Харків*
Моделювання реагування попитом водонагрівача в OpenModelica
20. Kulyk O., *Kharkiv*
Fault diagnosis in oil-filled equipment based on the gas percentage using the dissolved gas analysis
21. Кулик О.С., *Харків*
Аналіз впливу діагностичного простору на достовірність розпізнавання типу дефектів маслонаповненого обладнання електричних мереж за результатами АРТ
22. Лазуренко О.П.¹, Махотіло К.В.¹, Черкашина Г.І.², ¹*Харків*, ²*Київ*
Щодо розроблення проекту професійного стандарту «професіонал з енергетичного менеджменту»
23. Логвін В.В., Карпалюк І.Т., Донецька Т.С., *Харків*
Забезпечення нормальних режимів роботи медичного обладнання підтриманням якості електроенергії
24. Ложкін Р.С., *Харків*
Система керування електронно-променевим стерилізатором води
25. Мельников Г.І., Яковенко А.А., *Харків*
Заходи з підвищення якості електроенергії у вузлах підключення відновлювальних джерел енергії
26. Мешков Т.Д.¹, Данильченко Д.О.¹, Вольтер М.², ¹*Харків*, ²*Магдебург(Німеччина)*
Дослідження теплого стану трансформатора в залежності від режиму роботи
27. Омеляненко Г.В., Шматов А.О., *Харків*
Локаційне зондування для виявлення ожеледі на проводах повітряних ліній електропередачі
28. Пишний О. В., Карпалюк І. Т., Донецька Т.С., *Харків*
Вплив на якість електричної енергії в мережі мегаполіса приладів громадських споживачів
29. Пономаренко С.Г., *Харків*
Враховання впливу режимів експлуатації автотрансформатрів 330 кВ при розробці моделей для ранньої діагностики стану масел

30. Рудевіч Н.В., Гапон Д.А., *Харків*
Підвищення якості професійної підготовки майбутніх інженерів-електроенергетиків
31. Рудя Б.В., Фетюхіна Л.В., *Харків*
Монітор для академічного веслування
32. Светелік О.О., Солодовник А.О., *Харків*
Застосування кластерного аналізу у автоматизованих системах контролю якості електроенергії
33. Скрипник Р.Я., Шевченко С.Ю., *Харків*
Розроблення алгоритмів керування сучасних інверторів або перетворювачів систем накопичення з функціями віртуальних синхронних машин
34. Старіков В.В., Єнін І.К., *Харків*
Терморегулюючі покриття на основі низьковакуумних конденсатів алюмінію
35. Федосеєнко О.М., Ващук О.Р., *Харків*
Розробка алгоритмів керування накопичувача енергії
36. Черкашина В.В., Баклицький В.М., *Харків*
Визначення потужності трансформатора з врахуванням завантаженості підстанції
37. Черкашина В.В., Васильєв А.В., *Харків*
Аналіз сучасних тенденцій розвитку електричних мереж в Україні
38. Черкашина В.В., Цюпа В.М., *Харків*
Модель цифрового релейного захисту згідно стандарту МЕК 61850
39. Шевченко С.Ю., Балюк О.С., *Харків*
Сучасні принципи виконання блискавкозахисту для повітряних ліній електропередавання в Україні
40. Шевченко С.Ю., Ганус Р.О., *Харків*
Методи покращення ізоляторів для експлуатаційних умов підземної підстанції
41. Шевченко С.Ю., Собченко О.В., *Харків*
Альтернативна енергетика для населення в умовах війни
42. Шевченко С.Ю., Собченко О.В., *Харків*
Підвищення ефективності блискавкозахисту в електропередачі: ключові заходи
43. Shutenko O., *Kharkiv*
Analysis of acetylene content in the oil of power transformers with electric discharges
44. Шутенко О.В., *Харків*
Рання діагностика стану ізоляції обладнання електричних мереж на основі аналізу часових залежності показників
45. Shutenko O., Kulyk O., Ponomarenko S., *Kharkiv*
Formation of diagnostic conclusions using the intelligent decision support system "SYRENA"

46. Шутенко О.В., Довгалюк В.В., *Харків*
Розпізнавання відкладень X-воску у вимірювальних трансформаторах за результатами аналізу розчинених у маслі газів

47. Шутенко О.В., Кулик О.С., *Харків*
Розпізнавання часткових розрядів з атиповими значеннями відношень газів за результатами аналізу розчинених у маслі газів

48. Шутенко О.В., Пономаренко С.Г., *Харків*
Визначення граничних значень показників масел для комплексу діагностичних ознак

49. Яковенко О.В., *Харків*
Покращення якості послуг постачання електричної енергії за рахунок RAB – регулювання

Дискусія

Підсекція 1.4 – Актуальні проблеми енергетичного машинобудування

Керівник – доц. Кравченко Сергій Сергійович, завідувач кафедри «Двигуни та гібридні енергетичні установки»

Секретар – Савченко Анатолій Вікторович, старший викладач кафедри «Двигуни та гібридні енергетичні установки»

1. Kondratenko O.M., Krasnov V.A., *Харків*
The place of DPF with a liquid working body in the classification of atmospheric air protection technologies from the complex negative influence of power plants with reciprocation ICE

2. Kondratenko O.M., Polovian H., Shved H., Tereshchenko Yu., Miroschnychenko D., *Харків*
Assessment of emission of vapors of technical flammable liquids caused by effects of large and small breathing of reservoirs of oil storage enterprise

3. Kondratenko O.M., Umerenkova K.R., Lytvynenko O.O., *Харків*
Study of the role of alternative fuels for reciprocating internal combustion engines in the energy balance of Ukraine during armed aggression and in the post-war reconstruction

4. Авдєєва О.П., Осьмушко О.О., Романова О.Ф., *Харків*
Дослідження впливу шорткості пера лопатки парової турбіни на ефективність ступеню

5. Борисенко О.М., Колтунов Д.О., *Харків*
Енергетичне паливо як елемент кругообігу в біосфері землі

6. Грицюк О.В., Кузьменко А.П., *Харків*
Особливості організації наддуву дизелів типорозміру ЧН8,8/8,2 для забезпечення потужнісного ряду 25-175 кВт

7. Єфімов О.В., Потаніна Т.В., *Харків*
Розробка інтервальних регресійних моделей для дослідження та оптимізації фізико-механічних властивостей основних конструкційних матеріалів твелів активних зон реакторів

8. Іванов Д.І., Білик С.Ю., *Харків*
Особливості експлуатації та використання газових ДВЗ в якості приводу компресорів дотиску газу
9. Кондратенко О., Меденцева А., *Харків*
Забезпечення законодавчо встановленого рівня екологічної безпеки експлуатації рухомого складу локомотивного депо «Основа» (м. Харків)
10. Кравченко С. С., Чучуменко Б.С., Майданюк С., *Харків*
Вдосконалення конструкції кривошипно-шатунного механізму дизеля спеціального призначення
11. Ліньков О.Ю., Шевченко О.С., *Харків*
Використання мікроконтролерів для реєстрації швидкопливних процесів паливоподачі
12. Марченко А.П., Ліньков О.Ю., Пильов В.В., Ликов С.В., *Харків*
Підвищення надійності алюмінієвих поршнів шляхом модифікації фізичної структури поршневих алюмінієвих сплавів
13. Марченко А.П., Міщенко М.Т., *Харків*
Добавка водню в двигунах з іскровим запалюванням
14. Парсаданов І.В., Лал А.Г., *Харків*
Удосконалення моделі прогнозування розподілу палива у циліндрі двотактного дизеля з протилежним рухом поршнів
15. Пильов В.В., Ліньков О.Ю., Молчан І.В., *Харків*
Удосконалення кільцевого ущільнення поршнів форсованих ДВЗ
16. Савченко А.В., Колісник Є.В., *Харків*
Методи діагностування паливної апаратури дизеля
17. Савченко А.В., Шелестов М.С., *Харків*
Комбінована система наддуву вітчизняного високофорсованого двотактного дизеля спеціального призначення
18. Триньов О.В., Сівих Д.Г., *Харків*
Обґрунтування застосування цифрової системи для контролю теплового балансу автотракторних дизелів

Дискусія

СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ

*Керівник – проф. ЄПІФАНОВ Віталій Валерійович,
директор ННІ МІТ НТУ «ХПІ»*

Підсекція 2.1 – Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні

*Керівники – проф. Пермяков Олександр Анатолійович, завідувач
кафедри «Технологія машинобудування та металорізальні верстати»
та проф. Шелковий Олександр Миколайович, завідувач кафедри
«Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка»*

*Секретар – доц. Турчин Ольга Володимирівна, доцент кафедри
«Підійомно-транспортні машини і обладнання»*

1. Азаров А.С., Харків

Покращення характеристик високонапірного відцентрового компресора з застосуванням методів САПР

2. Беркутов Д.С.¹, Євсюкова Ф.М.¹, Єнікєєв О.Ф.², Захаренков Д.Ю.²,
Набока О.В.¹, ¹Харків, ²Київ

Покоординатне керування алмазним шліфуванням

3. Бородін Д.Ю., Глушко С.Л., Давидов М.О., Харків

Життєвий цикл виробу

4. Бородін Д.Ю., Семенова-Куліш В.В., Харків

Вирішення проблем використання підшипників.

5. Бородін Д.Ю., Семенова-Куліш В.В., Харків

Проблеми використання зубчастих передач

6. Бушанський В.В., Коваленко В. О., Стрижак В.В., Харків

Дослідження металоконструкції жорсткого підвісу крана штабелера

7. Гайдамака А.В., Бородін Д.Ю., Харків

Ливарна форма для полімерних сепараторів рамної конструкції підшипників кочення сепаруючі елементи циліндричного роликового підшипника

8. Гайдамака А.В., Бородін Д.Ю., Харків

Сепаруючі елементи циліндричного роликового підшипника

9. Гайдамака А.В., Клітної В.В., Кулик Г.Г., Наумов О.І.,
Бобрицький С.В., Татьков В.В., Французов В.І., Лукашов А.С.,
Харків

Про дослідження функціонування і зносу зубців проміжної шестерні редуктора вертикальних валків стану слябінг-1150

10. Гайдамака А.В., Клітної В.В., Кулик Г.Г., Наумов О.І., Бобрицький С.В., Татьков В.В., Французов В.І., Лукашов А.С., *Харків*

Про модель моніторингу технічного стану крупномодульних зубчастих коліс

11. Гасанов М.І., Руднев О.В., Титаренко О.В., Котляр О.В., Степанов М.С., Іванова М.С., *Харків*

Використання твердих мастил при алмазному шліфуванні жароміцної сталі та титану

12. Дедіщев Р.О., *Харків*

Колаборація настінних пересувних консольних кранів з мостовими кранами

13. Дмитрієнко О.В., Миронов К.А., Соколов Д.О., *Харків*

Модернізація робочого колеса радіально-осьової гідротурбіни типу РО45

14. Доля В.М., *Харків*

Визначення другої рекомендованої швидкості різання

15. Кириченко Є.В., Хорєв О.М., Коротаєв П.О., Агібалов Є.С., *Харків*

Підвищення ефективності насос-турбіни дністровської ГАЕС на основі сучасних чисельних і експериментальних методів

16. Кобець О.В., *Харків*

Дослідження можливості використання реактивних пальників для розморожування змерзлих сипучих матеріалів

17. Коваленко О.О., Журавель О.В., Ігліні С.П., Стрижак В.В., *Харків*

Параметричний синтез вантажопідійомних машин на основі функціональних залежностей

18. Коваленко В.О., Коваленко О.О., Стрижак В.В., *Харків*

Чисельний експеримент в дослідженні динаміки вантажопідійомних машин

19. Коваленко В.О.¹, Турчин О.В.¹, Алексєєв В.І.², Стрижак В.В.¹, Поляков О.А.¹, ¹*Харків*, ²*Гамбург, Німеччина*

Підвищення ефективності операцій з контейнерами в штабелях контейнерних портових терміналів

20. Козакова Н.В., Лазарєв Д.Ю., *Харків*

Управління якістю на підприємствах України з огляду на воєнний стан

21. Колоколов В.О., Коваленко В.О., *Харків*

Подовжувачі для вилочного навантажувача

22. Кроль О.С.¹, Цанков Р.², ¹Київ, ²*Stara Zagora, Bulgaria*

Удосконалення приводу багатоопераційного верстату з полікліновим ременем

23. Крупа Є.С., Демчук Р.М., Волобуєв А.В., *Харків*

Дослідження конструкцій нових типів гідротурбін на підвищені напори

24. Крутіков Г.А., Стрижак М.Г., Єременко К.В., *Харків*

Вибір раціональної схеми керування ударним пневмоприводом

25. Крутіков Г.А., Стрижак М.Г., Пунько Є.В., *Харків*
Шляхи підвищення енергоефективності пневмопривода
26. Кузнецова А.В., Гнисько О.М., *Харків*
Врахування змінювання евольвентного профілю двоопукло-ввігнутих зубців при зношуванні конічних передач на розрахунок довговічності
27. Кулик Г.Г., Давидов М.О., *Харків*
Про дослідження альтернативних ненапружених шпонкових з'єднань
28. Кухтенков Ю.М., Назаренко С.О., *Харків*
Втомна міцність робочих коліс радіально-осьових гідротурбін
29. Лелюх Є.І., Турчин О.В., *Харків*
Пилопригнічення з використанням формоутворювача потоку вантажу (DSH Systems)
30. Лешкевич С.Г., Добротворський С.С., Басова Є.В., Басов В.В., Харченко О.С., *Харків*
Стратегії створення періодичних структур на поверхні деталей з нержавіючої сталі методом високошвидкісного мікрофрезерування
31. Макаров В.Г., Коваленко В.О., Стрижак В.В., *Харків*
Використання кранів - маніпуляторів для ремонту і відновлення об'єктів зливової каналізації
32. Морев О.І., Французов В.І., Клітної В.В., *Харків*
Розрахунки елементів енергоефективного гідроприводу відрізного верстата
33. Окунь А.О., Білоцерковський І.М., Артющенко А.О., *Харків*
Дослідження процесу холодного висаджування деталей з напівкруглими голівками
34. Окунь А.О., Білоцерковський І.М., Артющенко А.О., *Харків*
Визначення конфігурації інструменту для холодного висаджування деталей з напівкруглими голівками
35. Палієнко В.О., Чухліб В.Л., *Харків*
Формування куванням щоби колінчастого валу
36. Панамарьова О.Б., Дроворуб М.В., Лебединець Д.В., *Харків*
Дослідження параметрів диспергуючого пристрою для об'ємного гідроприводу
37. Панов А.Ю., Биков Ю.А., Агібалов С.Є., *Харків*
Проектування та дослідження проточної частини високонапірної насос-турбіни оро500 на параметри закарпатської ГАЕС
38. Пермяков О.А., Яковенко І.Е., Шепелев Д.К., Горбулик В.І., Нікорич С.М., *Харків*
Компоновки верстатів агрегатно-модульної конструкції для обробки множини отворів

39. Петров М.В.¹, Непочатих А.О.², Коваленко В.О.¹, ¹Харків, ²Валки
Модернізація причіпа-штори шляхом встановлення системи “doppelstock”
40. Пижов І.М., Волошкіна І.В., *Харків*
Удосконалення методик контролю лінійного зносу алмазного круга
41. Пономарьов В. А., *Харків*
Щодо використання цифрових гідравлічних клапанів у промисловості
42. Приходько В.О.¹, Добротворський С.С.¹, Басова Є.В.¹, Алексенко Б.О.¹, Павел Завадський², Міколай Кошинський³, ¹Харків, ^{2,3}Познань, Польща
Дослідження шорсткості поверхні зразка сталі аісі321 після короткоімпульсного наносекундного лазерного оброблення
43. Протасов Р.В.¹, Маглолен Л.¹, Устиненко О.В.², Бондаренко О.В.², Черельов С.В.², ¹Братислава, Словаччина, ²Харків
Дослідження протизадирних покриттів у зубчастих передачах з HCR зачепленням
44. Протасов Р.В.¹, Малащенко В.О.², Корендій В.М.², Устиненко О.В.³, Бондаренко О.В.³, ¹Братислава, Словаччина, ²Львів, ³Харків
Аналіз напружено-деформованого стану кулькової муфти вільного ходу
45. Протасов Р.В.¹, Ондрушка Ю.І., Хрїбїк А.¹, Устиненко О.В.², Бондаренко О.В.², Черельов С.В.², ¹Братислава, Словаччина, ²Харків
Оцінка використання неметалевих матеріалів у малонавантажених зубчастих передачах з HCR зачепленням
46. Pupan L. I., *Kharkiv*
Features of quality control of additive manufacturing products
47. Рак А.О., Гнїтько О.М., *Харків*
Актуальність застосування гібридних підшипників кочення у швидкохідних опорах машин
48. Роговий А.С., Нескорожений А.О., *Харків*
Стан досліджень струминних нагнітачів з вихровою камерою для перекачування сипучих середовищ
49. Рязанова-Хитровська Н.В., *Харків*
Оптимізація параметрів алмазного вигладжування для покращення властивостей поверхні
50. Savenkov D. A., Drankovskiy V. E., *Kharkiv*
Determination of the hydrodynamic parameters of a reversible hydraulic machine with head of 500 m
51. Саєнко О.Ф., Губський С.О., *Харків*
Визначення міжклітьової відстані в станах для виробництва гнутих профілів

52. Свіргун В.П., Свіргун В.В., Свіргун О.А., *Харків*
Аналіз впливу основних параметрів крану на ефективність оптимального керування мікропроцесорною системою
53. Степанов М.С., Іванова М.С., Корнієнко В.О., *Харків*
Забезпечення точності та якості поверхні деталей раціональним використанням техніки подачі зор у зону обробки
54. Стрелков М.Б., *Харків*
Зниження енергоспоживання механічного цеху, обладнаного вантажопідійомними кранами
55. Стрельчук Р.М., *Харків*
Регулювання тепловими процесами під час електроерозійного шліфування при зміні полярності електродів
56. Стрижак В. В., Аніщенко Г.О., Лавинський Д.В., *Харків*
Аналіз кранових конструкцій на сейсмічну стійкість
57. Стрижак М.Г., Петрієєв В.В., *Харків*
Конструкція вітряних генераторів енергії з фіксованою швидкістю
58. Сухоругченко М. О., Кривільова С. П., *Харків*
Основне обладнання для виробництва ігристих вин резервуарним способом
59. Taratuta K.V., Protsenko V. M., Vostotskyi S.M., *Zaporizhzhia*.
Stability assessment of hydraulic cylinders of metallurgical equipment using CAD and CAE software
60. Тімченко Є.І., Нескорожений А.О., Лебединець Д.В., *Харків*
Оптимізація геометричних параметрів вихорокамерного насоса з бездренажним режимом роботи
61. Тиньянова І.І., Тиньянов О.Д., Білосенко А.А., *Харків*
Удосконалення енергетичних характеристик об'єкту відновлюваної енергетики
62. Третяк Т.Є., Шелковий О.М., Мироненко О.Л., Мироненко С.О., *Харків*
Розробка комп'ютерної програми «геометричне моделювання кінематичних кривих»
63. Устиненко О.В.¹, Бондаренко О.В.¹, Зарубіна А.О.¹, Протасов Р.В.²,
¹*Харків*, ²*Братислава, Словаччина*
Призначення параметрів хвильових зубчастих передач з урахуванням деформацій основних ланок та похибок виготовлення
64. Фатєєв О. М., Фатєєва Н. М., Шиян А. В., *Харків*
Технології гідростатичних випробувань у металургійній промисловості
65. Fatieieva N., Fatyeyev O., Poliakov V., *Kharkiv*
Normalisation of reliability indicators for hydropneumatic units

66. Федорович В.О., Островерх Є.В., Козакова Н.В., *Харків*
Розрахунок раціональної будови алмазного шліфувального круга на етапі виготовлення
67. Федорович В. О., Островерх Є. В., *Харків*
Застосування порожнистих скляних пороутворюючих мікросфер в алмазно-абразивних інструментах
68. Хавін Г.Л., Хоу Чжівень, *Харків*
Математична модель впливу параметрів обробки на зношування інструменту при механічній обробці полімерних композиційних матеріалів
69. Черкашенко М.В., Черпаков М. І., *Харків*
Синтез схем управління систем гідропневмоприводів на семилінійних розподільниках
70. Черкашин Д.В., Губський С.О., *Харків*
Використання системи моніторингу із застосуванням волоконно-оптичних датчиків для контролю роботи прокатних станів
71. Чухліб В. Л., Колісник К. Д., *Харків*
Удосконалення технології кування гаків
72. Яковенко І.Е., Пермяков О.А., Басова Є В., Гаврис В.В., *Харків*
Автоматизація малих та середніх підприємств машинобудівної галузі
73. Яковенко І.Е., Пермяков О.А., Біліченко М.В., *Харків*
Перспективи розвитку модульних портативних верстатів в Україні
74. Yaroshenko O. A., *Kharkiv*
On functional analysis and modular synthesis

Дискусія

Підсекція 2.2 – Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування

Керівник – проф. Ребров Олексій Юрійович, завідувач кафедри Автомобіле- і тракторобудування

Секретар – доц. Мітцель Микола Олександрович, доцент кафедри Автомобіле- і тракторобудування

1. Аврунін Г.А, Мороз І.І., *Харків*.
Сучасні тенденції створення трансмісій колісних тракторів за допомогою мотор-колес
2. Афаров О.М., Zubkov K.I., *Харків*.
Current state and prospects of developmentscooter of market in Ukraine
3. Агапов О.М., *Харків*.
Аналіз альтернативних способів володіння автомобілем

4. Бажинов О.В., Бажинова Т.О. *Харків, Австрія*
Синтез управляючих впливів на множені стану функціонування гібридної силової установки автомобіля
5. Бондаренко О.В., Устиненко О. В., Протасов Р.В., Зарубіна А.О. *Харків, Братислава, Словаччина*
Раціональне проектування роздавальних коробок за допомогою метаевристичного алгоритма «пошук мобільністю»
6. Волков В.П., Грицук І.В., Волкова Т.В., Верхломчук В.В., *Харків.*
Інформаційні технології для оцінки технічного стану автомобілів
7. Єрціян Б. Х., Колодій І. М., Іванов С. В., Сич О.А., *Харків.*
Зниження споживання пального при роздільному навантаженні секцій тепловозу
8. Кальченко Б.І., *Харків.*
Прогнозування витрати палива машино-тракторного агрегату на основі показників випробувань тракторів
9. Kozhushko A., Danylenko V., Dzhyhirei D., *Харків.*
Hybrid transmission design concept for a wheeled tractor
10. Кривошапов С.І., *Харків.*
Вплив відстаней між зупинками на зміну витрат палива для легкових автомобілів під час руху в умовах міста
11. Лукашов Є.С., Лукашов А.С., Французов В.І., Клітної В.В. *Харків*
Система підвіски крісла з квазінульовою жорсткістю та адаптивними smart-пружинами
12. Мамонтов А.Г., *Харків*
Тенденції розвитку конструкції систем підресорювання сучасних колісних тракторів
13. Мармут І.А., Шестов С.О., *Харків*
Вдосконалення процесу діагностування автотранспортних засобів
14. Маслів В. Г., Ванін В. А., Душенко В. В., Якунін О. О., Маслів А.О. *Харків*
Розширена математична модель динаміки рейкового транспортного засобу
15. Мастепан М.А., Савенок Д. В., Кривошеєв А.А., *Івано-Франківськ*
Удосконалення технічного забезпечення процесів виробництва послуг на підприємствах автосервісу
16. Мастепан С.М., *Харків*
Формування нейромережевої моделі розвитку виробничої бази підприємства автосервісу
17. Мітцель М.О., *Харків*
Перспективи електрифікації двопотокових трансмісій колісних і гусеничних сільськогосподарських машин
18. Наглюк М.І., *Харків*
Вплив температури на зміну електропровідності антифризу
19. Овчаренко Ю.Є., *Харків*
Технічне забезпечення умов життєдіяльності колісних та гусеничних транспортних засобів спеціального призначення

20. Острoverх О.О., Кішкін С.В., *Харків*
Моделювання ДТП при застосуванні програмного комплексу Pc-Crash
21. Павленко В.М., *Харків*
Удосконалення процесу відновлення лакофарбового покриття за рахунок самовідновлення мікрокапсулами
22. Пасько С.О., Французов В.І., Клітної В.В., *Харків*
Оптимальний синтез конструкції пружної опори з керованою квазінульовою жорсткістю
23. Pelypenko Ye., Selevych S., *Харків*
Ways of modernizing earthwork machinery based on wheeled tractors manufactured by “Kharkiv Tractor Plant”
24. Погорілий В. В., Коробко А. І. *Харків*
Метод визначення тягових характеристик мобільних машин з використанням парціальних прискорень
25. Podryhalo M., Krasnokutskiy V., Shevtsov V. *Харків*
Analysis of the optimal conditions for placing attachments on a tractor self-propelled chassis
26. Протасов Р.В., Бошански М., Устиненко О.В., Бондаренко О.В., Зарубіна А.О., *Братислава Словаччина, Харків*
Методика оптимального синтезу еволютного зачеплення для застосування у зубчастих приводах будівельних та дорожніх машин
27. Протасов Р.В., Данко Я., Устиненко О.В., Бондаренко О.В., Левін Н.О., *Братислава Словаччина, Харків*
Оцінка застосування зубчастих передач з опукло-увігнутих контактом у привідних механізмах будівельних та дорожніх машин
28. Протасов Р.В., Ондрушка Ю., Мілесіх Т., Устиненко О.В., Бондаренко О.В., Андрієнко С.В., *Братислава Словаччина, Харків*
Оптимальне проектування планетарних редукторів мотор-коліс будівельних дорожніх машин
29. Ребров О.Ю., *Харків*
Параметри колісних тракторів класичної компоновки
30. Ребров О.Ю., Малько М.М., Грицай А.О., Грицай В.А., *Харків*.
Методика визначення раціональних типорозмірів шин сільськогосподарських колісних тракторів
31. Ребров О.Ю., Петренко О.Г., *Харків*
Аналіз колісних систем тракторів класичної компоновки
32. Rebrova Olena, *Харків*
Now a day agricultural tractor's tires nomenclature and classification by purpose
33. Сергієнко М.Є., Калінін П.М., Гасанов М.І., Сергієнко А.М., Назаров А.І., *Харків*
До питання вдосконалення здвоєного зчеплення
34. Сергієнко М.Є., Калінін П.М., Павлова Н.М., Сергієнко А.М., *Харків*
Метод синтеза параметрів тарілчастої пружини зчеплення

35. Скворчевський О.Є., *Харків*
Роль цифрових двійників високотехнологічних машинобудівних виробів у впровадженні Cals-концепції в машинобудування України
36. Skliarov O.V., Selevich S.G., *Харків*
Data acquisition and processing regarding the quantity and type of transportation means using computer vision systems
37. Сумцов А.Л., *Харків*
Експлуатаційні переваги локомотивних гальмівних колодок W14
38. Тищенко В.С., Логвіненко О.А., *Харків*
Моделювання власних коливань тягового приводу моторвагонного рухомого складу
39. Ткачов В.Ю., Кожушко А.П., *Харків*
Формування математичної моделі для визначення тягово-енергетичних показників електротракторів 4К2
40. Trembach O., Kozhushko A., *Харків*
To rationalise the cvt transmission of the wheeled tractor according to needs
41. Якунін Д.І., Козьма В.О., *Харків*
Концепція сучасного енергоефективного електрорухомого складу

Дискусія

Підсекція 2.3 – Нові матеріали та сучасні технології обробки металів

Керівник – проф. Субботіна Валерія Валеріївна, завідувач кафедри «Матеріалознавство»

Секретар – доц. Зозуля Едуард Володимирович, доцент кафедри «Матеріалознавство»

1. Ашкелянець А.В., Миронова Т.М., *Харків, Дніпро*
Особливості структуроутворення в ледбуриті дактильованих чавунів в процесі термомеханічної обробки
2. Бармін О.Є., Григор'єва С.В., *Харків*
Вплив параметрів борування на кінетику росту боридних шарів на вуглецевій сталі
3. Барсук А. С., *Харків*
Визначення твердості Ті-легованого чавуну для виливків з підвищеними вимогами до зносостійкості
4. Бобовніков О.А., Французов В.І., Клітної В.В., *Харків*
Надійність паяного з'єднання захисних елементів сцинтиляційних детекторів при високих термомеханічних навантаженнях
5. Волков О.О., Субботіна В.В., Кавун Д.В., *Харків*
Вибір матеріалів біомедичного призначення для проектування індивідуальних засобів компресійної терапії
6. Volkov O., Subbotina V., Xiaole Ge, Kraievskia Zh., *Харків*
Influence of friction stir welding on the properties of copper and copper-based alloys

7. Волков О.О., Субботіна В.В., Погрібний М.А., Федоренко Г.А., Скалібог В.В., Юшко А.В., *Харків*
Розроблення технології керування процесом поверхневого зміцнення за участі тертя
8. Губський С.О., Нікітін Ф.Ф., *Харків*
Діагностика металоконструкцій магнітно-коерцитивним методом контролю
9. Дмитрик В.В., Касьяненко І.В., Кравець В.В., *Харків*
Вплив структурного стану на пошкоджуваність металу зварних з'єднань, які довготривало працюють в умовах повзучості і втоми
10. Дмитрик В.В., Касьяненко І.В., Жиленко В.А., *Харків*
Надійність зварних з'єднань із теплостійких сталей в умовах спряженої дії повзучості і втоми
11. Євтушенко Є.Д., Берлізева Т.В., Дудко К.С., *Харків*
Ефективність введення добавок у піщано-глинисті суміші в автоматизованому виробництві
12. Євтушенко С.Д., Акімов О.В., Пономаренко О.І., *Харків*
Брак виливків при литті рідким штампуванням
13. Зелінська А.В., Сітніков Б.В., *Харків*
Деякі особливості формування швів при зварюванні з підвищеною швидкістю
14. Князев С. А., Субботіна В. В., Педченко Д. О., *Харків*
Корозійна стійкість аустенітної сталі з покриттям нітриду хрому при дії дифузійного агента і високих температур
15. Князева Г. О., Субботіна В. В., Сосонний О.В., *Харків*
Експериментальний еквімолярний сплав системи Fe-Cr-Al-Si-
16. Колупаєв І.М., Jiang Di, *Харків*
Friction stir welding for thick aluminum alloys
17. Колупаєв І. М., Ширяєва М. А., *Харків*
Дослідження прогностичної здатності багатовимірних діаграм Даркена-Гуррі для визначення меж розчинності в мідних сплавах
18. Конотопський Л.Є., Суравицький С.В., Конотопська Т.Б., Паламарчук О.І., Кондратенко В.В., Малихін С.В., *Харків*
Математичні методи розрахунку профілів багат шарових рентгенівських дзеркал Zr/Mg TA ZrC/Mg
19. Копилець І.А., Кондратенко В.В., *Харків*
Застосування технології магнетронного розпилення для створення багат шарових тонких плівок Ti41Zr41N18 / W
20. Краєвська Ж.В., Волков О.О., Субботіна В.В., Князев С.А., *Харків*
Наноіндентування при дослідженні механічних властивостей поверхневих шарів матеріалів
21. Крахмальов О.В., *Харків*
Застосування електроконтактного наплавлення для відновлення деталей механізмів і машин
22. Лагута О.В., Маршуба В.П., *Харків*
Окремі питання, щодо зварювання деталей зі сталі марки 09Г2С

23. Лагута О.В., Маршуба В.П., *Харків*
Особливості зварювання деталей зі стали марки 09Г2С
24. Лисенков В. Ю., *Харків*
Визначення динамічних характеристик процесу нижнього пресування при виготовленні разових піщаних форм за допомогою адаптивного методу
25. Luzan S.A., *Харків*
Influence of mechanical activation on mechanical alloying of composite powders for gas-thermal coatings
26. Лузан С.О., Білоус Л. О., *Харків*
Стойкість до абразивного зношування матеріалів на основі сплавів системи Ni-Cr-B-Si
27. Малихін С.В., Суrowsький С.В., Конопський Л.С., Копилець І.А., *Харків*
Рентгеноструктурний аналіз субструктури швидко загартованих стрічок і вакуумних покриттів Ti-Zr-Ni системи
28. Николаєв Д. А., *Харків*
Рациональне коригування хімічного складу чавуну електродугової плавки
29. Першина Ю.І., Католик І.М., *Харків*
Визначення дефектів в твердих об'єктах, використовуючи оператор інтерфлотації функцій трьох змінних
30. Pinchuk N., *Kharkiv*
Importance of statistical design of experiments for PVD deposition
31. Протасенко Т.О., Реброва О. М., Федоренко Г.А., Комендант М.О., *Харків*
Досліджування впливу термічного оброблення на властивості поліпшуваних сталей
32. Рахмаїл О.В., Маршуба В.П., *Харків*
Окремі питання, щодо зварювання деталей зі стали марки 10ХСНД
33. Rebrova O.M., Pogribniy M.A., Shevchenko S.M., Hrytsai A.O., Hrytsai V.A., Zozulya A.M., *Харків*
Improvement of modes of heat treatment of medium-alloyed steel for implementation of effective metallic processing
34. Рябоштан В.А., Зубков А.І., Зозуля Е.В., *Харків*
Гальмування границь зерна міді частками молібдену
35. Севоян А.А., Акімов О.В., *Харків*
Підвищення техніко-економічних показників під час лиття заготовок із бронзи
36. Стрижак В. О., Сухов В.М., Петрушенко С.І., Сухов Р.В., Дукаров С.В., *Харків, Liberec, Czech Republic*
Вплив внутрішньої наноструктури вакуумних конденсатів, отриманих магнетронним розпиленням, на їх твердість та адгезію до скляної підкладки
37. Субботін О.В., Білозеров В.В., Колупаєв І.М., Субботіна В.В., *Харків*
Нанесення захисно-корозійних покриттів на магнієві сплави методом мікродугового оксидування (МДО)

38. Субботін Я.О., Перм'яков О.А., Білозеров В.В., Субботін О.В., Субботіна В.В., *Харків*

Щодо особливостей втомного руйнування та зміни залишкових напружень, наведених поверхневим пластичним деформуванням під час циклічного вигину

39. Субботіна В.В., Білозеров В.В., Субботін О.В., Волков О.О., Князев С.А., Рябоштан В.А., *Харків*

Модифікування поверхні титанових сплавів мікродуговим оксидуванням (МДО)

40. Субботіна В.В., Білозеров В.В., Субботін О.В., Волков О.О., Князев С.А., Рябоштан В.А., *Харків*

Модифікування поверхні алюмінієвого ливарного сплаву мікродуговим оксидуванням (МДО)

41. Субботіна В.В., Білозеров В.В., Субботін О.В., Волков О.О., Андрухів А.М., Скубак Д.В., Бобров В.І., *Харків*

Руйнування високоміцних сталей із конструктивним концентратором напружень під час циклічного навантаження

42. Subbotina V.V., Bilozarov V.V., Kolupaev I. N., Volkov O.O., Subbotin O.V., D. Jiang, Xiaole Ge, *Харків*

Control of the magnitude and distribution of residual macro-stresses by roller rolling

43. Терлецький О.С., Ящерицин Є.В., *Харків*

Закономірності тріщиноутворення при розтязі шаруватих композитів мідь–тантал

44. Фролова Л.В., *Харків*

Моделювання часу формування виливків «колодка гальмівна» у разовій піщаній формі за різних параметрів ливарної оснастки

45. Харченко Д.Г., *Харків*

Нові матеріали та сучасні технології обробки металів

46. Юрченко О.А., *Харків*

Аналіз впливу технологічних параметрів формування періодичних гофрів у валках на точність їх періодів

47. Шевченко С.М., Погрібний М.А., Новіков Ф.В., Дитиненко С.А., Реброва О.М., Протасенко Т.О., *Харків*

Вплив алмазно-іскрового шліфування на параметри якості поверхні твердого сплаву реліт

48. Шевченко С.М., Терлецький О.С., Реброва О.М., Протасенко Т.О., *Харків*

Вивчення дифузії азотованої сталі після термічної обробки за допомогою моделювання

49. Shelepko P., Ponomarenko O., Vorobyov M., *Харків*

Production of model equipment in the modern foundry

Дискусія

Підсекція 2.4 – Природоохоронні технології, професійна безпека та здоров'я

Керівники – проф. Вамболь Сергій Олександрович, завідувач кафедри «Безпека праці та навколишнього середовища» та доц. Шестопалов Олексій Валерійович, завідувач кафедри «Хімічна техніка та промислова екологія»

Секретар – Гльїнська Ольга Ігорівна, доцент кафедри «Безпека праці та навколишнього середовища».

1. Пшонка А. В., Райко В. Ф., Янчик О.Г., *Харків*
Напрями зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище при експлуатації очисних споруд систем водовідведення
2. Nykoniuk E.S., Samoilenko N.M., *Kharkiv*
Impact of soil contamination with pesticides on interspecific germination
3. Самойленко Н.М., Байрачний В.Б., Свищова А.Б., Голосняк А.О., *Харків*
Забруднення повітряного басейну кондитерськими підприємствами та місце в ньому автотранспорту
4. Адашевський О.В., Шаловинська В.В., *Харків*
Свідоме споживання як елемент сталого поведіння з відходами кондитерських виробництв
5. Труш О.О., Вамболь С.О., Черепньов І.А., Сокол О.В., *Харків*
Негативні і позитивні наслідки біодеградації палива
6. Аксьонова С.Р., Бабенко В.М., *Харків*
Міграція радіонуклідів в ґрунтах
7. Байрачний В.Б., Соркіна Д.К., *Харків*
Трансформація енергетичного сектору України під впливом військових дій
8. Балабін А.М., *Харків*
Роль робототехніки у покращенні умов праці та зниження ризиків для здоров'я у важкій промисловості
9. Березуцький В.В., *Харків*
Сучасні питання безпеки праці на виробництві
10. Босюк А.С., Шестопалов О.В., Шкоп А.О., Кулініч С.С., *Харків*
Оптимізація очищення багатокomпонентних стічних вод від дрібнодисперсних забруднень
11. Букатенко Н.О., Максименко О.А., *Харків*
Природоохоронні технології: пересувна установка для миття та сушіння автомобілів з регенерацією миючих розчинів
12. Вамболь С.О., Мезенцева І.О., Мезенцев С.М., Сокол О.В., *Харків*
Розробка і впровадження системи технологічної безпеки виробництва 24/7 малих підприємств

13. Василенко М.О., Кузьменко О.О., *Харків*
Охорона праці гіг-спеціалістів
14. Гадаєва Ю. С., Самойленко Н.М., *Харків*
Дослідження та виробництво біопластику в Україні
15. Дерев'янка О.Є., Мезенцева І.О., *Харків*
Мехатроніка у сфері безпеки життєдіяльності
16. Єрмаков О.В., *Харків*
Застосування сонячної енергії у вантажному транспорті
17. Зінченко М.Г., Папуков А.М., *Харків*
Застосування процесу екструзії у виробництві сухих харчових продуктів
18. Івашенко М.Ю., Володіна К.О. *Харків*
Аналіз системи управління охороною праці на ВП «ХАЕС»
19. Sakun A.O., Polova A.A., Bohatyr D.O., *Харків*
Assessment of the impact of road transport on the condition of the environment.
20. Никонюк Є.С., Козуля Т. В., *Харків*
Дослідження екологічних змін стану заповідного урочища “Гора калитва” під впливом викидів асфальтобетонного виробництва
21. Toader V.N., Manoilo E.V., *Kharkiv*
Reducing the negative environmental impact of post-alcohol bard processing.
22. Belyanska K.V., Manoilo E.V., *Kharkiv*
Circular economy and modern concepts of waste management system
23. Васьковець Л. А., *Харків*
Комплексне оцінювання умов праці для поліпшення її безпеки
24. Уberman В. І., Васьковець Л. А., *Харків*
Нормативне регулювання скидання забруднювальних речовин в поверхневі води України
25. Didenko E.V., Moiseev V.F., *Kharkiv*
Masstransfer apparatuses with a moving nozzle in a three-phase foam layer for gas purification
26. Євтушенко Н.С., Твердохлебова Н.Є., *Харків*
Сутність та необхідність охорони праці в контексті виробничого процесу
27. Євтушенко Н.С., Фролова А.А., *Харків*
Важлива роль аудиту з охорони праці на підприємствах машинобудівної галузі
28. Козоріз В.О., *Харків*
Застосування інноваційних методів сортування ТПВ з метою зменшення негативного впливу на довкілля та збереження відновлювальних ресурсів
29. Кочетов М.С., Разно М.Р., *Харків*
Дослідження впливу складу компосту на родючість ґрунтів
30. Кружилко О.Є., Березуцький І.В., *Київ*
Затосування технологій ШІ в охороні праці

31. Крючкова В.В., Тихомирова Т.С., *Харків*
Використання волокон з текстильних відходів у якості адсорбентів для очистки забруднених вод.
32. Лізтант П.С., Шестопалов О.В., Сакун А.О., *Харків*
Аналіз методів знезараження води
33. Ліненко Є.О., *Харків*
Як технологія рекуперація тепла підвищує екологічність в процесі сушіння нежиреного молока
34. Бойченко О.О., *Elk, Polska*
Переваги використання модульних і контейнерних виконань очисних споруд в сучасній Україні
35. Журко С.А., Козуля Т.В., *Харків*
Дослідження екологічних змін стану ґрунтів під впливом викидів нафтопереробного виробництва (на прикладі Кременчуцького НПЗ)
36. Літуєв О.Д., *Харків*
Сучасне використання хімічних консервантів для збереження продуктів харчування
37. Лук'яненко М.А, Василенко А. О., *Elk, Polska*
Вибір методів зневоднення осаду та їх вплив на довкілля
38. Лученко О.Ф, Зінковський А.Ф., Іванченко Д.,С., Крючкова В.В., *Харків*
Переробка відходів упаковки як метод зменшення відходів та подолання дефіциту сировини
39. Лялюк, С.Д., Новожилова Т.Б., Сакун А.О. *Харків*
Екологічна освіта у боротьбі зі зміною клімату.
40. Макаренко В.В., Сотнікова Е.О., *Харків*
Прогнозування параметрів вибуху на потенційно небезпечних виробництвах
41. Макеев П.В., Сакун А.О., Литвин А.О. *Харків*
Теоретико-методологічні основи управління відходами
42. Максименко О.А., Букатенко Н.О., Музикина О.А., *Харків*
Радіаційна безпека воєнних дій
43. Movmyga N., Polezhaieva O., *Kharkiv*
Technical creativity as a component of engineering specialists` activity
44. Movmyga N., Boichenko M., Reshetnyak K., *Kharkiv*
Same teamwork aspects in professional activities of a job safety engineer
45. Мороз М.О., Абракітов В.Е., *Харків*
Ефективне управління охороною праці – позитивні соціальні та економічні результати
46. Піддубний М.В., Сухорутченко М.О., Кривільова С.П., *Харків*
Екологізація і модернізація подрібнюючого обладнання для переробки будівельного брухту

47. Пітак Р.О., Цейтлін М.А., *Харків*
Вибір абсорбенту для очищення скидних газів від сірководню
48. Райко В.Ф., Сотнікова Є.О., *Харків*
Забезпечення системи техногенної безпеки шляхом використання пилоочисного обладнання
49. Сакун С.В., Бабенко В.М., *Харків*
Геоекотичні проблеми водокористування на сході України
50. Сакун Є.В., Соколик А.В., Пантєєнко В. С., *Харків*
Перспективи використання біопалива
51. Самборський Я.А., Євтушенко Н.С., Мезенцева І.О., Вамболь С.О.,
Чернівці, Харків
Прискорена підготовка працівників до дій в особливий період
52. Самборський Я.А., Мезенцева І.О., Євтушенко Н.С., Вамболь С.О.,
Чернівці, Харків
Модульний підхід до інструктажу добровільних формувань цивільного захисту
53. Турчаніков Д.В., Савва І.Д., Коваленко Д.Р., Себко В.В., Забіяка Н.А., *Харків*
Проблеми антропогенного впливу на навколишнє середовище районів великих міст
54. Семенов Є.О., Семенов Д.Є., *Харків*
Проблеми зберігання термолабільних імунобіологічних препаратів в домашніх умовах
55. Соболев С.А., Тембіцький Д.С., Крючкова В.В., *Харків*
Проблема накопичення та зберігання будівельних відходів утворених в наслідок руйнації інфраструктури в м. Харків
56. Співак М.О., Мартиненко О.Г., Мезенцева І.О., *Харків*
Професійні захворювання у галузі машинобудування
57. Sukhenko O.V., Yevtushenko N. S., *Kharkiv*
Modern aspects of teaching academic disciplines in the direction of “civil security”
58. Твердохлебова Н.Є., Євтушенко Н.С., *Харків*
Впровадження інструментарію індустрії 4.0 у навчальний процес при підготовці майбутніх фахівців з охорони праці.
59. Tverdokhliebova N.Ye., Liu Yujun, *Kharkiv*
Industrial safety at Chinese enterprises on the example of Zijin mining company
60. Твердохлебова Н.Є., Самборський Я.А., *Харків*
Знешкодження вибухонебезпечних предметів у Чернівецькій області
61. Тихомирова Т.С., Титаренко А.І., Косенкова І.Д., *Харків*
Аналіз морфометричного складу дрібного сміття прибудинкових територій під час війни в Україні

62. Франчук Є. Р., Кузьменко О. О., *Харків*
Дослідження впливу шестиденного навчального тижня в дистанційних умовах на працездатність здобувачів вищої освіти
63. Цейтлін М.А., Красножон А.А., *Харків*
Утилізація низькопотенційної теплоти у випарюванні розчинів
64. Чорний Г. О., Пітак І. В., *Харків*
Боротьба з текстильними відходами: вивчення проблем та інновацій у методах утилізації
65. Шестопапов О.В., Шкоп А.О., Пономарьова Н.Г., Аліфіренко А.І., *Харків*
Аналіз перспектив переробки післяспиртової барди
66. Шестопапов О.В., Крючкова В.В., Чікірякін К.В., Тумановська К.В., *Харків*
Популяризація екологічної освіти. Шлях до сталого розвитку
67. Shtyrliv S.O., Moiseev V.F., *Kharkiv*
Post-war restoration of the recreational potential of Ukrainian forests
68. Ящеріцин Є. В., *Харків*
Порівняльні властивості загартовувальних середовищ, представлених в Україні, з точки зору охорони праці та пожежної безпеки

Дискусія

Підсекція 2.5 – Розбудова обороноздатності України

Керівники – проф. Волонцевич Дмитро Олегович, завідувач кафедри «Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О.О.Морозова» та проф. Ткачук Микола Анатолійович, завідувач кафедри «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин»

Секретар – Кохановська Ольга Владиславівна, провідний інженер кафедри «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин»

1. Андрієнко С.В., Устиненко О.В., Бондаренко О.В., Протасов Р.В., *Харків, Братислава (Словацьчина)*
Математична модель оптимізації зірочок ведучих коліс гусеничної техніки за критерієм максимальної зносостійкості зубців
2. Баулін Д.С., *Харків*
Визначення термінів експлуатації нітроцелюлозних порохових зарядів для відновлення їх балістичних та енергетичних характеристик
3. Васильєв А.Ю., Грабовський А.В., Ткачук М.А., Троценко В.В., Набоков А.В., Ткачук М.М., *Харків*
Захищеність бронекорпусів легкоброньованих машин від дії кінетичних боєприпасів

4. Васильєв А.Ю., Жадан В.А., Афонський П.В., Данильченко В.П., Дураченко В.В., Грабовський А.В., Ткачук М.А., Воронцов С.М., *Харків*

Ударно-хвильове навантаження бронекорпусів легкоброньованих машин

5. Васильєв А.Ю., Ткачук Г.В., Кравченко С.О., Храмова І.Я., Кохановська О.В., Марусенко С.І., Бондаренко Л.М., Ткачук М.М., Пінчук Н.В., Коба А.М., Сопрунов І.А., Голтвяниця О.С., Малакей С.А., Кротенко Г.А., *Харків*

Зміцнення елементів конструкцій військової техніки на основі нанесення покриттів та поверхневої технологічної обробки

6. Вербов Є.В., Волонцевич Д.О., Карпов В.О., *Харків*

Про можливість використання колісних всюдиходів типу «Шерп» в силових структурах і службі з надзвичайних ситуацій України

7. Веретенников Є.О., Волонцевич Д.О., Дудка О.Б., *Харків*

Рациональне проєктування двопотокових трансмісій з безступінчастими трансформаторами моменту та швидкості для військових гусеничних машин

8. Глебов В.В., Дашков Д.Л., Нефьодов А.В., Стрімовський С.В., *Харків*

Розробка алгоритму керування для привода вентиляторної системи охолодження дизельного двигуна бронетранспортера

9. Глебов В.В., Жадан В.А., Волосніков С.О., Бондар О.І., Приходько О.І., *Харків*

До питання впровадження вбудованих світломаскувальних світлотехнічних приладів на бойових колісних машинах

10. Глебов В.В., Жадан В.А., Лазурко О.В., Мормило Я.М., Стрімовський С.В., *Харків*

Розробка перспективного колісного бронетранспортера БТР-5 модульної конструкції

11. Глебов В.В., Жадан В.А., Лазурко О.В., Мормило Я.М., Стрімовський С.В., *Харків*

Щодо розробки нових конструкцій бойових гусеничних машин для Збройних Сил України

12. Грабовський А.В., Ткачук М.М., Льозний О.С., Васильєв А.Ю., Шуть О.Ю., Малакей А.М., Заворотній А.В., Прокопенко М.В., Ліпейко А.І., Бібік Д.В., *Харків*

Забезпечення характеристик захищеності, вогневої міці та рухливості бойових броньованих машин на основі аналізу процесів і станів у основних елементах

13. Дущенко В.В., Нанівський Р.А., *Харків, Львів*

Потенціал систем підресорювання у підвищенні тактико-технічних характеристик бойових броньованих машин

14. Жадан В.А., Нефьодова Н.В., Стрімовський С.В., Федоренко Є.В., *Харків*

Особливості побудови системи керування для привода вентиляторної системи охолодження дизельного двигуна бронетранспортера

15. Зінченко О.І., *Харків*
Оборонне виробництво країн
16. Зінченко О.І., Кислиця Д.В., Третяк В.В., *Харків*
Військово-промисловий комплекс країн
17. Золотуха В.М., Каторгін О.М., Нефьодов А.В., Стрیمовський С.В., Федоренко Є.В., *Харків*
Передумови створення керованого привода вентиляторної системи охолодження дизельного двигуна для колісного бронетранспортера
18. Камак Д.О., Тітов І.В., Фомін А.В., Горелишев С.А., *Черкаси, Харків*
Розробка інформаційної-комунікаційної системи супроводження випробувань озброєння та військової техніки Збройних Сил України
19. Каторгін О.М., Медведєв Г.Л., Нефьодов А.В., Стрیمовський С.В., *Харків*
Підвищення надійності вузлів гідромеханічної трансмісії на вітчизняних колісних бронетранспортерах
20. Клочков І.Є., Устиненко О.В., Бондаренко О.В., Зарубіна А.О., Протасов Р.В., Андрієнко С.В., *Харків, Братислава (Словацьчина)*
Методика оптимального проектування механічних двопотокових трансмісій гусеничних машин
21. Льозний О.С., *Харків*
Контактна взаємодія складнопрофільних деталей машинобудівних конструкцій
22. Назаренко С.О., Ткачук М.А., Кухтенков Ю.М., Марусенко С.І., *Харків*
Аналіз проблем діагностики несправностей обертових машин
23. Назаренко С.О., Ткачук М.А., Марусенко О.М., Гречка І.П., *Харків*
Деякі проблеми мультифізичного моделювання станів робочих коліс турбін і компресорів: огляд
24. Назаренко С.О., Ткачук М.А., Марусенко С.І., *Харків*
Методи прогнозування та управління працездатністю двигунів
25. Подригало М.А., Яровий Г.Г., Шеїн В.С., Башкатов Є.Г., *Харків*
Масштабне моделювання для визначення потрібних характеристик автомобілів при бронюванні
26. Соколик А.В., *Чернігів*
Розбудова обороноздатності України шляхом створення масового виробництва FPV-дронів-камікадзе
27. Ткачук М.А., Вейлер В.С., Малакей А.М., Базікало С.Є., Забара О.С., Любимов М.С., Бурдов Д.В., Лисаченко А.Ю., Мазурець С.О., *Харків*
Проектно-технологічні рішення на основі розрахунково-експериментальних досліджень як засіб підвищення технічних і тактико-технічних характеристик сучасних машин

28. Ткачук М.А., Нечаєв Р.Г., Ткачук М.М., Грабовський А.В., Васильєв А.Ю., Сериков В.І., Гречка І.П., Зінченко О.І., *Харків*
Міцнісні та динамічні характеристики елементів бойових броньованих машин: моделі, методи та результати досліджень

29. Ткачук М.А., Ткачук М.М., Жадан Ю.В., Коноваленко О.В., Грабовський А.В., Веретельник О.В., *Харків*
Розрахунково-експериментальне забезпечення міцнісних характеристик елементів бойових броньованих машин та технологічних систем для їх виробництва

30. Ткачук М.М., Гречка І.П., Ткачук М.А., Сериков В.І., Васильєв А.Ю., Кравченко С.О., Цендра Г.В., Шевченко А.В., *Харків*

Проектно-технологічне забезпечення тактико-технічних характеристик бойових броньованих машин на основі моделювання зв'язаних фізико-механічних процесів і станів

31. Ткачук М.М., Шуть О.Ю., Ліпейко А.І., Овчаров Є.М., Набоков А.В., Грабовський А.В., Троценко В.В., Рікунов О.М., *Харків*

Динаміка бойових модулів легкоброньованих машин

32. Фер'єв М.Ю., Пиляєв І.І., Прокопенко М.В., *Харків*
Щодо аналізу зменшення динамічних навантажень роторних систем

Дискусія

СЕКЦІЯ 3. КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА МАТЕМАТИКА

*Керівник – проф. ЛАРІН Олексій Олександрович,
директор ННІ КНПФМ*

Підсекція 3.1 – Математичне моделювання в механіці і системах управління

*Керівник – доц. Дроздов Антон Миколайович, заступник директора
ННІ КНПФМ з наукової роботи*

Секретар – доц. Водоріз Ольга Станіславівна, доцент кафедри «Фізика»

1. Awrejcewicz Jan, Dzyubak Larysa, *Łódź, Kharkiv*
Mathematical modeling of rotor dynamics In a magneto-hydrodynamic field for the case of magnetically hard materials

2. Адашевська І.Ю., Краєвська О.О., Арзуманян А.А., *Харків*
Створення сітки для призми на основі довільного полігону

3. Адашевська І.Ю., Краєвська О.О., Просяник М.А., *Харків*
Конструювання трубок на базі тривимірних кривих

4. Адашевський В.М., Дружинін Є.І., Лавінський Д.В., *Харків*
Особливості чисельного моделювання при аналізі біомеханіки різноманітних спортивних дій

5. Андреев Ю.М., Шабанов Г.В., *Харків*
Розробка та вдосконалення методів розрахунку механічної поведінки робото технічних пристроїв

6. Аніщенко Г.О., Конохов В.І., Лавінський Д.В., *Харків*
Розрахункове моделювання температурних полів у системах електромагнітної обробки матеріалів

7. Батюк О.А., Бондарь С.В., Бреславський Д.В., *Харків*
Перідинамічне розв'язання задач ударного навантаження пластин

8. Бородін М.А., Бреславський Д.В., Сенько А.В., Татарінова О.А.,
Харків

Програмний засіб для скінченноелементного розв'язання тривимірних задач механіки метаматеріалів

9. Броварник О.О., Бреславський Д.В., *Харків*
Програмний засіб для збирання та класифікації даних динаміки розвитку територій

10. Бурласко В.М., Дімітрова С.Д., *Харків*
Аналіз власних коливань функціонально градієнтних пористих балок змінного перерізу на базі теорії балки Тимошенка

11. Головня О.О., Андреев Ю.М., *Харків*
Реалізація в ССКА КіДиМ алгоритму вибору енергетично вигідних конфігурацій маніпулятора в робочому процесі

12. Грищенко В.М., Нгуєн Чан, *Харків*
Оптимізаційний підхід аналізу особливостей деформування конструкцій з канатами
13. Гріцкова В.І., Семененко О.С., Шаповалова М.І., Водка О.О.,
Харків
Алгоритмічні підходи обробки зображень для порівняння мікроструктур матеріалів
14. Грошевий М.О., Бреславський Д.В., Татарінова О.А.,
Хорошун А.С., *Харків*
Програмні засоби для аналізу повзучості та довготривалої міцності сталей і сплавів
15. Дзевочко О.М., Пашко А.І., *Харків*
Аналіз вузла одержання сульфатуючого агенту у виробництві поверхнево-активних речовин як об'єкта керування
16. Дружинін Є.І., *Харків*
Моделювання та аналіз динаміки силової передачі транспортного засобу
17. Іжаковський О.П., Дзевочко О.М., Дзевочко А.І., *Харків*
Аналіз процесу сульфатування органічної сировини у виробництві поверхнево-активних речовин як об'єкта керування
18. Ковальов Д.Д., Андрєєв Ю.М., *Харків*
Реалізація моделювання керованого просторового польоту БПЛА в ССКА КіДиМ
19. Кушницький О.М., Сенько А.В., *Харків*
Моделювання і оптимізація алгоритмів керування роботом на основі Arduino
20. Лавінський Д.В., Конкін В.М., *Харків*
Особливості розрахункового моделювання при електромагнітній обробці матеріалів
21. Лавщенко Р.Р., Львов Г.І., *Харків*
Використання data-driven підходу для прогнозування фізичних властивостей композиційних матеріалів
22. Лебеденко Я.О., *Харків*
Дослідження проблеми зменшення амплітуд стаціонарних резонансних коливань нелінійної неідеальної системи з обмеженою потужністю
23. Маніліч М.С., Трубаєв О.І., *Харків*
Щодо задач контролю стану споруд технологічного призначення
24. Мартиненко В.Г., *Харків*
Розрахунок та порівняння динамічних характеристик композиційних лопаток роторної машини
25. Мартиненко Г.Ю., Мартиненко В.Г., *Харків*
Чисельна симуляція динаміки ротора детандер-компресорного агрегату для зміни його конструкції з метою встановлення у магнітні підшипники
26. Мартиненко Г.Ю., Овчаренко В.В., *Харків*
Стійкість алгоритму управління активними магнітними підшипниками моделі турбокомпресора до можливих похибок вимірювань параметрів стану

27. Мірошнік Н.О., Іванченко К.В., *Харків*
Розробка мобільного застосунку для ефективного контролю та підвищення рівня знань іноземної мови
28. Паламарчук П.І., Бреславський Д.В., *Харків*.
Метод визначення коефіцієнту зношування матеріалу при повзучості
29. Переверзева А.М., Дзевочко О.М., *Харків*
Відділення абсорбції та дистиляції як об'єкти керування у виробництві кальцинованої соди аміачним способом
30. Плаксій Ю.А., *Харків*
Алгоритм визначення частот прихованих періодичностей на основі експоненціальної апроксимації експериментальних даних
31. Плаксій Ю.А., *Харків*
Точносний аналіз дробово-раціональної схеми обчислення кватерніона повороту на моделі кінчного руху
32. Рикова В.О., Водка О.О., Абдусаламов Р., *Харків, Aachen*
Розробка математичних моделей деформування аерогелів
33. Smetankina N., Morhun S., *Kharkiv, Mykolaiv*
Experimental determination of gas turbine engine blades fatigue strength parameters
34. Сушков О.О., Іванченко К.В., *Харків*
Створення мобільного додатка, спрямованого на оптимізацію процесів car-sharing
35. Тимченко Г.М., Морачковська І.О., Веретельник В.В., *Харків*
Дослідження геометрично нелінійних коливань пологих композитних оболонок з отворами
36. Трубаєв О.І., Ларін А.О., Приходько Н.П., *Харків*
Про особливості результатів розрахунку власних коливань прямолінійної труби на основі методу скінченних елементів
37. Успенський В.Б., Догадайло О.С., *Харків*
Алгоритм запобігання зіткнень при реконфігурації рою БПЛА
38. Успенський В.Б., Решетняк Є.С., *Харків*
Управління висотою БПЛА за допомогою нейронної мережі
39. Фоменко Н.О., Ларін О.О., *Харків*
Моделювання поведінки м'яких біологічних тканин за допомогою символічної регресії
40. Cheremska N.V., *Kharkiv*
Modeling real-valued correlation functions of nonstationary random sequences

Дискусія

Підсекція 3.2 – Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях

**Керівник – проф. Синельник Ірина Василівна, професор кафедри «Фізика»
Секретар – доц. Водоріз Ольга Станіславівна, доцент кафедри «Фізика»**

1. Багмут О.Г., *Харків*
Ріст кристалів в аморфних плівках Sb_2Se_3
2. Боярська А.Р., Доброжан А.І., Шустік Л.С., *Нововолинськ, Харків.*
Оптичні властивості тонких плівок сульфату кадмію, отриманих методом магнетронного розпилення
3. Грінченко В.С., Ткаченко О.О., *Київ, Харків*
Точність розрахунку струму в екранах кабелів високої напруги, покладених за схемою «у трикутник»
4. Klochko N., Petrushenko S., Adach K., Fijalkowski M., Korach V., Dukarov S., Shepotko Y., Sukhov V., *Kharkiv, Liberec*
Automatic successive ionic layer adsorption and reaction method for deposition of nanostructured zinc oxide arrays on carbon fabric
5. Korach V., Petrushenko S., Adach K., Fijalkowski M., Klochko N., Sukhov V., Shepotko Y., Dukarov S., *Kharkiv, Liberec*
Modes of microwave hydrothermal method for growing zinc oxide nanorods and nanotubes
6. Кузякін О.О., Зайцев Р.В., Євсєєнко О.М., Мінакова К.О., Кіріченко М.В., *Харків*
Розрахунок системи керування PV/T системи
7. Лелюк С.Ю., Мінакова К.О., Меріуц А.В., Кіріченко М.В., Зайцев Р.В., *Харків*
Процеси у теплообмінному блоці комбінованої фото енергетичної установки
8. Мінакова К.О., *Харків*
Локалізовані та квазілокалізовані рівні енергії в електронному спектрі графену, що містить ізольовані домішки заміщення
9. Неманежин Є.О., Львов Г.І., Торба Ю.І., *Харків, Запоріжжя*
Дослідження довготривалої міцності монокристалічних лопаток турбін АГТД з урахуванням їх анізотропних характеристик
10. Ніколайчук Г.П., *Харків*
Дослідження нанодисперсних плівок заліза, отриманих методом імпульсного лазерного напилення
11. Rogachova O.I., Nikolaenko G.O., Meriuts A.V., Shelest T.M., Martseniuk V.Y., Vodoriz O.S., *Kharkiv*
Percolation effects in the $PbSe_{1-x}Te_x$ solid solutions
12. Saprykin R.I., Minakova K.O., Kirichenko M.V., Zaitsev R.V., *Kharkiv*
Energy generation system for autonomous power supply

13. Сіпатов О.Ю., Мороз Є.В., *Харків*
Епітаксіальні плівки та наноструктури на основі халькогенідів Європію
14. Khryunov M.S., Zaitsev R.V., Drozdov A.M., Kirichenko M.V.,
Minakova K.O., *Kharkiv*
Testing system for film electronic protective elements
15. Шелест Т.М., Кривоніс С.С., Храмова Т.І., *Харків*
Ізотермічні залежності електроопору NbSe₂ в області температур 350-430 К
16. Шипкова І.Г., Веретеннікова Ю.І., Рощенко С.Т., Зубенко М.А.,
Харків
Термостабільність магнето резистивних характеристик мультишарових систем Fe/[Co/Cu]_N

Дискусія

Підсекція 3.3 – Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні

Керівник – доц. Гапон Анатолій Іванович, професор кафедри «Автоматика та управління в технічних системах»

Секретар – проф. Григоренко Ігор Володимирович, професор кафедри «Інформаційно-вимірвальні технології і системи»

1. Kiril Banev, Tetiana Chunikhina, *Kozloduy, Харків*
Metrology assurance of the temperature measuring channels
2. Tolmach Halyna, *Ukraine*
Methods of uncertainty reduction in the calibration of normal elements
3. Акулов С.О., Плєснецов С.Ю., *Харків*
Алгоритм автоматичного пошуку геометричних параметрів об'єкту у площині з використанням удосконаленого сканлайн-алгоритму
4. Борисенко А.М., Кубрик Б.І., Литвиненко С.А., *Харків*
Особливості побудови комп'ютеризованих технічних засобів обробки миттєвої швидкості обертання дизельних двигунів для автоматизованих систем керування паливоподачі
5. Борисенко А.М., Лаврінченко О.В., Ільчакова Я.М., *Харків*
Система рівномірного розподілу активної потужності дизель-генераторів на базі мікроконтролера
6. Борисенко А.М., Кубрик Б.І., Литвиненко С.А., *Харків*
Комп'ютерне визначення параметрів інформаційних сигналів при діагностуванні та автоматичному керуванні силових агрегатів на базі двигунів внутрішнього згоряння
7. Буренкова А.М., Балєв В.М., *Харків*
Розробка пристрою дистанційного сповіщення відключення живлення на Arduino

8. Вевенко В.О., *Харків*
Вибір раціональних значень струму та частоти під час неруйнівного контролю металевих виробів багатопараметровим датчиком
9. Гапон А.І., Мамонов В.К., Яловол А.С., *Харків*
Моделювання паралельного включення електрогенераторів різного типу
10. Герасимов С.В., Сорока В.В., *Харків, Київ*
Розрахунок похибок вимірювачів характеристик випадкових сигналів
11. Горкунов Б.М., Львов С.Г., Кондрашов В.С., *Харків*
Методика визначення магнітних параметрів елементів енергетичного обладнання з урахуванням неоднорідності та не лінійності поля
12. Григоренко І.В., Білецький Р.І., *Харків*
Інформаційно-вимірювальна система для технологічного процесу виготовлення чіпсів
13. Григоренко С.М., Григоренко І.В., Андренко Д.О., *Харків*
Дослідження інформаційно-вимірювальної системи для виробництва крабових паличок
14. Григоренко І.В., Кондрашов С.І., Опришкін О.С., *Харків*
Аналіз необхідності врахування кореляції між часом помелу та його однорідності при розрахунку розширеної невизначеності
15. Григоренко І.В., Ольховіков Д.С., *Харків*
Алгоритм обґрунтування інтервалу контролю технічного стану складних систем
16. Гуртовий К., Тверитникова О.Є., *Харків*
Застосування програми solidworks для моделювання блоку контролю процесу виготовлення пінобетону
17. Денисенко М. А., *Харків*
Застосування чисельних ітераційних методів в системах автоматичного управління
18. Євсіна Н.О., Дудник О.В., Лещенко В.М., *Харків*
Системи керування з інтелектуальними ознаками
19. Зуєв А. О., Караман Д. Г., Ольшевський А. В., *Харків*
Синхронізація бездротових сенсорів в розподілених мережах для мінімізації похибки реєстрування короткочасних подій
20. Івашко А.В., Крилова В.А., Макрецький І.О., *Харків*
Цифрові фільтри для електронного стетоскопа
21. Качанов П. О., Тарасенко М. В., *Харків*
Система автоматичного регулювання рівня води в барабані котла
22. Колесниченко А.О., Плеснецов С.Ю., *Харків*
Актуальний стан систем налаштування та калібрування контрольно-діагностичного обладнання
23. Крилова В.А., Гончаров С.В., *Харків*
Мікропроцесорний пристрій системи дистанційного керування робототехнічною системою
24. Крилова В. А., Котко Р. О., *Харків*
Пошук коренів поліному локаторів помилок БЧХ кодів

25. Лисенко В.В., Ткаченко Д.С., *Харків*
Модернізація системи управління тепловими режимами установки для високотемпературних випробувань
26. Львов С.Г., Євсін Г.А., *Харків*
Алгоритм створення нейромережових моделей
27. Мигушенко Р.П., Кропачек О.Ю., Коцкало К.Д., Фіногенов О.М., *Харків*
Дослідження параметрів коливального об'єкту
28. Олійник М.М., Дроздова Т. В., *Харків*
Візуалізація та обробка даних за допомогою геоінформаційних вимірювальних систем
29. Ольховіков С.В., Швидков С.М., Ольховікова А.В., *Харків, Київ*
Пропозиції щодо комплектування ремонтних підрозділів засобами вимірювання та контролю
30. Паута А.М., Дроздова Т. В., *Харків*
Мікроконтролерний вимірювач освітленості в теплиці
31. Рощупкін Є.С., Гречка О.В., *Харків*
Обґрунтування методу оцінювання ефективності контролю технічного стану складного комплексу
32. Сальніков Д.В., *Харків*
Квантування нейромережових систем розпізнавання голосу
33. Сергієнко М.Є., Губський С.О., Кондрашов С.І., Павлова Н.М., Тихановський В.П., *Харків*
Вібраційна діагностика та моніторинг механізмів та споруд
34. Сіренко М.М., *Харків*
Моделювання вихорострумового способу контролю параметрів металевих стрижнів
35. Смолін Ю.О., *Харків*
Оптимізація конструктивно-технологічних рішень п'єзорезонаторів за допомогою комп'ютерного моделювання
36. Смолін Ю.О., *Харків*
Конструкторсько-технологічні рішення підвищення точнісних показників п'єзорезонансних пристроїв
37. Сторожук Д.І., *Львів*
Спосіб моніторингу наповненості промислового смарт-контейнера сегрегованих обрізків поліграфічної продукції
38. Хомяк Ю.В., Крикун В.Р., *Харків*
Моделювання явищ для електромагнітних випробувань
39. Хомяк Ю. В., Корнев І. К., Познякова М.Є., *Харків*
Можливості апаратної фільтрації сигналів вихорострумового дефектоскопу

Дискусія

СЕКЦІЯ 4. ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

**Керівник – РИЩЕНКО Ігор Михайлович,
директор ННІ ХТ та І НТУ «ХПІ»**

Секретарі – Маркова Наталія Борисівна, старший науковий співробітник кафедри «Фізична хімія» та Яремінець Надія Сергіївна, завідувачка навчальної лабораторії кафедри «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія»

1. Ageicheva A.O., Bukhhalo S.I. Rozhenko I.V., *Poltava, Kharkiv*
Startup education and its role in professional competence of the future specialist's formation translation usage peculiarities

2. Borysenko O.M., Logvinkov S.M., Shabanova H.M., Ishchenko A.M., Levchenko M.Yu., *Kharkiv*
Periclase-spinel refractories for rotary kilns

3. Borysenko O.M., Logvinkov S.M., Shabanova H.M., Arefiev V.O., *Kharkiv*
Innovative technology for the production of periclase-spinel materials

4. Borysenko O.M., Shabanov D.M., *Kharkiv*
Periclase-carbon materials of the raised stability to oxidation

5. Bukhhalo S.I. Ageicheva A.O. Abakumov A.A., *Kharkiv, Poltava*
Field translation in the area of intercultural communication and teaching

6. Cherkashina H.M., Lebedeva K.O., Miroshnichenko D.V., Lebedev V.V., Olkhovska A.B., Hrubnyk I.M., Maloshtan L.M., Klochko N.P., *Kharkiv*
Study of thermosensitive gel-sol gelatin-alginate hydrogels

7. Ivashchenko M.Y., *Kharkiv*
Measures to protect enterprise personnel from industrial frequency electromagnetic radiation

8. Korohodska A.M., Shabanova H.M., Katenin V.D., Samoilenko N.M., *Kharkiv*
Utilization of glass waste from solar photovoltaic panels in the production of binding materials and concrete based on them

9. Kravchenko S., Miroshnichenko D., Koval V., Soloviev M., Kogtin A., Abdullin S., Grankin O., *Kharkiv*
Transfer of operating coke battery to loading with stamped charge

10. Krivileva S., Piddubnyi M., *Kharkiv*
Ceramic-metal nanocomposite materials for dental implants in gerontostomatology

11. Pham V.A., Cherkashina H.M., Blyznyuk O.V., *Kharkiv*
Device for applying powder materials

12. Purys V.V., Lebedev V.V, Miroshnichenko D.V., Kariev A.I., Bliznyuk O.V., *Kharkiv*
Optimal chemical composition of modified polyamide waste agglomerate
13. Riabchenko M.O., Lebedev V.V, Miroshnichenko D.V., Bliznyuk O.V., Kryvobok, R.V., Cherkashina H.M., *Kharkiv*
Polymer epoxy composites for electromagnetic radiation absorbing optimal chemical composition
14. Sakhnenko M.D., Zhelavska Yu.A., S. I. Zyubanova S.I., Kornii S.A., Kryvobok N.A., *Kharkiv*
Cobalt-vanadium coating electrodeposition from citrate electrolyte
15. Авдеюк І., Мірошніченко Д., Коваль В., Борисенко О., Мукіна Н., *Харків, Кривий Ріг*
Оцінка ефективності штампування при підготовці вугілля
16. Агейчева А.О., Болотніков С.Ю., *Полтава*
Комунікативно-прагматична специфіка змісту сайту та його локалізація
17. Андрющенко А.М., Нікульшин В.Р., Мороз А.В., Сидорчук О.О., *Одеса*
Електричне опалення котеджу з тепловим акумулюванням
18. Арутюнян Д.А., Півень О.М., Арутюнян Т.В., *Харків*
Розробка рецептури прохолоджуючого напою «лілова насолода» з використанням математичного моделювання
19. Балишев К.І., Півень О.М., *Харків*
Розробка рецептури веганського морозива з використанням симплекс-градчастих планів Шеффе
20. Биканов С.М., Горбунов К.О., Ільченко М.В., Миронов А.М., *Харків*
Проведення комплексної теплової інтергації в процесах ректифікації
21. Близнюк М.Ю., Масалітіна Н.Ю., Близнюк О.М., *Харків*
Біотехнологічні аспекти удосконалення виробництва каротиноїдів із календули лікарської. Хроматографічне визначення жирнокислотного складу плодів *Calendula officinalis L*
22. Бойко В.А., Савик В.М., Бухкало С.І., Агейчева О.О., *Полтава, Харків*
Комплексне дослідження інтегрованої безпечної діяльності бурової установки
23. Борисенко В.В., Півень О.М., *Харків*
Використання планів Шеффе для розробки рецептури нового морозива
24. Брусенцов В.Г., Катковнікова Л.А., Масалітіна Г.І., Ксьонз М.О., *Харків*
Теоретичні засади кількісного визначення рівня здоров'я людини-оператора

25. Бударін В.О., Смолянський Є.С., Нікульшин В.Р., Добровольський М.А., *Одеса*
Використання сонячних панелей для освітлення паркової зони
26. Булавін В.І, В'юник І.М., Крамаренко А.В., Русинов О.І., *Харків*
Ближня сольватація ліат-іонів у протонних розчинниках
27. Бухкало С.І. *Харків*
Алгоритми навчання студентів політехнічної освіти
28. Введенська І.В., *Харків*
Комплексне визначення лікувальних технологій харчування у період бойових дій
29. Векшин В.О., Сінческул О.Л., Кобзев О.В., *Харків*
Металевий носій для каталізатора відновлення викидних газів від нітроген оксидів
30. Височин В.В., Нікульшин В.Р., Серебряков А.С., Зеленчук Т.О., Остапенко Л.Ю., *Одеса*
Раціональні режими роботи гібридних фотоелектричних установок
31. Владимиренко В.В., *Харків*
Удосконалення методики визначення питомого електричного опору порошку коксу
32. Гаїпов А.Я., Григоров А.Б., *Харків*
Використання вторинної сировини при виробництві ізоляційних матеріалів для захисту нафто- та газопроводів
33. Гапон Ю.К., Кустов М.В., Слепужніков Є.Д., *Харків*
Особливості визначення швидкості корозії тепловиділяючих елементів потенціометричним методом
34. Гармаш Б.К., Григор'єва Є.С., Власенко К.Г., *Харків*
Досвід Ізраїлю в забезпеченні безпеки цивільного населення
35. Гладченко А.М., Белих І.А., *Харків*
Кількісне визначення рибофлавіну в біологічних об'єктах методом спектрофотометрії
36. Горохова Д. П., Півень О.М., *Харків*
Розробка рецептури морозива з морквою та волоським горіхом
37. Григор'єва Є.С., Гармаш Б.К., Войтов І.В., Йовенко Н.В., *Харків*
Використання методів оцінки професійного ризику як забезпечення конституційного права людини на працю в умовах безпеки
38. Датченко Є.О., Бухкало С.І., Ольшанська Є.Є., Мозольський Е.В., *Харків*
Визначення складових інноваційних технологій гастрономії ресторанного господарства
39. Денисова А.Є., Жайворон О.С., Остапенко Л.Ю., *Одеса*
Ефективність теплонасосної системи з тепловими акумуляторами для цілей ГВП

40. Денисова А.Є., Полусмяк А. П., Савранчук В.О., Глушенко В.Р., Рунець М.С., *Одеса*
Оцінка доцільності використання сонячних модулів засобами прикладних програм ПЕОМ
41. Деріус Д.В., Карев А.І., Черкашина Г.М., *Харків*
Перспективи застосування полімербетонів у будівництві
42. Дженюк А.В., Сахненко М.Д., Корогодська А.М, Горохівська Н.А., *Харків*
Колоїдно-хімічне підґрунтя нанотехнологій
43. Дідух Д.С., Белінська А.П., *Харків*
Використання на ставках-охолоджувачах АЕС консорціуму мікроорганізмів для боротьби з синьо-зеленими водоростями
44. Душкін С.С., *Харків*
Іонообмінне коригування мінерального складу природних і стічних вод
45. Жирнова С.В., Чаплигіна О.М., Носкова Ю.Ю., *Харків*
Розробка рецептури бальзаму для губ з екстрактом винограду
46. Зайцева І.С., Булавіна Д.А., Пилипенко О.І., *Харків*
Квантово-хімічний розрахунок селективності вилучення катіонів металів аза-18-краун-6-етером
47. Зверев В. В., Півень О. М., *Харків*
Розробка рецептури наливки з прянощами «Strawberry Pleasure»
48. Звягінцева О. В., Смедляєва К. М., *Харків*
Проблемні питання при виробництві плодово-ягідних вин
49. Земелько М.Л., Бухкало С.І., Ковальчук В.М., *Харків, Дніпро*
Алгоритми впливу функціональних компонентів на основні властивості деяких різновидів м'ясних виробів
50. Зінченко М.Г., Ворона Д.О., *Харків*
Основні шляхи енергозбереження в барабанних сушильних апаратах
51. Іванов П.О., Мазуренко А.С., *Одеса*
Забезпечення ефективності теплонасосної системи
52. Карандашов О.Г., Підгорна Л.П., Авраменко В.Л., *Харків*
Розробка хімічно-стійких клейових компаундів для монтажу склопластикових труб та з'єднання різних конструкцій
53. Катковнікова Л.А., Григор'єв Ю.В., Зізн С.О., *Харків*
Допустимі рівні забруднювачів хімічної і біологічної природи в харчових продуктах
54. Ковальчук В.М., Земелько М.Л., Бухкало С.І., *Харків, Дніпро*
Визначення властивостей деяких різновидів м'ясних виробів з функціональними компонентами

55. Когтін А.А., Мірошниченко Д.В., *Харків*
Технології утилізації надлишкового циркулюючого газу при сухому гасінні коксу
56. Козін О.В., Донський Д.Ф., Банніков Л.П., Нестеренко С.В., *Харків*
Удосконалення технології очищення природнього газу від сірчистих сполук
57. Колесник І. Г., Півень О. М., *Харків*
Використання математичного моделювання для розробки рецептури цитрусового джему
58. Конев О.М., Кривобок Р.В., Волощук В.В., Шабанова Г.М., Шумейко В.М., Сарай В.В., Кривобок Н.А., *Харків*
Технологія отримання титанату барію, як основи для керамо-полімерних радіопоглинаючих матеріалів
59. Копилов С.О., *Харків*
Деревино-полімерний композит з вторинних термопластів з підвищеними властивостями
60. Корогодська А.М., Сахненко М.Д., Яр-Мухамедова Г.Ш., Маркова Н.Б., Фоміна Л.П., *Харків, Алмати, Казахстан*
Фотокаталітичні гетерооксидні покритви по титану, доповані ванадієм
61. Крат Д.А., Савик В.М., Бухкало С.І., Агейчева О.О., *Полтава, Харків*
Дослідження інтегрованого підвищення фонтанної безпеки процесу буріння при освоєнні свердловини
62. Кривобок А.В., Пітак Я.М. Захаров А.В., *Харків*
Підвищення радіопоглинаючих властивостей Ni-Zn-фериту
63. Кривобок Р.В., Пітак Я.М., Волощук В.В., Гребенюк О.О., Тимченко О.Р., Рябінін О.С., *Харків*
Дослідження субсолідусної будови системи SrO – BaO – Al₂O₃ – SiO₂
64. Кудрявцева Ю.Д., Півень О.М., Демидова А.О., *Харків*
Використання сімплекс-гратчастих планів для розробки рецептури лікеру
65. Куцик О.І., Савик В.М., Бухкало С.І., Агейчева О.О., *Полтава, Харків*
Дослідження з удосконалення талевої системи бурової установки
66. Лаврова І.О, Копилов С.О., Владимиренко В.В., Грубнік В.І., *Харків*
Нафтополімерні смоли як сировина для виробництва деревополімерних композитів
67. Лисак Н.М., Скородумова О.Б., Чернуха А.А., *Харків*
Вивчення впливу фосфатовмісних добавок на підвищення вогнестійкості екструдованого пінополістиролу

68. Лисенко Л.А., Мірошніченко Д.В., Лебедев В.В., Пиш'єв С.В., Богоявленська О.В., Мірошніченко М.Д., *Харків, Львів*
Ефективне використання бурого вугілля України
69. Лігезін С.Л., Рябінін С.О., Федоренко О.Ю., Жирнов В.Р., *Харків*
Піросинтез феритів для отримання радіопоглинаючих композиційних матеріалів
70. Ліненко Є.О., Ліфер В.П., Нечипоренко Д.І., Новожилова Т.Б., *Харків*
Дослідження процесу конвективної сушки з застосуванням електричного поля
71. Лісачук Г.В., Кривобок Р.В., Федоренко О.Ю., Волощук В.В., Баглай В.Ю., Загородній В.В., Кривобок А.В., Рищенко О.С., *Харків, Київ*
Вивчення технологічних аспектів отримання керамополімерних матеріалів на основі титанату стронцію
72. Літовка А.І., Самойленко С.І., *Харків*
Удосконалення біотехнології виробництва пивного напою з додаванням агід *Spondias mombin*
73. Малишко К. С., Белих І.А., *Харків*
Визначення вмісту мікроелементів марганцю та кобальту в біофармацевтичних препаратах
74. Марченко В.В., Жаров С.Л., Квасов О.В., Набока С.А., Кузін Д.К., *Харків*
Проведення випробувань для визначення категорії аерозольного розпилювача та перевірка готової продукції
75. Масалітін О.С., Кричковська Л.В., Титаренко М.П., *Харків*
Біотехнологічно модифіковані жири як фактор покращення якості хлібобулочних виробів
76. Матюхов Д. В., *Харків*
Статистична характеристика ігрової форми популяризації інженерної науки та її інтерпретація
77. Мельнік С.І., Нікульшин В.Р., Матових І.О., Жупанов І.А., *Одеса*
Сонячна система теплопостачання з термоакумуляторами
78. Мірошніченко Д.В., Шмельцер К.О., Кормер М.В., Сагалай Д.В., *Харків, Кривий Ріг*
Фактори формування сорбційних властивостей доменного коксу
79. Михайлова Є.О., Дейнека Д.М., *Харків*
Мінералізація вуглекислого газу під час його геологічного зберігання

80. Некрасов П.О., Некрасов О.П., Руднева С.І., Березка Т.О., Мольченко С.М., Гудзь О.М., *Харків*
Дослідження кінетичних і термодинамічних параметрів біокаталітичного гідролізу рослинної олії
81. Ненастіна Т.О., Сахненко М.Д., Проскуріна В.О., Яр-Мухамедова Г.Ш., *Харків, Алмати, Казахстан*
Рентгенофазовий аналіз композиційних покриттів на основі кобальту
82. Нехаєв С. Р., Півень О. М., *Харків*
Розробка рецептури морозива діабетичного призначення
83. Пархомов Ю.Ю., Мірошніченко Д.В., *Харків*
Використання відходів олієжирової промисловості у якості котельного палива
84. Пелипенко О.І., Савик В.М., Бухкало С.І., Агейчева О.О., *Полтава, Харків*
Інтегровані дослідження з удосконалення обладнання бурової установки
85. Пересоляк А.В., Півень О.М., *Харків*
Розробка рецептури карамельної пасти з додаванням кураги та волоського горіху
86. Петік І.П. , Белінська А. , Яремінець Н.С., *Харків*
Моделювання залежності окиснення олій соняшникових рафінованих від вмісту супутніх речовин
87. Пилипенко О.І., *Харків*
Дослідження сорбції іонів Cu^{2+} гуматом калію
88. Пилипенко О. І., Апалькова В. Є., *Харків*
Анодна поведінка титану ВТ1-0 у змішаному фторидвмісному електроліті
89. Піддубний М.В., *Харків*
SWOT-аналіз екологічної ситуації навколо заводів ЗБК
90. Роговий Ю.А., Терновська А.С., Богоявленська О.В., Дерібо С.Г., *Харків*
Оцінювання ресурсного потенціалу нафт нафтогазоносного району північного борту Східного регіону України
91. Рудаков Д. В., *Харків*
Аналіз можливості зменшення впливу процесів вторинної переробки поліетилену на довкілля
92. Руднева Л., Бухкало С., Логвиненко А., Петрук В., *Дніпро, Харків*
Оптимізація технології виробництва хліба шляхом додавання функціональних компонентів
93. Рябінін С.О., Захаров А.В., Отрощенко М.С., *Харків*
Визначення технологічних параметрів двостадійного зміцнення матеріалів бронеелентів на основі літійалюмосилікатної склакераміки

94. Савченко Д.О., Півень О.М., *Харків*
Визначення оптимальної рецептури гарбузового смузі за допомогою діаграми «склад-властивість»
95. Сахненко М.Д., Шабанова Г.М., Корогодська А.М., Кривобок Р.В., Лісачук Г.В., Волошук В.В., *Харків*
Оптимізація складів шлаколужних в'язучих матеріалів для будівельної галузі
96. Селіхов Ю.А., Стасов В.А., *Харків*
Інтеграція роботи відновлюваних джерел енергії
97. Селіхов Ю.А., *Харків*
Інтеграція роботи системи охолодження склепіння скловарної печі
98. Соловійов Є. Л., Мірошніченко Д.В., Зеленський О.І., Пиш'єв С.В., Борисенко О.Л., Коваль В.В., *Харків, Львів*
Вплив добавок на показники якості коксу
99. Стальмаков М.А., Бухкало С.І., Іглін С.П., Вишняков О.В., *Харків*
Комплексне визначення особливостей екотуризму – заклади ресторанного господарства
100. Старосельська Н.С., Федякіна З.П., *Харків*
Методи визначення окиснювальної стабільності олій та жирів
101. Степанова Д.Л., Красулевська К.А., Майзеліс А.О., *Харків*
Електроосадження композиційних мультишарових покриттів на основі сплавів системи Cu-Ni-Zn
102. Тацій І.С., Савик В.М., Бухкало С.І., Агейчева О.О., *Полтава, Харків*
Дослідження дії універсального гідравлічного розширювача на різних режимах буріння
103. Трегубов Д.Г., Крупський С.С., *Харків*
Можливість процесів конденсації під час гомогенного горіння
104. Трефілова Л.М., Борисова Л.В., Шпилинська О.Л., Соболев О.В., *Харків*
Особливості утворення іонів бікарбонату в скінтиляційних кристалах CsI під дією γ -опромінення
105. Федасов Я.В., Кривільова С.П., *Харків*
Аналіз можливості зменшення впливу процесів вторинної переробки брухту будівельних конструкцій на довкілля
106. Христич О.В., Корогодська А.М., Шабанова Г.М., *Харків*
Обґрунтування температур служби конструкційних матеріалів на основі композицій системи CoO - NiO - Al₂O₃
107. Царфіна В.О., *Харків*
Біотехнологія одержання антигенів проти Ніб-інфекції

108. Чиркіна-Харламова М.А., *Харків*
Розгляд закордонних сучасних засобів спецобробки
109. Шабанова Г.М., Корогодська А.М., Кривобок Р.В., Рищенко О.С.,
Шабанов Д.М., *Харків*
Модифікація дорожніх матеріалів синтетичними пластифікаторами
110. Шабанова Г.М., Шумейко В.М., Рищенко І.М., Шабанов Д.М.,
Костирко В.О., *Харків*
Вогнетривкі в'язучі спеціального призначення
111. Шевченко К.В., Григоров А.Б., *Харків*
Деякі аспекти виробництва компаундованого автомобільного бензину
марок А-92 та А-95
112. Штонда Д.О., Півень О.М., Демидова А.О., *Харків*
Використання діаграми «склад-властивість» для оптимізації рецептури
халви з волоського горіху
113. Якименко М.О., Голованенко І.К., Бухкало С.І., Якименко-
Терещенко Н.В., *Харків*
Комплексне дослідження інтегрованої безпечної діяльності закладів
ресторанного господарства
114. Якименко М.О., Голованенко І.К., Бухкало С.І., Павленко Л.Р.,
Харків
Комплексне визначення якості борошняної продукції закладів
ресторанного господарства
115. Янко В.С., Півень О.М., *Харків*
Розробка рецептури темного шоколаду із сублімованим ківі

Дискусія

СЕКЦІЯ 5. ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ І МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС

**Керівник – ПЕРЕРВА Петро Григорович, завідувач кафедри
Економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин**

Секретарі:

- доц. Ларка Людмила Сергіївна, доцент кафедри «Маркетинг»;
- доц. Гуцан Олександр Миколайович, доцент кафедри «Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини»;
- доц. Замула Олексій Олександрович, доцент кафедри «Підприємництво, торгівля і логістика»

1. Chahine Lara, *Kharkiv*

Managing enterprise investment activities in contemporary conditions

2. Chen Jiangbin, Nashchekina O., *Kharkiv*

Talent acquisition and retention strategies as drivers of business success

3. Cheng Ling, Vasylytova S.O., *Kharkiv*

The position of marketing in sales is a key factor in the success of an enterprise

4. Fadieiev D.V., Koptieva H.M., *Kharkiv*

The future of electric vehicles: a shifting landscape

5. Fedotova I.V., Arkhipov O.V., *Kharkiv*

Blockchain as a tool for ensuring sustainable development in the transportation and logistics sector

6. Fedotova I.V., Dmytriienko V.D., *Kharkiv*

Intelligent decision support systems in management

7. Fedotova I.V., Sotsenko I.O., *Kharkiv*

The impact of artificial intelligence on human resource logistics in the modern world

8. Gao Zhiqiang, *Kharkiv*

The essence and practical significance of the company's financial strategy

9. Gavrys M., Gavrys O., *Kharkiv*

Assessment of prospects for obtaining forced reparations for russian aggression in Ukraine

10. Han Pengbo, Tu Jinguo, Maslak M.V., *Kharkiv*

Economic efficiency of management decisions

11. Hu Yuemei, Volosnikova N., *Kharkiv*

Innovation plays a crucial new trends in global financial development

12. Ivakhnenko A.V., Li Baiwei, *Kharkiv*

Business project management in contemporary business conditions

13. Ivakhnenko A.V., Nie Wei, *Kharkiv*

Managing the development of enterprise personnel

14. Jin Ling, Zhu Xiaoyi, Poberesnii R.O., *Kharkiv*
Modeling of socio-economic systems
15. Koliesnichenko A., Deng Yuying, *Kharkiv*
Investment market in China: current and perspectives
16. Koliesnichenko A., Liu Ouming, *Kharkiv*
China's investment market overview
17. Kolisnichenko A., Lulu Han
China's investment market features
18. Kolomiets D. V., *Sumy*
Methodological approaches to assessing the financial security management of enterprises
19. Kovshik V.I., *Kharkiv*
Application of artificial intelligence in logistics management at industrial manufacturing companies
20. Kryvoviazuk I. V., *Lutsk*
Management of strategic opportunities of international corporations in the context of digital business transformation
21. Lan Zhouqiang, Zhang Shuyuan, *Kharkiv*
Optimizing banking liquidity through effective risk management
22. Larchenko V.V., *Kharkiv*
Apple's human creativity digitalization: product launch commercial crisis communication
23. Li Chenyi, N. Iershova, *Kharkiv*
Improving receivables management of the enterprise in the context of new challenging market conditions
24. Li Wei, Maslak M.V., Pererva P.G., *Kharkiv*
Business organizational forms
25. Li Zi, Kobielieva T.O., Khodyrieva O.O., *Kharkiv*
Forms of enterprise personnel management
26. Lin Boyi, Iershova N., *Kharkiv*
Accounting and control issues of enterprise fixed assets
27. Lin Boyu, Volosnikova N., *Kharkiv*
Inventories, cash and receivables
28. Liu Wenyi, Iershova N., *Kharkiv*
Substantiation of the optimal financial strategy of the enterprise
29. Liu Yang, Volosnikova N., *Kharkiv*
The role of technology in modern finance: revolutionizing the way we manage money
30. Lu Linjie, Larchenko V.V., Pererva P.G., *Kharkiv*
Business communications on the target market of goods
31. Mashchenko M., Lisna I., *Kharkiv*
The influx of logistics to improve the competitiveness of enterprises

32. Muzi Li, Miroshnyk M.V., *Kharkiv*
The place of marketing in sales
33. Nashchekina O.N., Tymoshenkov I.V., *Kharkiv*
Corporate digital responsibility: how to define and where to set the boundaries
34. Nikiforova M.O., Litvynenko M.V., *Kharkiv*
Forms of market entry: platform in global marketing
35. Omelchenko I.G., *Kharkiv*
Four key trends in tech companies' tactics for expanding into new markets in 2024
36. Ostryanina S.V., Garifulina V.V., *Poltava*
Key tasks of effective personnel management of the enterprise
37. Panteliev M.S., Ostrovsky A.V., *Kharkiv*
Personalization of content in SMM: a strategic approach to interaction with the audience
38. Samus P.O., Serhiienko O.A., *Kharkiv*
Adaptive pricing strategies for innovative enterprises - a HealthHelper case study
39. Serhiienko O., He Xinyu, *Kharkiv*
Explore the correlation between China's total exports to Ukraine and PMI index
40. Shapran E.M., Mashchenko R.V., *Kharkiv*
Management of entrepreneurial risks in investment projects
41. Shapran E.M., Petrukhnov O.V., *Kharkiv*
The role of public-private partnerships in the management mechanism of entrepreneurial structures in the fuel and energy sector
42. Shu Ying, Iershova N., *Kharkiv*
Management of the enterprise's creditworthiness and directions for its improvement
43. Shyriaieva N., Fedorets V., *Kharkiv*
Outsourced operations in the marine propulsion engine sector
44. Sitak I.L., Liu Minxuan, *Kharkiv*
Forming a crisis management program for a business entity
45. Sitak I.L., Pang Dayu, *Kharkiv*
Managing the investment attractiveness of a company
46. Sun Changan, Suslikov S.V., *Kharkiv*
Performance indicators of principal funds
47. Wang Dian, Iershova N., *Kharkiv*
Current assets management at the enterprise
48. Wang Kai, Iershova N., *Kharkiv*
Financial aspects of business planning
49. Wang Wei, Havrys Olha, *Kharkiv*
Features of information systems audit in the digital economy
50. Wang Wei, Kobieliieva T.O., Khodyrieva O.O., *Kharkiv*
Strategies of business plans

51. Wang Xianhao, Volosnikova N., *Kharkiv*
Exploration of problems and countermeasures in business-finance integration within corporate financial management
52. Wang Xitong, Gliznutsa M.Yu., Pererva P.G., *Kharkiv*
Development of project management methods
53. Weiqian Qian, Havrys O., *Kharkiv*
Trends in information technology development in China
54. Yang Lan, Kobieliava T.O., Khodyrieva O.O., *Kharkiv*
Strategic planning at the enterprise
55. Yang Liu, Iershova N., *Kharkiv*
Accounting and control issues of enterprise fixed assets
56. Yatsuk A.S., Koptieva H.M., *Kharkiv*
Corporate social responsibility: initiatives
57. Yi Xiujuan, Marchuk L.S., *Kharkiv*
Forms of scientific research in the economy
58. Yuemei Hu, Iershova N., *Kharkiv*
Current status and future development trend of insurance market
59. Zaruba V., Muzi Li, *Kharkiv*
Application of the method of analogs to establish competitive prices for new products
60. Zavhorodnia O., Zhmurenko V., *Dnipro*
Intellectualization of economic activity as a determinant of 'global competition' strengthening
61. Zhang Yi, Ponomarov V.D., Savchenko O.I., *Kharkiv*
Methods of determining the economic effect
62. Zhang Zangxin, Tatoryntseva Y., *Kharkiv*
Development of personalized digital marketing in the banking sector
63. Zhu H.G., Litvynenko M.V., *Kharkiv*
The place of marketing in sales: an analysis of carrefour's effective sales strategies
64. Zhu Wenjun, *Kharkiv*
The essence of the economic category "efficiency"
65. Zhu Xiaoyi, Kramskoi D.Ju., *Kharkiv*
Information systems and technologists and economists
66. Xianhao Wang, Iershova N., *Kharkiv*
The audit of receivables is the focus of scientific research
67. Ананьїна М.В., Літвіненко М.В., *Харків*
Використання комунікаційних заходів для зменшення енергоспоживання
68. Анопа А.С., *Харків*
Роль інноваційних команд у впровадженні ефективних маркетингових рішень

69. Ачкасова Л.М., *Харків*
Використання ділових ігор і симуляцій при викладанні дисциплін з менеджменту
70. Бердос М.П., Косенко А.В., *Харків*
Інтелектуальні технології
71. Біловодська О.А., Кравчук Т.В., *Київ*
Особливості типів штучного інтелекту
72. Білоцерківець В.В., Кошевий М.В., *Дніпро*
Цифровізаційні виміри розвитку дорожньої інфраструктури України: проблеми й потенціал в умовах раптових змін
73. Богдановська М.І., Літвиненко М.В., *Харків*
Вплив цифрових технологій на вітчизняну економіку та суспільство
74. Бочарова Н.А., Яровий І.О., *Харків*
Стратегії адаптації культурної різноманітності на підприємствах: виклики та рішення
75. Будник А.С., Альошин С.Ю., *Харків*
Організація розрахунків з оплати праці в умовах воєнного стану
76. Бур'ян О. О., *Харків*
Переваги міжнародного маркетингу
77. Бур'ян О.О., Лучинський М.В., Косенко О.П., *Харків*
Вплив маркетингу на ефективність виробничих процесів
78. Бура Д.М., П'ятак Т.В., *Харків*
Фінансова стійкість підприємства: сутність та фактори впливу
79. Бурлака А.С., *Харків*
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства
80. Бутнік-Сіверський О.Б., *Київ*
Пріоритети інтенсифікації в інноваційно-інтелектуальній сфері діяльності
81. Бушуєв М.Б., Снітко Д.О., Фонарьова Т.А., *Дніпро*
Використання сучасних технологій управління в контексті інноваційного розвитку підприємства
82. Ващиніна Є.О., Мелень О.В., *Харків*
Оцінка ліквідності та платоспроможності фінансового стану підприємства в умовах воєнного стану
83. Ведеріс Д.С., Кітченко О.М., *Харків*
Емоційний аспект реклами під час війни
84. Величко Я.І., Удод К.С., Крикуненко О.Р., *Харків*
Виклики та можливості в управлінні поведінкою споживачів в епоху цифрових технологій
85. Водолажська Т.О., *Харків*
Soft skills в умовах сучасного ринку праці

86. Вознюк Є.О., *Харків*

Особливості та перспективи використання цифрових технологій в економічній діяльності підприємств

87. Гаврилов В.Г., Білоцерківський О.Б., *Харків*

Світові інноваційні тренди складської логістики

88. Галушко О.В., Альошин С.Ю., *Харків*

Облікові аспекти використання прибутку підприємства

89. Гапоненко О.Є., Кизлюк О.А., *Харків*

Система показників комплексної оцінки розвитку роздрібної торгівлі

90. Гармаш С.В., *Харків*

Епохальні зміни у глобалістській системі світоустрою

91. Гетьман К.С., Петренко В.О., *Дніпро*

Стратегії монетизації інтелектуальної власності на міжнародному рівні

92. Гетьман О.О., Сільченко К.О., *Харків*

Перетворення альтернативного джерела енергії в дохід співвласників багатоповерхових будинків

93. Горська К.О., Дорошко Г.К., *Київ*

Потенціал та проблеми регулювання блокчейну в сфері медіавиробництва

94. Грінберг Г.Л., *Харків*

Вимірювання успішності Agile маркетингу: ключові метрики та показники ефективності

95. Губанова Н.Н., Коротун В.С., *Харків*

Міжнародна фінансова допомога як чинник розвитку української економіки

96. Гудименко В.П., *Харків*

Управління асортиментом товару як складова розвитку бізнесу

97. Гузь О.Б., *Харків*

Позиціонування акцій підприємств нафтогазового сектору у багатовимірному просторі ознак

98. Гунченко А.О., Клепікова С.В., *Харків*

Управління брендом ТОВ «Нова пошта» в сучасних реаліях

99. Гусаковська Т.О., Середа О.О., *Полтава*

Економічний потенціал підприємства з урахуванням часових характеристик

100. Гуцан О.М., Колбіна О.О., *Харків*

Можливі заходи мотивації персоналу в умовах змін

101. Дежкін Д.А., Білоцерківський О.Б., *Харків*

Особливості ведення бізнесу в Грузії

102. Деревянко Є.О., Корзанов М.М., Ларка Л.С., *Харків*

Актуальні проблеми діагностування маркетингової діяльності підприємства

103. Діхтенко О.О., Черепанова В.О., *Харків*
Рефлексивно-вартісне управління персоналом
104. Дрепін І.М., Райко Д.В., *Харків*
Розвиток підприємства за допомогою маркетингової автоматизованої системи
105. Дружин І.Є., Бандоріна Л.М., *Дніпро*
Інформаційні технології: кроссплатформні рішення як ключовий елемент стратегії бізнесу
106. Дюжев О.В., Косенко А.В., *Харків*
Комерційна сприйнятливість
107. Дяченко Т.А., Максименко Я.А., *Харків*
Деякі аспекти сталого розвитку
108. Євдокімова М.О., *Харків*
Управління фінансовою безпекою підприємства
109. Єгорова О.В., *Полтава*
Втрати українського бізнесу внаслідок війни
110. Єрмолаєва М.В., *Полтава*
Облікові аспекти операцій в інтернет-торгівлі
111. Жилиякова О.В., *Харків*
Роль особистих фінансів за умов глобалізації
112. Завгородній К.О., *Дніпро*
Національна політика конкурентоспроможності у контексті провідних тенденцій розвитку міжнародної торгівлі
113. Замула О.В., Замула О.О., *Харків*
Напрями і методи управління ресурсами в проектному менеджменті
114. Застьола Є.О., Сергієнко О.А., *Харків*
Криптовалютні ринки: від торгівлі до інвестування. Перспективи для українських підприємств
115. Захарова О.В., Настенко О.Р., *Черкаси*
Роль вищої освіти в інноваційному розвитку регіону
116. Захарченков О.С., *Харків*
Загальні принципи впровадження ERP-системи
117. Йохна В.М., Стадник В.В., *Хмельницький*
Функціонал маркетингу в системі управління фінансово-економічною стійкістю підприємства в умовах організаційних змін
118. Іванко О.Є., Сусліков С.В., *Харків*
Аналіз взаємозв'язку між інформаційно-аналітичним забезпеченням, економікою та міжнародною торгівлею
119. Іванько А.О., Яловега Л.В., *Полтава*
GitKraken – інструмент роботи з системою контролю версій Git
120. Івахненко А.В., *Харків*
Особливості управління ланцюгами постачання в міжнародному бізнесі

121. Івахненко А.В., Сатликов Х., *Харків*
Особливості планування комплексу маркетингу для зарубіжного ринку
122. Івашура А.А., *Харків*
Проблематика сталості виробництва та споживання продуктів харчування
123. Ігнат'єва І.А., Кметко Д.Л., *Київ*
Удосконалення механізму корпоративної культури некомерційної організації
124. Ілляшенко С.М., *Харків*
Ризики у маркетингу інновацій
125. Іпполітова І.Я., *Харків*
Розвиток компетенцій підприємства: ключові аспекти та стратегії
126. Калашник М.Ю., Пальчиков В.М., Івахненко А.В., *Харків*
Особливості релокації працівників підприємств у воєнний час
127. Канцедал Н. А., Пономаренко Т. В., *Полтава*
Інформаційні технології обліку: регламенти і дії
128. Кармінська-Белоброва М.В., Шматько Н.М., *Харків*
Вдосконалення менеджменту і ділової етики у сфері готельного бізнесу
129. Кармінська-Белоброва М.В., Шматько Н.М., *Харків*
HR-Менеджмент у готельному бізнесі: важливість навчання
130. Кармінська-Белоброва М.В., Шматько Н.М., *Харків*
Різновиди «мозкового штурму» як ефективні методи прийняття управлінських рішень
131. Кіресва В.О., Літвиненко М.В., *Харків*
Роль інформаційних технологій у розвитку електронної торгівлі
132. Кітченко А.В., *Харків*
Формування елементів маркетингової політики комунікацій підприємства поліграфічної галузі
133. Кітченко О.М., *Харків*
Стратегія і тактика медіапланування
134. Клепікова С.В., Духовник А. А., *Харків*
Методологічні основи товарної політики підприємства
135. Клепікова С.В., Ливановський В. А., *Харків*
Теоретичні засади управління експортною діяльністю підприємства
136. Климентова М.В., Кобелева Т.О., *Харків*
Методи ціноутворення
137. Клімов Р.В., Заруба В.Я., *Харків*
Маркетингові інновації в закладах освіти
138. Коваленко Т.В., Мінченко Н.В., *Київ*
Вплив інноваційних проєктів на торговельні марки
139. Коломоєць А.В., Аксьонов Д.С., Ларка Л. С., *Харків*
Цифровізація маркетингових досліджень в умовах воєнного стану

140. Колонтаєвський Р.Г., *Харків*
Перешкода blockchain технології ідеї децентралізації
141. Колотюк В.С., Перерва П.Г., *Харків*
Дослідження ринку косметики
142. Колотюк О.І., Ткачов М.М., *Харків*
Правовий механізм інтелектуальної власності
143. Копиця А.О., Кобелева Т.О., *Харків*
Ринок інформаційних послуг
144. Коптева Г.М., *Харків*
Управління стейкхолдерами організації
145. Корсун П.К., Альошин С.Ю., *Харків*
Практичні аспекти автоматизації процесу формування та подання фінансової звітності підприємства
146. Косенко Є.А., Шипуліна Ю.С., *Харків*
Маркетингове забезпечення виробничих процесів
147. Косенко О.П., Лучинський М.В., *Харків*
Мережеві систем лояльності як інструмент підвищення конкурентоспроможності в товарному бізнесі
148. Косенко С.А., Ткачова Н.П., *Харків*
Маркетингове забезпечення туристичних послуг
149. Кочетова Т.І., *Харків*
Особливості формування структури капіталу українських підприємств
150. Крамської О.Ю., Кучинський В.А., *Харків*
Інформаційна економіка як вирішальний чинник розвитку суспільства
151. Кремса О.Р., Білоцерківський О.Б., *Харків*
Аналіз фінансової діяльності АТ «Харківобленерго»
152. Криворучко О.М., Платонов В.І., *Харків*
Основи адаптивного управління бізнес-процесами підприємства
153. Крючко О.М., Маковоз О.С., *Харків*
Еволюція віддаленої роботи в контексті розвитку інформаційно-комунікаційних технологій
154. Кудрявцева А.А., Степуріна С.О., *Харків*
Управління ефективністю зовнішньоекономічної діяльності підприємства
155. Кузьминський К.М., Мехович С.А., *Харків*
Інформаційні технології на підприємстві
156. Кулик А.В., Коптева Г.М., *Харків*
Газовий хаб Східної Європи
157. Куниця К.В., *Харків*
Кейтеринг в Україні: стан і перспективи
158. Куниця К.В., Вишняков О.В., *Харків*
Організація діяльності персоналу як запорука успіху закладу ресторанного господарства

159. Кучинський В.А., *Харків*
Сучасні тенденції цифрової трансформації промислового виробництва
160. Кучіна С.Е., Кожеурова К.О., *Харків*
Проблеми економіки України в період повномасштабного вторгнення
161. Кучіна С.Е., *Харків*
Особливості бізнес-планування у зовнішньоекономічній діяльності
162. Кучіна С.Е., *Харків*
Стратегія розвитку ЗЕД при розробці бізнес-плану
163. Кучіна С.Е., Шляпіна А.А., *Харків*
Удосконалення інвестиційної діяльності підприємства
164. Лазуренко Ю.М., Бабич Ю.І., Юхно В.В., *Черкаси*
Технології управління процесами на підприємстві
165. Лаушкін А.М., Мехович С.А., *Харків*
Складові управлінського потенціалу
166. Лега О.В., Яловєга Л.В., Прийдак Т.Б., *Полтава*
Можливості електронних сервісів для перевірки ризиковості контрагентів
167. Ленго Ю.Є., *Київ*
Винятки, за яких комерційна таємниця може бути розголошена
168. Лепський Р.С., Посохов І.М., *Харків*
Ризики бізнесу в МЕВ
169. Лимаренко А.О., Куниця К.В., *Харків*
Фактори споживчої поведінки як елемент розвитку сфери гостинності
170. Лимбірка А.К., Фощій П.М., *Харків*
Роль штучного інтелекту в управлінні проєктами
171. Лисенко С.М., Маковоз О.С., *Харків*
Ризики впровадження цифрових технологій в управлінні бізнес-процесами
172. Лікарчук Н.В., *Київ*
Синергія між маркетинговими стратегіями та державним управлінням: оптимізація взаємодії для досягнення спільних цілей
173. Лінькова О.Ю., *Харків*
Особливості менеджменту при реалізації концепції сталого розвитку
174. Лялько К.А., *Харків*
Формування бренду ветеринарної клініки
175. Лялько К.А., Оборіна А.Ю., Косенко О.П., *Харків*
Складові програми маркетингу
176. Макаренко А.Б., Колеснікова Д.В., *Харків*
Резерви підвищення прибутку українських підприємств в умовах повномасштабного вторгнення
177. Макаренко А.Б., Мусатов А.Ю., *Харків*
Використання інтернет-маркетингу як сучасного інструменту для розвитку бізнесу в Україні під час активних бойових дій
178. Максименко Я. А., Дяченко Т. А., *Харків*
Шляхи досягнення збалансованості торгового балансу України

179. Марендич А.О., Осипова С.К., *Харків*
Аспекти оцінки фінансового стану підприємства
180. Масалаб О.В., Заруба В.Я., *Харків*
Моделювання маркетингової програми підприємства
181. Машенко М.А., Волкова Д. О., *Харків*
Використання інтернет-технологій в малому бізнесі
182. Машенко М.А., Кондратюк М.О., *Харків*
Управління конкурентоспроможністю підприємства
183. Мезенцова А.В., *Харків*
Аналіз розвитку логістичного менеджменту за даними World Bank
184. Мехович Є.С., Дюжев В.Г., *Харків*
Ринок криптовалют
185. Мехович К.С., Дюжев В.Г., *Харків*
Форсайт-методи в маркетингу
186. Мирошник Т.О., Кобелева Т.О., *Харків*
Бренд університету
187. Митрофанова А.С., *Харків*
Особливості управління віртуальними проєктними командами
188. Мірошник М.В., Наливка Є.С., *Харків*
Мультикультурний маркетинг у контексті крос – культури країни
189. Мірошник М.В., Хоробрих А.А., *Харків*
Визначення та сфера застосування реклами на місці продажу
190. Міщенко В.А., Гринько Д.В., Колеснікова Д.В., *Харків*
Особливості використання моделей аналізу прибутковості підприємства
191. Міщенко В.А., Кузьміна Д.Є., Яценко Д.Є., *Харків*
Особливості формування капіталу комерційних банків
192. Міщенко В.А., Яценко Д.Є., Кузьміна Д.Є., *Харків*
Особливості управління фінансовими результатами комерційних банків
193. Момотков І.С., *Харків*
Розробка контент-стратегії для взаємодії з аудиторією посередницькими комерційними структурами
194. Морозова Ю.М., Житченко Г.О., Петренко Л.В., *Нова Каховка*
Міграційна проблема України у військовий час
195. Морохова В.О., Бойко О.В., *Луцьк*
Вплив програм лояльності на розвиток бізнесу
196. Нечепоренко Д.А., Дюжев В.Г., *Харків*
Впровадження інновацій як фактор соціальної відповідальності МEB
197. Нікітченко А.Д., *Харків*
Планування виробничого потенціалу на підприємстві
198. Новік І.О., Перерва П.Г., *Харків*
Розвиток міжнародних бізнес-структур

199. Оборіна А.Ю., *Харків*
Вплив штучного інтелекту на використання інтернет-маркетингу
200. Оксенюк К.І., *Луцьк*
Інноваційні технології автоматизації складської логістики
201. Онойченко С. М., Фонарьова Т.А., *Дніпро*
Сучасні аспекти формування організаційно-економічного механізму розвитку трудового потенціалу підприємства
202. Остапенко Д.С., Косенко А.В., *Харків*
Управлінські конфлікти
203. Павленко Л. Р., Куниця К.В., *Харків*
Аспекти організації закладів ресторанного господарства при готелях
204. Павленко О.К., П'ятак Т.В., *Харків*
Оцінка фінансової стійкості виробничого підприємства
205. Пазій Д.С., *Харків*
Дослідження особливостей виходу українських брендів на міжнародний ринок
206. Пантелєєв М.С., Даньшин М.К., *Харків*
Механізм стратегічного планування розвитку підприємства
207. Пантелєєв М.С., Перегудова В.Е., *Харків*
Методи управління розвитком персоналу організації
208. Пантелєєва І.В., *Харків*
Стойкий розвиток в діяльності енергетичних компаній
209. Перерва О.П., Романчик Т.В., *Харків*
Конкурентоспроможність інноваційної продукції
210. Перерва П.Г., *Харків*
Аутсорсинг багатонаціональних підприємств
211. Пилюченко Д.В., Бевзо Ф.О., *Київ*
Мікротранзакції в іграх: смерть креативу чи його збагачення?
212. Погорелова Т.О., Перерва П.Г., *Харків*
Особливості планування навчального навантаження
213. Пономарьов В.Д., *Харків*
Переваги автоматизації виробничих процесів
214. Попова Н.В., Крикуненко О.Р., *Харків*
Стратегії управління поведінкою споживачів у цифрову еру
215. Попова Н. В., Молчанова Г. Г., *Харків*
Менеджмент в епоху цифрової трансформації
216. Потапов Ф.В., Мехович С.А., *Харків*
Конструювання інноваційної техніки
217. Преображенський О.С., *Київ*
Вплив цифрової трансформації на операційну ефективність малого бізнесу в Україні

218. Пригодюк О.М., Моргунов В.О., Дяченко Є.В., *Черкаси*
Роль мотиваційного менеджменту в управлінні персоналом на підприємстві
219. Прудков А.В., Коптева Г.М., *Харків*
Перспективи впровадження сучасних технологій в сфері сервісного обслуговування побутових приладів
220. Райко Д.В., Масалаб О.В., Алексєєв О.С., *Харків*
Етичні аспекти цифрового маркетингу та їх вплив на споживачів та суспільство
221. Райко Д.В., Паймаш А.В., Кролівець І.В., *Харків*
Ефективність цифрових маркетингових стратегій у формуванні сучасної споживчої поведінки
222. Рахова Є.С., Ларка Л. С., *Харків*
Роль маркетингового потенціалу підприємства в системі антикризового менеджменту
223. Романюк О.Н., Ціхановська О.М., *Вінниця*
Економічні кластери вінницької області
224. Романюк О.Н., Ціхановська О.М., *Вінниця*
Перспективи використання інформаційних технологій у бізнес-аналітиці
225. ¹Ромашко А.С., ¹Гаврушкевич Н.В., ²Петренко В.О., ¹*Київ*, ²*Дніпро*
Логотип як об'єкт права інтелектуальної власності
226. Рудь Н.Т., *Луцьк*
HR-тренди ринку праці на найближчі роки
227. Савченко О.І., Перерва П.Г., *Харків*
Форми міжнародного співробітництва університетів
228. Савченко Р.О., *Харків*
Прогнозування значень фондових індексів на прикладі індексу bmitx за допомогою моделі агіта та нейронних мереж (RNN, LSTM, GRU)
229. Самойлов О.В., Романчик Т.В., *Харків*
Світові тенденції розвитку рекламних комунікацій
230. Сергієнко О.А., Вертегел В.Д., *Харків*
Використання криптовалюти у діяльності малих і середніх підприємств як потужний інструмент розвитку
231. Сергієнко О.А., Смородін А.Ю., *Харків*
Розвиток логістичної інфраструктури в українських портах: стратегії та перспективи
232. Сидоренко Є.А., Мелень О.В., *Харків*
Фінансові результати підприємства
233. Синіговець О.М., *Харків*
Інформаційно-аналітичне забезпечення у світовому розвитку інноваційних економік

234. Сисоєв В.В., Пінчук Р.О., *Харків*
Впровадження логістичних технологій у сфері збуту
235. Сідельнікова В.К., *Харків*
Необхідність удосконалення державного регулювання креативного сектору національної економіки
236. Сітак І. Л., Беспалова А. В., *Харків*
Організація налагодження зв'язків з міжнародними партнерами
237. Сітак І.Л., Ушакова А. Д., *Харків*
Стратегічне управління на міжнародному підприємстві
238. Скрипченко Я.В., Літвиненко М. В., *Харків*
Івент–маркетинг як ефективний інструмент маркетингових комунікацій на прикладі ПрАТ «Філіп Морріс Україна»
239. Скрипченко Я.В., Літвиненко М.В., *Харків*
Реклама військового часу в Україні
240. Слепцов О.О., Прядка А.Є., Ларка Л. С., *Харків*
Особливості рекламної діяльності в системі міжнародного бізнесу
241. Сорокін Р.В., Гапоненко О.Є., *Харків*
Удосконалення системи антикризового управління на підприємстві
242. Сорокіна Л.В., Кравець Л.В., *Київ*
Вплив інформаційних технологій на здоров'я людини
243. Соснов І.І, Романенко П.Б., *Харків*
Роль логістики у вдосконаленні процесів торгівлі та розвитку підприємництва в Україні
244. Соснов І.І., Шапран Є.М, *Харків*
Розвиток та модернізація портової логістичної інфраструктури в контексті інтеграції України до світових логістичних ланцюгів
245. Степуріна С.О., *Харків*
Аналіз сучасного стану будівельної галузі України
246. Стригуль Л.С., Жадан Т. А., Якименко-Терещенко Н.В., *Харків*
Інноваційні підходи удосконалення системи якості на підприємствах ресторанного господарства
247. Струк Д.М., Романчик Т.В., *Харків*
Ризики рекламного бізнесу
248. Сусліков С.В., *Харків*
Синергія інформаційно-аналітичного забезпечення та економіки МЕН у контексті організації міжнародної торгівлі
249. Тимошенко Д. О., Боднар О.В., *Київ*
Цифрові інструменти для підвищення ефективності функціонування бізнесу
250. Тимошенко О.А., Кукоба В.П., *Київ*
Форсайт-методи в стратегічному візіонерстві високотехнологічних підприємств

251. Тимошенко І. В., Сабашенко М. С., *Харків*
Офшорні зони в світовій економічній системі
252. Труш Є.В., Мехович С.А., *Харків*
Якість конструкторської діяльності
253. Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В., *Полтава*
Використання інструментів штучного інтелекту при проведенні аудиторських процедур
254. Тюфанов Г.Л., Мехович С.А., *Харків*
Реінжиніринг бізнес-процесів
255. Фемяк О.А., Криворучко О.М., *Харків*
Розгляд підходів до використання штучного інтелекту в управлінських процесах
256. Фоцій М.Д., Фоцій П.М., *Харків*
Впровадження LEAN-менеджменту в сфері послуг
257. Фоцій П.М., *Харків*
Застосування математичного моделювання в розробці стартап-проектів
258. Франко Л.С., Супрунець О.С., *Полтава*
Глобальні бренди у міжнародній маркетинговій діяльності ТНК
259. Хабалевський В. А., *Харків*
Удосконалення процесу керування проектною командою на основі холакратії
260. Халіна В.Ю., Фоцій М.Д., *Харків*
Управління міжнародним брендом підприємства
261. Хе Сіньюй, Білоцерківський О.Б., *Харків*
Розвиток продуктового ІТ в Україні під час війни
262. Ходирева О.О., Перерва П.Г., *Харків*
Фінансові аспекти міжнародного співробітництва
263. Храпкіна В.В., Булгаков Н.С., *Київ*
Використання штучного інтелекту як засіб оптимізації бізнес-процесів
264. Чапайло В.В., *Харків*
Оцінювання ефективності цифровізації банків
265. Черепанова В.О., Перерва П.Г., *Харків*
Глобалізація сучасної економіки
266. Чернишенко О.І., Кобелева Т.О., *Харків*
Дослідження собівартості продукції
267. Чернобровкін А.В., *Харків*
Стійкі бренди: визначення та основні характеристики
268. Чернобровкіна С.В., Ситник О.О., *Харків*
Аналіз інструментів та каналів просування поліграфічного обладнання малих та середніх підприємств
269. Чернов О.О., *Харків*
Алгоритм порівняльного аналізу компаній роздрібною торгівлі

270. Чижма Р.С., Альошин С.Ю., *Харків*
Організаційні аспекти системи обліку товарів на підприємствах торгівлі
271. Чмерук Т.Ю., *Харків*
Методи урахування невизначеностей та вибір пріоритетних цілей у моделях оперативного планування виробництва
272. Чудакова К.А. Клепікова С.В., *Харків*
Планування комплексу маркетингу українських компаній для зарубіжного ринку в умовах воєнного стану
273. Шабалін А. В., *Київ*
Застосування цифрових технологій у загальноєвропейському судочинстві – ЄСПЛ, суд ЄС
274. Шаруділова Д.П., Воронько А.С., Ларка Л. С., *Харків*
Цифрові інструменти управління результативністю маркетингової діяльності підприємства у воєнний час
275. Шевцов Т.М., Куниця К.В., *Харків*
Управління інфраструктурою в готельно-ресторанному господарстві як важливий етап девелопменту
276. Шеїн Є.С., Косенко О.П., *Харків*
Маркетинг в соціальних мережах
277. Шеїн О.С., Савченко О.І., *Харків*
Формування стартап-студій
278. Шелест О. Л., *Харків*
Аналіз сучасних підходів до підвищення соціальної відповідальності організації
279. Шелест Ю.К., Степурина С.О., *Харків*
Управління системою мотивації персоналу малого підприємництва
280. Шимошенко А.О., Сагер Л.Ю., *Суми*
Застосування нейромереж як елемент прискорення комерціалізації інновацій
281. Шипуліна Ю.С., Коломієць А.О., *Харків*
Особливості оптимізації рекламної кампанії у мережі facebook
282. Шипуліна Ю.С., Семенютін А.О., *Харків*
Еволюція методів оплати за навчання на ринку освітніх послуг
283. Ширяєва Н.В., Семендеров К. , *Харків*
Особливості розробки міжнародної стратегії просування товару в сучасних умовах
284. Шкарупета С.В., *Харків*
Особливості корпоративних культур
285. Шматько Н.М., Черепкова К.В., *Харків*
Огляд методів стратегічного планування розвитку підприємства

286. Шульжик Ю.О., Данилюк М.М., *Трускавець*
Сучасні підходи до використання інформаційних технологій у територіальних громадах України
287. Шульжик Ю.О., Квасній З.В., Осліковський В.В., *Трускавець*
Вивчення впливу інформаційних технологій на розвиток територіальних громад в Україні
288. Шупров В.А., Альошин С.Ю., *Харків*
Оптимізація структури капіталу підприємства: теоретичний аспект
289. Юр'єва І.А., *Харків*
Підходи до аналізу ризиків в проектному аналізі та бізнес-плануванні
290. Юрченко І.М., Івахненко А.В., *Харків*
Вплив використання інноваційних бізнес-моделей на залучення інвестицій в міжнародному бізнесі
291. Якименко-Терещенко Н.В., Жадан Т.А., *Харків*
Інноваційні рішення в ресторанному господарстві
292. Якименко-Терещенко М.О., Куниця К.В., *Харків*
Крос-культурні особливості функціонування суб'єктів готельно-ресторанного бізнесу
293. Якименко-Терещенко Н.В., Куниця К.В., *Харків*
Проблеми і шляхи подальшого розвитку девелопменту готельно-ресторанного бізнесу в Україні
294. Яковлев В.І., *Харків*
Теоретичні засади сутності кредитного потенціалу банку
295. Яловега Л.В., Лега О.В., Прийдак Т.Б., *Полтава*
Інформаційні технології у вищій освіті: вимога часу
296. Яценко Д.Є., *Харків*
Формування і використання фінансових результатів діяльності комерційного банку
297. Яценко О.М., *Харків*
Соціальна відповідальність в практиці управління організацією під час воєнного стану
298. Яцина В.В., Волоснікова Н.М., Климова С.О., *Харків*
Основні напрями підвищення ролі фінансових інституцій як регулятора міжнародних відносин

Дискусія

СЕКЦІЯ 6. МЕДИЧНІ НАУКИ

Керівник – проф., д.мед.н. ПОНОМАРЬОВ Володимир Іванович
директор ННМУ НТУ «ХПІ»

Секретар – PhD, завідувач кафедри хірургії, нормальної та топографічної анатомії Навчально-наукового медичного інституту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Крицак Василь Васильович

1. Boyko V.V., Kritsak V.V., Sochnieva A.L., Tkachenko V.V., Kohrz P.I.,
Kharkiv
Miniinvasive treatment of tracheal cicatricial stenoses
2. Boyko V.V., Kritsak V.V., Sochnieva A.L., Tkachenko V.V., Kohrz P.I.,
Kharkiv
Urgent and emergency treatment of diseases of the thyroid gland complicated by tracheal compression syndrome
3. Mishchenko O.M., Mishchenko M.M., Ponomaryov V.I.,
Ponomaryova V.V., Voloshina S.L., Dyedkova A.V., *Kharkiv*
Associations of medical and biological uncontrollable risk factors with the chances of developing cerebral stroke among the adult population
4. Mishchenko O.M., Mishchenko M.M., Ponomaryov V.I.,
Ponomaryova V.V., Voloshina S.L., Dyedkova A.V., *Kharkiv*
Etermination of the increased risks of cerebral stroke among the adult population under the influence of medical and biological controllable risk factors
5. Mishchenko O.M., Mishchenko M.M., Ponomaryov V.I.,
Ponomaryova V.V., Voloshina S.L., Dyedkova A.V., *Kharkiv*
Associations of psychological risk factors and chances of developing cerebral stroke
6. Yudina Yu.V., Hrubnyk I.M., Rui Rui Wong, Chang Sook Keng,
Jayanthi Barasarathi, Wong Ling Shing, *Kharkiv, Nilai, Malaysia*
Prospects for collaboration between ntu «khpi» and inti university (malasia) in field of healthcare sciences
7. Yudina Yuliia, Hrubnyk Ihor, Les Baillie, Mikhalovsky Sergiy, *Kharkiv. Cardiff, Great Britain.*
Evaluation of antibacterial potential of eco-friendly packaging based on bees products and plant extracts
9. Бойко В.В., Ткаченко В.В., Сочнева А.Л., Крицак В.В., Корж П.І., *Харків*
Вибір строків виконання відеоторакоскопічних оперативних втручань в залежності від тривалості гострої емпієми плеври
10. Бойко В.В., Ткаченко В.В., Сочнева А.Л., Крицак В.В., Корж П.І., *Харків*
Імунологічні зміни при гострій емпіємі плеври в залежності від її тяжкості

11. Борщ О.В., *Харків*

Вплив стресу на розвиток хвороб людини

12. Васильєва О.О., *Харків*

Клінічні аспекти озонотерапії у реабілітації хворих

13. Васильєва-Линецька Л. Я., Петухова І. С., Маноїленко Н.Ю., *Харків*

Міфи про недоведену ефективність застосування методів апаратної фізіотерапії у фізичній та реабілітаційній медицині

14. Голубка О.В., Большакова Г.М., Мінухін В.В., Частій Т.В., Кучма І.Ю Шевченко Ю.В., *Харків*

Актуальність проблеми боротьби із збудниками кандидозу. шляхи її вирішення

15. Зінченко Є.К., Шаповалов С.В., Петухова І.С., *Харків*

Розвиток програм спеціалізації та тематичного удосконалення лікарів фізичної та реабілітаційної медицини

16. Зінченко О. К., Пеев С.Б., Шаповалов С.В., Петухова І.С., Васильєва О.О. *Харків*

Новітні підходи викладання фізичної реабілітаційної медицини у сучасний період

17. Іл'юк О.Д., *Харків*

Застосування генетичного алгоритму для рішення нелінійної задачі оптимізації діагностики нестабільної стенокардії

18. Котелевська Н.В., Костиренко О.П., Зайцев А.В. *Полтава*

Застосування медикаментозної композиції «Амоксил-к» та «Димексид» у лікуванні загостреного апікального періодонтиту

19. Кравченко І.М., Морозова О.Г., Ярошевський О.А., Реміняк І.В., *Харків*

Цефалгічний варіант COVID-19: комбінація психоневрологічних проявів в гострому періоді, при постковідному синдромі і при повторних випадках захворювання

20. Малоштан Л.М., Грубник І.М., Чорна О.В., *Харків*

Вивчення репаративної активності гелю «живітан» на моделі інфікованих лінійних різаних ран у шурів

20 Немцова В.Д., Потейко П.І., Тиха І.А., Березняков В.І., Риндіна Н.Г., Корчевська Г.І., Кравчук С.Л., *Харків*

Визначення вік-залежних особливостей хронічного системного запалення у хворих на гіпертонічну хворобу та при поєднанні з цукровим діабетом

21. Нестеренко В.Г., *Харків*

Параметри порівняння систем охорони здоров'я країн, що розбудовують систему паліативної допомоги

22. Оганесян І.Г., Старчікова І.Л., Колоколова О.Б., Грубник М.І., Іванова Т.М., *Харків*

Ферментативна активність нейтрофільних лейкоцитів при гіпертонічній хворобі

23. Оганесян І.Г., Старчікова І.Л., Колоколова О.Б., Грубник М.І., Іванова Т.М. *Харків*

Виявлення антитіла з використанням хемілюмінісцентного з'єднання

24. Оганесян І.Г., Старчікова І.Л., Олійник О.О. *Харків, Полтава*

Ліпідний профіль при застосуванні гепатопротекторів

25. Петухова І.С., Зінченко О.К., Васильєва-Лінецька Л.Я., Пеев С.Б., Кас І.В., Флорікян В.А., Васильєва О.О., *Харків*

Комплексна реабілітація хворих з гіпертонічною хворобою

26. Пономарьова В.В., Остапенко О.В., *Харків*

Сприйняття образу тіла у період дорослішання

27. Пономарьов В.І., Злобін О.О., *Харків*

Вплив психологічної травми воєнного часу на дитяче населення Харківського регіону України

28. Потейко П.І., Немцова В.Д., Тиха І.А., Березняков В.І., Нессон А.О., Риндіна Н.Г., Корчевська Г.І., Кравчук С.Л., *Харків*

Епідеміологічний стан саркоїдозу у Харківській області

29. Танцура Л.М., Пономарьов В.І., Танцура Є.О., *Харків*

Герпесвірусна інфекція у дітей, як чинник виникнення епілептичних нападів

30. Федулєнкова Ю.Я., Шаповалова В.В., Шармазанова О.П., Волковська О.В., *Харків*

Оцінка діагностичної цінності аспіраційної та трепан-біопсії злоякісних новоутворів грудної залози

31. Шаповалова В.В., Шармазанова О.П., Волковська О.В., Федулєнкова Ю.Я., *Харків*

Цифрова рентгенографія та томосинтез у діагностиці туберкульозу легень

32. Шевченко О.С., Алієва Т.Д., *Харків*

Критична оцінка даних національної статистики щодо вроджених вад розвитку

33. Шевченко Ю.В., Большакова Г.М., Мінухін В.В., Частій Т.В., Голубка О.В., Кучма І.Ю., *Харків*

Роль мікробіоти кишківника у виникненні неінфекційних захворювань людини

34. Щапов П.Ф., Чепурко А.Д., Супрун Р.М., *Харків*

Особливості розробки математичних моделей регресійного прогнозування біомедичних показників

35. Яковлева Л.В., Грубник І.М., Баглай Т.О., *Харків*

Вивчення споживання антибіотиків системної дії є механізмом протидії розвитку антибіотикорезистентності (абр)

Дискусія

СЕКЦІЯ 7 МІЖНАРОДНА ОСВІТА

*Керівник – проф. Хрипунов Геннадій Семенович,
проректор НТУ «ХП»*

Підсекція 7.1 – Міжнародна технічна освіта: тенденції та новації

*Керівник – доц. Дроздова Ганна Анатоліївна, заступник директора ННІ МО
Секретар – доц. Кримець Оксана Михайлівна, доцент кафедри
української мови*

1. Bourhanm Abdelmoughit, Yehorov Andrii, *Kharkiv*.
Analysis of the rotor slot shape of a squirrel-cage induction motor
2. Elsayed Fathy Mohamed Reda Ahmed, Chmykhova Oksana, *Kharkiv*.
Industry 5.0: opportunities and social consequences
3. Feng Gang, Akimov O, Masalitina O., *Kharkiv*.
Casting and computer
4. Huang Junzhang, Masalitina O., Akimov O., *Kharkiv*.
Applications and criteria for selection of different types of furnaces
5. Jamal Wassim, Shyshkin M., *Kharkiv*.
Design of an electrosleep therapy device
6. Jingtao Li, Masalitina O., Akimov O., *Kharkiv*.
Innovations in aluminum alloy casting technology
7. Kopp A., Adnane Zaghar, Halatova O., *Kharkiv*.
Research on information technology for business process models similarity assessment
8. Kopp A., Islam Ozer Ozturk, Halatova O., *Kharkiv*.
Towards the algorithm for activity labels quality assessment in business process models
9. Kopp A., Mehmet Pak, Halatova O., *Kharkiv*.
Towards intelligent technology for error probability
10. Kopp A., Youssef Abouelyzeid Issa Ali, Halatova O., *Kharkiv*.
Towards neural representation of business process modeling rules based on and-logic gates
11. Корсіков Д.О., *Харків*.
Розвиток навичок прийняття управлінських рішень майбутніми кваліфікованими робітниками в контексті цифровізації професійно-технічної освіти
12. Кроль О.С., Цанков Р., *Київ, Болгарія*.
Розробка поворотного столу обробного центру з модифікованим черв'ячним приводом
13. Kozhushko A., Siui V., *Kharkiv*.
Trends in aricultural tractor cab suspension

14. Nikitina L., Abanoub Mohareb Boshra Hella, *Kharkiv*
An artificial neural network for internet traffic classification
15. Nikitina L., Hoda Mohamed Abdelbadieh Khamis, *Kharkiv*
Fuzzy risk assessment model for SaaS
16. Ostroverkh O., Xia Qiuhui, *Kharkiv*
The CRASH3 algorithm as a method of investigating a traffic accident
17. Pichynevskiy B., Berlizieva T., Jingtao Li, *Kharkiv*
Technological process of knockout and construction of inertial grid
18. Shao Lijuan, Filenko O.M., *Kharkiv*.
Climate change in China. Ways to reduce the carbon footprint
19. Stryzhak M., Ismailov A., *Kharkiv*
Improving the energy efficiency in mobile hydraulics
20. Tulska A.G., Li Genhui, *Kharkiv*
Technological aspects of heavy oil refining
21. Tulska A.G., Lyu Junjun, *Kharkiv*
Special cases for providing the hydrocracking process for petroleum feedstock
22. Tykhomyrova T.S., Li Xingchen, *Kharkiv*
Indicators for sustainable development goals achievement while company's inner audit
23. Тулученко Г.Я., *Харків*
Візуалізація характеристик векторних полів засобами СКМ MAPLE
24. Vambol S.O., Yevtushenko N. S., Liu Yujun, *Kharkiv*
Priority direction of education of foreign students studying in the specialty «Civil security»
25. Vorobiova Ye., Liu Rui, *Kharkiv*
Development of leadership potential of bachelors in vehicle engineering
26. Yang Wenjie, Akimov O., Masalitina O., *Kharkiv*
The current situation and trend of foundry industry development
27. Zhang Jianguang, Akimov O., Masalitina O., *Kharkiv*
Casting process improvement
28. Якунін Д.І., Іброхімов С., Хайруллаєв Ш., Нурметов Х., *Харків*
Вирішення тягового завдання для руху потягу із заданими параметрами

Дискусія

Підсекція 7.2 – Міжнародна гуманітарна освіта

***Керівники – проф. Горовий Дмитро Анатолійович, директор ННІ МО
Секретар – доц. Ларченко Вікторія Валеріївна, доцент кафедри
«Міжкультурної комунікації та іноземної мови»***

1. Berkutova T.I., Vrakina V.V., Sadkovska V.A., *Kharkiv*.
Digitalization in teaching a foreign language at universities

2. Vorobiova Ye., Agayeva Alsu, *Kharkiv*.
Development of time management skills in future professionals: a justified need for social development
3. Vorobiova Ye., Onukh Mercy, *Kharkiv*.
The importance of developing resilience in students of higher education institutions in the context of war
4. Гомон А.М., Терещенко Л.Я., *Харків*.
Природничо-наукові студії Українського наукового товариства в Києві (1907 – 1917)
5. Guo Lu, *Харків*.
The role of music education in international humanitarian education amid the war in Ukraine
6. Дяченко О.В., *Харків*.
Роль гуманітарної освіти в умовах сьогодення
7. Zemliakova O.O., Shakhmatova O.V., *Kharkiv*.
Fostering mutual support: lecturers and students in Ukraine amidst ongoing stress and conflict
8. Karasiova O.V., Goncharenko T.Y, Koliada I.V., *Kharkiv*.
AI tools and students' independent work organization when teaching English
9. Kashyrova N.M., *Kharkiv*.
Case study method as a practical element in teaching foreign language to university students in the structure of international education
10. Kompaniiets I.V., *Kharkiv*.
The role of digital technologies in learning foreign languages
11. Кримець О.М., Харків.
Інтерактивні методи та засоби у викладанні української мови як іноземної
12. Kushchenko Zh.L, *Kharkiv*.
Development of intercultural competence in foreign language learning: current trends and approaches
13. Lazareva O., *Kharkiv*.
Online ESP teaching: is communicative approach still viable

14. Мартинчук О.О., Дьомочка Л.В., Харків.
Доцільність використання деяких принципів сугестопедії при навчанні англійській мові
15. Moroz O., *Wuhan*.
Weakness of modern humanitarian education and ways to solve them
16. Негецька Т.М., Саліонович Л.М., *Харків*.
STEAM-освіта як відповідь на виклики майбутнього
17. Neustroieva G.O., Ponomarenko N.V., Hromov V., *Kharkiv*.

Methods of online assesment strategy of the learning progress of the high school students

18. Павлова Л.В., *Харків*.

Професійний профіль викладача-мовця в умовах формування нової освітньої парадигми

19. Писарська Н.В., *Харків*.

Морфологічні особливості наукового стилю

20. Подольська Я.А., *Харків*.

Розвиток м'яких навичок при використанні кейс-методу на заняттях з іноземної мови у ВНЗ

21. Полякова Т.Л., Самаріна В.В., *Харків*.

Стріт-арт та його використання при навчанні іноземним мовам у закладах вищої освіти

22. Романюк О.Н., Ціхановська О.М., Романюк О.В., *Вінниця*.

Використання тривимірної графіки в підготовці економістів

23. Рубцова В.В., *Харків*.

Міжнародна освіта в епоху глобальних викликів

24. Северин Н.В., *Харків*.

Сучасні види комунікативної взаємодії

25. Сергіна С.В., *Харків*.

Гуманітарна освіта: впровадження інновацій на основі традицій

26. Сухоруков В.А., Шокуров О.В., *Харків*.

Художнє навантаження форміменникавпоетичномумовленніЛіниКостенко

27. Tomilin O. *Kharkiv*

Role and place of abstract writing skills for educating future researchers

28. Turlakova N., *Kharkiv*.

Development of critical thinking ability within foreign language discipline

29. Чернишенко О.О., *Харків*.

Гуманітарна підготовка майбутніх технічних фахівців з використанням інноваційних технологій навчання

30. Чернявська С.М., Немерцова О.С., *Харків*

Значення пізнавальних ігор на заняттях з української мови за професійним спрямуванням

31. Chernykh Olena, Batyrev Roman, Agalyuyev Agaly, *Kharkiv*.

Games as a method of learning

32. Юрченко В.В., *Харків*.

Екопедагогіка і викладання іноземних мов в закладах вищої освіти: шляхи синтезу

Дискусія

СЕКЦІЯ 8. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

*Керівник – проф. КІПЕНСЬКИЙ Андрій Володимирович,
директор ННІ СГТ НТУ «ХПІ»*

Підсекція 8.1 – Актуальні питання соціально-гуманітарних технологій

*Керівник – проф. Тверитникова Олена Євгенівна, завідувач кафедри
українознавства, культурології та історії науки*

*Секретар – доц. Міщенко Марина Миколаївна, доцент кафедри
українознавства, культурології та історії науки*

1. Авагян Г. В., Росик М. Р., *Харків*.
Внесок Едуарда Классона в розвиток електротехніки
2. Білас Ю.В., *Харків*.
Будинок письменників у Харкові. Сумне «Слово» в житті Сергія Пилипенка
3. Білоус О.В., *Харків*.
Про деякі особливості занять студентів фізичною культурою онлайн
4. Білоус Я.Є., Чекал К.Р., *Харків*.
Про патронімічні прізвища в актових книгах РАГСу м. Харкова в 1927 р.
5. Близнова Ю.Ю., *Харків*.
Роль соціально-гуманітарних технологій у адаптації дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
6. Борейко Н.Ю., Азаренкова Л.Л., *Харків*.
Роль куратора академічної групи в організації студентського дозвілля під
час дистанційного навчання
7. Букресв В.І., Майстровий О.О., *Харків*.
Авіація – історія та рекорди
8. Ванда М. Д, Пасічніченко І. О., *Харків*.
Про плотину Дніпрогес
9. Вергун В. Г., Саприкін М. Г., Слободчиков М. К., *Харків*.
До 150 річчя першої електричної лампочки
10. Гаєвая О. В., *Харків*.
Стратегічні цілі країн ЄС щодо старіння
11. Гармаш С.В., *Харків*.
Наслідки нівелювання навчального процесу при дистанційній формі
навчання
12. Грудина М.Ю., Олійник А.В., *Харків*.
Історичні відомості щодо зберігання їжі
13. Гулієва Д.О. Молошна М.С., *Харків*.
Вплив технологій на мову: як змінюється попит на мовні послуги через
технологічний прогрес?

14. Гулієва Д.О., Перова О.С., *Харків*.
Злиття гуманітарних наук та штучного інтелекту: виклики та перспективи в епоху технологічного прогресу
15. Гутник М.В., *Харків*.
Інституалізація німецької фізичної науки
16. Дворкін І.В., *Харків*.
Відоображення пам'яті про Другу світову війну в українському законодавстві
17. Джерелій В.В., *Харків*.
Основні шляхи у вивченні психодинаміки спортсмена
18. Дранко Ю.-С. Ю., Завгородній В.В., *Харків*.
Про дива сучасної науки і техніки
19. Журило Д. Ю., Ларін А. О., *Харків*.
Внесок співробітників Харківського інституту металів в перемогу в Другій світовій війні
20. Журило О.Д. Ляшенко О.С., *Харків*.
Про перше використання електронних машин в харківському регіоні
21. Захарченко Є.О., Сухомлин Д.В., *Харків*.
Деякі новації в галузі вищої освіти в 1920-ті роки
22. Зінов'єв О.О., Макаров В.Г., *Харків*.
Перша світова війна: проблеми військового постачання
23. Івлєва-Струмilenко І.О., *Харків*.
Використання ритуалів у сучасній роботі психологів
24. Кишинська Т.О., Маковлева О.В., *Харків*.
Про новітні імена в актових книгах РАГСу міста Харкова в 1928 р.
25. Коваль Ю. Ю., *Харків*.
Основні етапи дослідження планети Сатурн академіком М. П. Барабашовим
26. Коноваленко А.А., Куковинець О.О., *Харків*.
Штрихи до портрету Леоніда Красіна
27. Кравченко Д.Д., *Харків*.
Науковий доробок академіка Б.Б. Тимофєєва у галузі автоматичних систем управління
28. Красіков М.М., *Харків*.
Художники ХІІІ: Наталя Горошко
29. Кривошликова В.В., *Харків*.
Особливості перекладу англійських фразеологічних одиниць з компонентом кольору українською мовою
30. Кузнецова К.О., Блещунова К.М., *Харків*.
Фактори, що впливають на формування у школярів ставлення до фізичного виховання

31. Лагута Д.Ф., Лях А.Ю., *Харків*.
Коротка історія ртутної промисловості України
32. Ларін А. О., Федотов Д. С., *Харків*.
Внесок Ю. А. Гопша у розробку дизеля В-2
33. Лесик А.В., *Харків*.
Специфіка перекладу патентної документації
34. Лубенець Є.О., Гулієва Д.О., *Харків*.
Актуальні питання соціально-гуманітарних технологій
35. Малафай О.М., Новосьолов Є.С., *Харків*.
Літак «Максим Горький» та його доля
36. Меньшиков С. О., *Харків*.
Важливість внеску кафедри турбінобудування «ХП» в розвиток турбінобудування
37. Міщенко М.М., *Харків*.
Епістолярний жанр в сучасному світі
38. Мотенко Я.В., *Харків*.
Мнемонічна війна як засіб мілітаризації суспільства
39. Новгородов Д.В., *Харків*.
Історична спадщина: харківська архітектура модернізму 20-30-х рр. ХХ ст.
40. Онищенко А.В., Пономаренко Т.С., *Харків*.
Внесок Іони Деречинського в дослідження формувальних сумішей
41. Петлінська Ю.В., *Харків*.
Сільська медицина Кіровоградської області часів гітлерівської окупації 1941-1944 рр.
42. Піщіков М.В., Рояка О.Д., Марченко В.Є., *Харків*.
Про репресії вчених та викладачів у 1930- 1940 роки Великого терору
43. Приходько А.О., Федянін І.А., *Харків*.
Мікроскоп та телескоп – історія винайдення
44. Ругаленко С.І., *Харків*.
К.О. Шкабара – одна з головних розробниць МЕСМ
45. Стаднік Ю. О., *Харків*.
Вклад Є. Берченко у роботу Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури
46. Старчак В.І, Фортус А. В., *Харків*.
Вчені про перпетуум-мобіле
47. Тарасова А. О., Гулієва Д. О., *Харків*.
Еволюція мови в цифрову епоху: виклики та можливості для гуманітарних наук та обробки природної мови
48. Тверитникова О.Є., *Харків*.
Історія науки і техніки в системі наук

49. Телуха Є.В., *Харків*.
Класифікація джерельної бази дослідження волонтерського руху в Україні
50. Уманець В.С., Жидецький Д.В., *Харків*.
Роман «Як гартувалася сталь» – свіжим поглядом
51. Фрадкіна Н.В., Слісаренко М.С., *Харків*
Про перейменування вулиць в Харкові
52. Хадід Х.А., Баранкова Є.С., *Харків*.
Сучасні технології у галузі перекладу
53. Хіхло В.Ю., *Харків*.
До історії становлення та розвитку галузі електровимірювальної техніки в Україні у ХХ ст.
54. Ходак Є.О., *Харків*.
Музейна справа у Києві у ХІХ - на початку ХХ ст.: образ у сучасній історіографії
55. Чернов Д.М., Хижняк Ю.Р., *Харків*.
Перша світова війна: ціна бойових дій
56. Шило М.О., Кундос М.С., *Харків*.
Пам'яті академіка Бориса Якобі (1801–1874 рр.)
57. Haidamachuk O., *Kharkiv*.
Engineer with the Soul of Kobzar (Hnat Khotkevych)
58. Karachova D., Ahibalova T., *Kharkiv*.
Advanced technologies in English language teaching
59. Kolisnyk K. V., Ahibalova T. M., *Kharkiv*.
Economic terminology: translation peculiarities
60. Kramskyi V.V., *Kharkiv*.
Ways of approaching the past in digital games in the discourse of public history in the 21st century
61. Malikov V. V., *Kharkiv*.
LGBTIQ community-led monitoring: history and gender sensitivity
62. Shyshkina Y.K., *Kharkiv*.
«Russkij mir»: expanding of the information influence of the Russian Federation in the Balkans

Дискусія

Підсекція 8.2 – Інформаційні технології в управлінні соціальними системами

Керівник – проф. Грень Лариса Миколаївна, професор кафедри «Педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна».

Секретар – доц. Грибко Ольга Владиславівна, доцент кафедри «Педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна»

1. Артюшенко О.В., *Харків*
Інтеграція психореабілітаційних програм для постраждалих в наслідок військової агресії
2. Артюшенко О.В., *Харків*
Роль психореабілітації у процесі відновлення психічного здоров'я
3. Bloshenko O.I., *Харків*
Застосування технологій дистанційного навчання з дисципліни «Фізичне виховання»
4. Білик І. В., Шеліхова І. Б., *Харків*
Розробка веб-додатку для допомоги людям, які мають проблеми з поставою та болі
5. Бойко О. В., Грень Л.М., *Харків*
Вивчення впливу прокрастинації на академічну успішність студентів
6. Бочкарев С. В., *Харків*
Профілактика і корекція порушень постави у студентів
7. Брусів І. В., Сидоренко О. С., *Харків*
Дослідження методів зниження шуму на зображеннях
8. Воїнова В. І., Матюшенко М. В., *Харків*
Дослідження можливостей використання комп'ютерних ігор у навчанні
9. Гаманюк Д. М., Гура Т. В., *Харків*
Вплив інформаційних технологій на психічне здоров'я українського населення в умовах воєнного стану
10. Глушенко К. Ю., Гура Т. В., *Харків*
Гендерний компонент в Україні під час війни
11. Годзь Н.Б., *Харків*
Сучасна філософія екології з позиції напряму екологічної футурології та питання біорізноманіття
12. Грень Л. М., Чеботарьов М. К., *Харків*
Адаптація внутрішньо переміщених осіб
13. Грибко О. В., *Харків*
Використання інформаційної графіки в соціальній роботі

14. Григорова І.В., *Харків*
Особливості надання психологічних послуг засобами інтернет-зв'язку
15. Гура Т.В., *Харків*
Особливості управління персоналом соціального закладу в Україні та за її межами
16. Данилко В. М., Сидоренко О. С., *Харків*
Управління рівнями складності в комп'ютерних іграх
17. Гура Т.В., Денищук В.С., *Харків*
Психологічні наслідки кібербулінгу
18. Доброскок С. Г., Гура Т. В., *Харків*
Особливості психологічної допомоги при посттравматичному стресовому розладі
19. Зоценко І.С., Сімонова О.Г., *Харків*
Розробка програми для визначення балансу візуальної наповненості та адаптивних засобів у комп'ютерних іграх
20. Панфілов Ю.І., Єловець О.А., *Харків*
Перспективи використання штучного інтелекту для ментального здоров'я особистості
21. Зарубіна А.А., Матюшенко М. В., *Харків*
Дослідження методів модифікацій у комп'ютерній графіці
22. Змієнко А.О., Сидоренко О.С., *Харків*
Штучний інтелект у процедурному моделюванні та генерації контенту
23. Ігнатюк О. А., *Харків*
Запровадження мобільного навчання у формуванні готовності до інноваційної діяльності майбутніх творчих педагогів в умовах магістратури та аспірантури технічного університету
24. Ігнатюк О. А., Поліщук Д. В., *Харків*
Інформаційні технології в розвитку професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів в умовах підготовки на третьому освітньо-науковому рівні технічного університету
25. Книш А. Є., Борейко Н. Ю., *Харків*
Психокорекція тривожності у студентів під час війни
26. Коломацька Л. В., *Харків*
Як використання інформаційних технологій допомагає покращити якість та доступність освіти
27. Корсіков Д.О., *Харків*
Розвиток навичок прийняття управлінських рішень майбутніми кваліфікованими робітниками в контексті цифровізації професійно-технічної освіти

28. Кравцова Н. В., *Харків*
Компетентнісний підхід як сучасна освітня парадигма професійної підготовки майбутніх бакалаврів машинобудівної галузі
29. Круць О., *Харків*.
Реконструктивний аналіз та моральнісна оцінка війн у класичній філософській літературі
30. Курбанова Х. Ш., *Харків*.
Методи навчання у формуванні професійної компетенції майбутніх бакалаврів хіміко-технологічної підготовки у закладах вищої освіти
31. Курбанова М. Ш., *Харків*.
Роль ігрових технологій навчання у формуванні професійного іміджу майбутнього фахівця освітніх, педагогічних наук у закладах вищої освіти
32. Мірошніченко Н. В., Гура Т. В., *Харків*.
Вплив соціальних мереж на психічне здоров'я підлітків
33. Новосьолова С. Ю., *Харків*.
Психосоціальний супровід дітей з ООП та батьків/опікунів під час війни
34. Петречук Л. М., Іващенко Ю. С., *Харків*.
Інформаційні технології у сфері системи соціального захисту студентів
35. Павленко Д. А., Сидоренко Є. С., *Харків*.
Створення 3D моделі за 2D зображенням
36. Прочухан Д. В., *Харків*.
Порівняльний аналіз згорткових нейронних мереж U-NET та SEGNET
37. Прочухан Д. В., *Харків*.
Особливості архітектури DEEPLABV3+
38. Прочухан Д. В., *Харків*.
Особливості застосування просторового модуля уваги в згорткових нейронних мережах
39. Прочухан Д. В., *Харків*.
Особливості контрастного передбачувального кодування
40. Рибас О. С., Гура Т. В., *Харків*.
Використання емоційного інтелекту при наданні психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в умовах війни
41. Родигіна В. П., *Харків*.
Психологічний стан студентів ЗВО в умовах воєнних дій
42. Савченко М. В., Третяков П. С., *Харків*.
Методи автоматизованого забезпечення академічної доброчесності у онлайн-тестуванні
43. Сівак Є. М., *Харків*.
Дистанційне навчання в умовах воєнного стану
44. Скідан Ю. В., Гура Т. В., *Харків*.
Роль самоосвіти в інформаційному просторі технологій

45. Старокожко А. О., Федченко Г. В., *Харків*.

Розробка плагінів для автоматизації процесів створення інженерної моделі та креслень

46. Терещенко О. В., Книш А. Є., *Харків*

Роль локусу контролю у стресових ситуаціях

47. Токаренко Ю. В., Гура Т. В., *Харків*.

Психологічна адаптація та соціалізація внутрішньо переміщених осіб

48. Точило О. М., Книш А. Є., *Харків*.

Інформаційний вплив на соціальну адаптацію підлітків, які перебувають у складних життєвих обставинах

49. Хоменко І. В., Панфілов Ю. І., *Харків*.

Ігрове навчання як фактор формування професійної компетентності студентів

50. Черемський М. П., *Харків*.

Творчість як шлях до саморозкриття особистості

51. Чжан Хунвей (Zhang Hongwei), *Харків*.

Сучасна китайська філософія та дослідження «зеленої концепції» у вищій освіті Китаю

52. Шляхова В., *Харків*.

Технології дистанційного навчання

53. Ясинок Д. О., Шеліхова І. Б., *Харків*.

Розробка за стосунку для керування гарантійними послугами та дослідження особливостей його реалізації

54. Lapuzina Olena, Feiyi Zhang, *Kharkiv*

Performance educational technology

55. Sun Wei, *Kharkiv*

Ethical concerns of the educational meta-cosmos

Дискусія

Підсекція 8.3 – Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні

***Керівник – проф. Кіпенський Андрій Володимирович, директор ННІ СГТ
Секретар – доц. Купріянов Євген Валерійович, доцент кафедри
інтелектуальних комп'ютерних систем***

1. Akopiants N., Davydenko K., *Kharkiv*.

Modelling LLM based listening comprehension toolkit for foreign language acquisition.

2. Badan A. A., *Kharkiv*.

Innovations in teaching foreign languages online.

3. Баканова Д.С., Гулієва Д.О., *Харків*.
Роль прикладної лінгвістики у розробці інтерфейсів для мультимедійних та мультимовних платформ.
4. Болотова В.О., Байдак Т.М., *Харків*.
Формування образу військового ворога сучасними українськими ЗМІ.
5. Бригинець Н. М., *Київ*.
Інформаційно-психологічні спецоперації як актуальна проблема інформаційного суспільства в Україні.
6. Вакулєнко С.В., Куценко А.О., *Харків*.
Електронний підпис в контексті Українського законодавства.
7. Васильченко Ю.В., Хайрова Н.Ф., *Харків*
Проблеми тематичної класифікації наукових статей у галузі машинобудування.
8. Гнідець В. І., *Львів*.
Інформаційні технології оперативного розгортання соціально-просвітницьких інформаційних центрів.
9. Дудкіна Т.В., Перевалова Л.В., *Харків*.
Захист особистих даних при укладанні електронних договорів.
10. Калагін Ю. А., *Харків*
Роль війни у формуванні гендерної ідентичності.
11. Канципа К.О., *Харків*
Роль інформаційних технологій у розвитку інформаційного суспільства в Україні та супутні проблеми.
12. Карпенко О.О., Шаронова Н.В., *Київ*.
Інструменти й технології створення Телеграм-бота для підготовки до ЄВІ з англійської мови.
13. Кіпенський А.В., *Харків*.
Інформаційні технології у медичному технологічному процесі
14. Козлова О.А., *Харків*.
Соціальна реклама в Україні до та під час повномасштабного вторгнення.
15. Копієвська Ю.І., Мирошніченко В.М., *Харків*.
Стилістичні аспекти англомовної військової лексики та її відтворення українською мовою.
16. Купріянов Є.В., Шаронова Н.В., *Харків*.
Проблема підвищення ресурсності української мови – державна справа.
17. Куценко С.О., Гаряєва Г.М., *Харків*.
Електронні договори під час військового конфлікту.
18. Лисенко І.В., Лисенко А. М., *Харків*.
Інтелектуальна власність і штучний інтелект
19. Лютий Д.В., *Харків*.
Аналіз ефективності методів генерації новинних текстів з використанням машинного навчання.
20. Ляшенко Н.О., *Харків*.
Війна та її виклики в сфері освіти в регіонах наближених до бойових дій.
21. Михайлик К.В., *Харків*.
Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні.

22. Мороз А.В., *Харків*.

Автоматичне розпізнавання графічних символів або знаків на фото з використанням технологій комп'ютерного зору та обробки зображень.

23. Назаренко А. А., Гаврилова І. М., *Харків*.

Роль соціально-гуманітарних дисциплін у становленні національно свідомої людини.

24. Ніконоров С.І., *Харків*.

Про проблему впливу чат-ботів з штучним інтелектом на вивчення студентами іноземної мови.

25. Полякова О.О., Полякова І.О., *Харків*.

Важливість цифрових технологій у фізичній культурі на сучасному етапі еволюції українського суспільства.

26. Попова А.В., *Харків*.

Цифровий простір у воєнний час: використання технологій для психологічної підтримки жінок.

27. Поспехова А.Л., Шведова М.О., *Харків*.

Курс «корпусна лінгвістика» для студентів філологічних спеціальностей.

28. Редозуб І.А., Лукашевський А.М., Хайрова Н.Ф.

Використання методів ШІ для покращення соціальної згуртованості суспільства.

29. Савченко М.В., *Харків*.

Автоматичне визначення тональності текстових даних.

30. Скорик В.С., Гаряєва Г.М., *Харків*.

Електронний договір.

31. Сокол Є.М., Трофімова-Герман А.І., *Харків*.

Розробка інтерактивного застосунку для вивчення французької мови.

32. Сутула О. А., Сутула А. В., *Харків*.

Сутність транснаціональних корпорацій.

33. Харламов М.І., *Харків*.

До проблеми формування інформаційної культури сучасних здобувачів вищої освіти.

34. Шупняк Н., *Харків*.

Визначення самооцінки людини за її повідомленнями у соціальних мережах.

35. Юрченко О.М., Чередніченко О.Ю., *Харків*.

Проблема повторного використання знань в інформаційних системах.

Дискусія

СЕКЦІЯ 9. КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

*Керівник – проф. АЛЕКСАНДРОВА Тетяна Євгенівна,
професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій*

Підсекція 9.1 – Інформаційні та управляючі системи

*Керівник – проф. Гамаюн Ігор Петрович, професор кафедри «Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А.В. Дабагяна»
Секретар – доц. Лютенко Ірина Вікторівна, доцент кафедри «Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А.В. Дабагяна»*

1. Anufriiev M. I., Dvukhhlavov D. E., *Харків*
Relevance of implementing software solution for maintaining students' data for curators and heads of student's groups
2. Borzova Y.S., Lutenko I.V., *Харків*
Research, design and development of software components of the server part of the application for beauty salon
3. Chernova N.L., Serhiienko O.A., *Харків*
IT company business processes efficiency assessment
4. Grygoriev V.V., Shuba I.V., *Харків*
Information system for organizing the learning process in the yachting school
5. Serhii Honcharenko-Halitsyn, Andrii Kopp, *Харків*
Towards demand forecasting process automation using artificial intelligence models
6. Заволодько Г.Е., Заволодько В.В., Склярів О.О., Глебов Є.В., *Харків*
Мікросервісна архітектура на прикладі мобільного додатку ReMnemo
7. Kalinin D. V., Severin V. P., *Харків*
Application of artificial intelligence in solving the problem of data anonymity
8. Kiva A.O., Kovalenko S.M., *Харків*
Analysis of deep learning methods for license plate recognition
9. Michael Kopp, Andrii Kopp, *Харків*
Computer modeling and arduino uno implementation of a 6D hyperchaotic system with four quadratic nonlinearities
10. Michael Kopp, Andrii Kopp, *Харків*
Adaptive control and synchronization of a 6D hyperchaotic system with application to secure communication
11. Andrii Kopp, Dmytro Orlovskyi, Oleksii Kizilov, *Харків*
Research on visualization tools selection for business intelligence dashboards and reports
12. Kravchenko M.A., Kovalenko S.M., *Харків*
Analysis of toolkits for facial recognition system

13. Oleksii Kuzub, Andrii Kopp, *Харків*
Using business intelligence techniques for data processing and visualization in mobile gaming industry
14. Lobach O.V., Vernyhora R.R., *Харків*
Subscription services: problems and development
15. Morhun A.A., Sushko H.V., Kononenko I.V., *Харків*
Development of an information system for the optimisation of project team composition
16. Orekhov S.V., Dominov D.O., Bahatskyi N.S., *Харків*
Evaluating the efficiency of HTML document based on analytical hierarchy processing
17. Pasichnyi O.S., Lutenko I.V., *Харків*
Development of models and software solutions of a mobile application for beauty salons
18. Oleksandr Rudskyi, Andrii Kopp, *Харків*
Siness process models by analyzing text similarity using sentence-bert
19. Illia Sapozhnykov, Andrii Kopp, *Харків*
Research on the prerequisites for using a business intelligence system to improve the IT recruiting process
20. Shcherbak A.U., Dvukhhlavov D.E., *Харків*
The relevance of implementing a software solution for preparation of extracts from study plans
21. Skidan V.V., Volivach A.P., Iskov V.S., *Київ*
The use of modern information technologies for creating video games
22. Dmytro Slobodeniuk, Andrii Kopp, *Харків*
Research on digital financial documents processing using optical character recognition techniques
23. Sokol V.E., Tupkalenko R.A., Godlevskyi M.D., *Харків*
Optimization of students' studying process using learning management students based on multiagent modeling
24. Usyk A. Y., Severin V. P., *Харків*
Optimal synthesis of intelligent information control systems of a nuclear power plant power unit for manoeuvrable operating modes
25. Баландін Д.С., Лобач О.В., *Харків*
Розробка інформаційної системи з оцінювання ефективності інвестиційних проектів підприємств малого бізнесу
26. Безчастний О.М., Москаленко В.В., *Харків*
Концепція інформаційної технології формування інвестиційного портфеля проектів компанії
27. Білова М. О., Прохоров Г. В., *Харків*
Проектування та розробка програмних компонентів для побудови індивідуальної навчальної траєкторії студента в системі управління навчанням
28. Воловщиков В.Ю., Шапо В.Ф., Єрмоленко А.А., *Харків, Одеса*
Розрахунок завантаження мережного обладнання та каналів зв'язку в розосереджених мережах передавання даних

29. Сокол В.С., Годлевський М.Д., Малець Д.К., *Харків*
Підвищення якості процесу розробки програмного забезпечення на основі корпоративних знань та особливостей функціонування ІТ-компанії
30. Горішня К.О., Шебанов Є.О., Хацько Н.Є., *Харків*
Використання методу матеріалізованих представлень в реінжинірингу баз даних
31. Губа Б.А., Двухглавов Д.Е., *Харків*
ANDROID-застосунок для відображення даних про хід навчання студентів НТУ "ХП"
32. Дедушкін В.А., Двухглавов Д.Е., *Харків*
Дослідження змісту завдання формування груп для проведення занять під час розробки плану навчального навантаження та вимог до його автоматизації
33. Єна О.О., *Харків*
Розвиток використання нейронних мереж оптичного розпізнавання для обробки інформації
34. Жванко М. С., Білова М. О., *Харків*
Проектування та розробка програмних компонентів для децентралізованої системи голосування
35. Захаров М.М., Угрин Д.І., *Чернівці*
Модель ефективною міграції даних між хмарними сховищами
36. Каланча А.Д., Угрин Д.І., *Чернівці*
Удосконалення методів зберігання текстових даних
37. Кібиш С. В., Гринченко М.А., *Харків*
Розробка застосунку для перемикання розкладки клавіатури введеного тексту
38. Кожихов К.О., Білова М. О., *Харків*
Проектування та розробка програмних компонентів для перевірки результатів навчання в системі управління навчанням
39. Кондратов О.М., Нікуліна О.М., *Харків, Запоріжжя*
Модель ідентифікації параметрів динамічного об'єкту з використанням DETECTION TRANSFORMER та OPTICAL FLOW
40. Коцюба Н.В., Нікуліна О.М., *Харків, Запоріжжя*
Оптимізація інформаційно-управляючих систем парогенератора АЕС
41. Кропачов О.О., Хацько Н.Є., Шебанов Є.О., *Харків*
Дослідження та розробка програмних рішень щодо використання інерціальних датчиків мобільних пристроїв для визначення типу руху
42. Кушнір М.М., *Вінниця*
Програмна платформа моделювання поведінки противників у платформених іграх
43. Лисенко О.О., Кононенко І.В., Лисенко А.О., *Харків*
Аналітично-практична модель опису сторонніх інструментів розробки програмного забезпечення
44. Ліщенко А.О., Білова М. О., *Харків*
Проектування та розробка програмних компонентів дисконт-системи закладів обслуговування

45. Лобач О.В., Лозінська А.В., *Харків*
Планування проєкту з розробки інформаційної системи оренди та купівлі житла
46. Лобач О.В., Саржевський А.І., *Харків*
Розробка та впровадження інформаційної системи електронного документообігу в локомотивному депо
47. Мелехова В. Ю., Білова М. О., *Харків*
Проєктування та розробка програмного компоненту підтримки електронного навчання з елементами штучного інтелекту
48. Москаленко В.В., Валовенко М. Ю., *Харків*
Концепція інформаційної технології формування схеми фінансування проєкту розвитку компанії
49. Павленко В.О., Хацько Н.Є., *Харків*
Розробка компоненту автоматичного горизонтального масштабування реплік в KUBERNETES на основі метрик PROMETHEUS та шаблонування HELM
50. Пашнєв А.А., Слепушков М.В., Гурт Д.О., *Харків*
Аналіз процесу моніторингу розгортання програмної системи із використанням сервісу AWS CODEBUILD
51. Підгорна К.Д., Підгорний В.О., *Дніпро*
Інформаційні системи оптимального розкрою матеріалу (огляд)
52. Пустогар Є.О., Нікуліна О.М., *Харків*
Розробка рекомендаційної системи для ігрових онлайн сервісів
53. Раскін Л.Г., Соколов Д.Д., Власенко В.В., Гатунов А.П., Андрієнко С.О., *Харків*
Оцінка міри інформативності контрольованих показників
54. Ребрєнцов Б.А., Двухглавов Д.Е., *Харків*
Мобільний застосунок дипломника НТУ «ХПІ»
55. Рудя Е.В., Лютенко І.В., *Харків*
Дослідження моделей та програмних компонентів для автоматизованої системи пошуку роботи
56. Сторожук О.О., Нікуліна О.М., *Харків*
Розробка інформаційної системи щодо раціону харчування та планування навантаження людини
57. Тверда М.С., Лисенко А.О., *Харків*
Підвищення ефективності тестування програмного забезпечення через впровадження уніфікованої документації
58. Український О.С., Варфоломєєв Д.О., Двухглавова А.С., *Харків*
Система обліку онлайн-занять, що проводяться із застосуванням MS TEAMS
59. Уманський А.С., Хорешко К.О., Двухглавов Д.Е., *Харків*
Система для контролю ходу дипломного проєктування
60. Хоруженко О.О., Лютенко І.В., *Харків*
Програмний застосунок для агрегації відгуків у сфері надання послуг

61. Чернуха О.В., Лисенко А.О., *Харків*
Розвиток систем буккросингу через застосування сучасних цифрових рішень
62. Шаров В.О., Нікуліна О.М., *Харків, Запоріжжя*
Модель завадостійкої системи управління з урахуванням штучних перешкод вищого рівня
63. Шматлай А. О., *Хмельницький*
Використання відкритих даних у практиці студентів-правознавців
64. Юрченко В.В., Лютенко І.В., *Харків*
Розробка та дослідження моделей і програмних рішень для оцінювання файлообмінних систем

Дискусія

Підсекція 9.2 – Комп'ютерне та математичне моделювання. Системний аналіз та управління проектами

Керівник – проф. Ахізер Олена Борисівна, завідувач кафедри «Комп'ютерна математика і аналіз даних»

Секретар – доц. Геляриська Оксана Анатоліївна, доцент кафедри «Комп'ютерна математика і аналіз даних»

1. Balaba Y. A., Gomozov Y. P., Dunaievska O. I., *Kharkiv*
Mathematical forecasting of the outbreak of epidemics
2. Bosin M. Y., Gomozov Y. P., *Kharkiv*
Simulation using neural networks experiments with development single binary interlayers in metal environments
3. Gomozov V. P., Gomozov Y. P., *Kharkiv*
Three-dimensional modeling of financial assets courses
4. Gomozov Y. P., Mats V. I., *Kharkiv*
Mathematical models of risk in financial market
5. Gomozov Y. P., Seredin V. V., Ozirna A. V., *Kharkiv*
Equation in fractional derivatives for ECG diagnostics
6. Jinyu C., Mietielov V. O., *Kharkiv*
Using computer vision for automatic utility pole tilt detection used in the power industry
7. Mochurad L. I., Savchyn V. A., *Lviv*; Kravchenko O. S., *Kharkiv*.
Recognition of explosive devices based on the detectors signal using machine learning methods

8. Noskova K. D., Batiuchenko O. A., Baluka A. V., Glushchenko D. V., Garder S. Y., *Kharkiv*
Mathematical modelling for calculation of epidermis cells with stained nuclei
9. Ponomarov Y. V., Ipatko K. O., Danylov H. O., Bozhok G. A., *Kharkiv*.
Calculation of mouse fibroblast cell line presented on contrast microimages
10. Босва А. А., Решетнікова С. М., Мезерна М. В., *Харків*
Нестационарні криві в гільбертовому просторі
11. Бондар Д. В., Басова Є. В., Водка О. О., *Харків*
Покращення точності виявлення дефектів за допомогою аналізу 2D зображень шляхом розпізнавання глибини з допомогою стерео-візії
12. Бубнов А. І., Тоніца О. В., Фастовський Е. Г., *Харків*
Генерація прозорих та напівпрозорих об'єктів доповненої реальності
13. Ворона О. Ю., Метельов В. О., *Харків*
Розробка та імплементація системи оптимізації рекламних аукціонів реального часу
14. Галуза О. А., Костюк О. В., Костецький О. А., *Харків*
Оптимізація параметрів шаблонної моделі прогнозування кількості транзакцій у магазинах B2C
15. Галуза О. А., Малєєв О. С., *Харків*
Розробка та реалізація математичної моделі літального апарату, як джерела звуку
16. Денисьєв Д.В., Галуза О. А., *Харків*
Виявлення присутності літального апарату заданого типу за аудіо сигналом на основі методу порівняння аудіо відбитків
17. Дубініна О. М., Риндіна М. С., *Харків*
Кількісне дослідження параметрів протоколу Doubly-pipelined PaLa з урахуванням реконфігурації комітетів
18. Загнойко І. Ю., Галуза О. А., *Харків*
Дослідження та розробка ефективних стратегій оптимізації веб-додатків на основі технології React
19. Земцов Є. А., Голотайстрова Г. О., Пікалова В. В., *Харків*
Система ідентифікації людини за відеоданими на основі методу аналізу ходи
20. Іглін С. П., *Харків*
Моделювання розповсюдження думок у людських спільнотах
21. Кириченко Є. О., Малик І. В., *Чернівці*
Моделі і процеси при дослідженні подвійних стохастичних систем
22. Козиренко С. І., Сафоненко В. В., *Харків*
Розрахунок режиму сталого поточкорозподілу у водопровідних мережах з активними елементами

23. Лебединцев Н. Г., Галуза О. А., *Харків*
Створення імітаційної моделі акустичного локатора
24. Любацький А. В., Галуза О. А., *Харків*
Дослідження методів штучного інтелекту для аналізу МРТ зображень при діагностуванні нейродегенеративних захворювань головного мозку
25. Новікова Д. А., Гардер С. Є., *Харків*
Підключення системи розпізнавання облич до зовнішніх пристроїв (на прикладі мікроконтролеру на базі Arduino)
26. Першина Ю. І., Католик І. М., *Харків*
Відновлення внутрішньої структури 3D об'єкта, що має особливості
27. Першина Ю. І., Ковтун А. Д., *Харків*
Математичне моделювання розподілу багатокомпонентного забруднення у повітрі
28. Питляр Р. Б., Ямковий К. С., Колбасін В. О., *Харків*
Розробка алгоритмів виявлення БПЛА за допомогою акустичного сигналу на основі методів машинного навчання
29. Погорелов С. В., Смирнов Д. В., Ахієзер О. Б., *Харків*
Моделювання системи сегментації медичних зображень на основі згорткових нейронних мереж
30. Процай Н. Т., Коваль А. А., Нікульченко А. О., *Харків*
Аналіз геоданих для вирішення задачі оптимального розміщення об'єктів математичними методами
31. Рагулін Д. Р., Зайцев Ю. І., *Харків*
Розробка програмного забезпечення для автоматичного формування збалансованих команд з урахуванням індивідуального рейтингу гравців
32. Рибалка М. О., Костюк О. В., Ахієзер О. Б., *Харків*
Моделювання та прогнозування процесу споживання електроенергії країнами Європи
33. Рубін Ю.Е., Любчик Л.М., *Харків*
Дослідження моделі ціноутворення на енергоринку з використанням кількісного моделювання динаміки черг
34. Сіра О. В., Сініцин Р. С., Рябоконт Р. М., *Харків*
Метод розв'язання задач маршрутизації у загальній багатомірній проблемі транспортної логістики
35. Тевяшева О. А., Яцковський Є. І., *Харків*
Нейромережева модель прогнозування виборів
36. Тепляков О. Д., *Харків*.
Система аналізу витрат на телефонний зв'язок компанії
37. Тоніца О. В., Комаромі А. І., Асландуков М. О., *Харків*
Аналіз та прогнозування курсу цінних паперів на прикладі компанії «Nokia»

38. Тоніца О. В., Попсуйшапка Т. К., Корніль Т. Л., *Харків*
Розпізнавання візуальних образів за результатами зйомок безпілотних апаратів
39. Тоніца О. В., Ушаков Д. Р., Єльчанінов Д. Б., *Харків*
Розробка моделі класифікації веб-контенту для підвищення точності пошуку
40. Тоніца О. В., Яновський О. В., Решетняк Ю. Б., *Харків*
Застосування мультиагентного підходу в управлінні ланцюгами постачань
41. Тоніца О. В., Яновський О. В., Сінявіна Л. О., *Харків*.
Побудова мереж поставок з врахуванням запізнення потоків
42. Тоніца О. В., Яновський О. В., Татар'янець М. С., *Харків*.
Колективний інтелект як математичний інструментарій для оптимізації мультиагентного підходу в управлінні ланцюгом поставок
43. Федорченко М. В., Геляровська О. А., Костюк О. В., *Харків*.
Розробка рекомендаційної системи вибору товару в інтернет-магазині
44. Шведун Д. М., Коломойська Н. Є., Сердюк І. В., *Харків*.
Детекція та класифікація об'єктів за допомогою нейромереж

Дискусія

Підсекція 9.3. Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині

Керівник – проф. Філатова Ганна Євгенівна, професор кафедри «Комп'ютерна інженерія та програмування»

Секретар – доц. Поворозник Оксана Анатоліївна, доцент кафедри «Комп'ютерна інженерія та програмування»

1. Antonova I.V., Chikina N.O., *Kharkiv*
Application of fractal methods for time series analysis.
2. Bepalov Yu.G., Vysotska O.V., Trunova A.I., *Kharkiv*
Modeling changes in relationships of system colometric parameters in *Salmo salar* nuptial coloration
3. Bodnarenko B. O., Ivanov Yu. Yu., *Vinnytsia*
Soft output viterbi turbo decoding for wireless medical devices
4. Hrytsiuk B. P., Ivanov Yu. Yu., *Vinnytsia*
An approach to decoding codes using swarm intelligence for medical diagnostic tasks
5. Klochan D.E., Vysotska O.V., Trunova A.I., *Kharkiv*
Information technology assessment of the functional reliability of the human operator

6. Mishchenko D., Filatova A., *Kharkiv*
Development and research of a content-based image retrieval servise
7. Perepelytsia O., Avrunin O., *Kharkiv*
Ct scan evaluation for endodontic surgery planning
8. Stavychenko S., Filatova A., *Kharkiv*
Sample invariant self-supervised pre-task for ECG signal processing
9. Tetyana Neroda, *Lviv*
Categorization of the deployment criteria for auditorium class attendance monitoring systems
10. Zditovetskyi Yu. S., Bisikalo O. V., Ivanov Yu. Yu., *Vynnytsia*
Intellectual system for recognition and analysis of food products
11. Zvuzdetskiy E. O., Ivanov Yu. Yu., *Vynnytsia*
Turbo-product codes decoding for remote medical monitoring
12. Аврунін О.О., Полковніков Д.Р., Шушляпіна Н.О., Семашко С.А., Кривенцова О.В., *Харків*
Модуль оцінки витривалості людини при фізичних навантаженнях за даними риноманометрії
13. Барановський Д. М., *Київ*
Оптоелектронні медичні вироби для впливу на функціональний стан оператора
14. Белов В. М., Кіфоренко С. І., Гонтар Т. М., Козловська В. О., *Київ*
Діагностика і реабілітація розладів фізичного та психічного здоров'я людини внаслідок воєнних дій в Україні
15. Висоцька О. В., Порван А. П., Болдирев В. І., *Харків*
Автоматизація процесу визначення хронічної серцевої недостатності
16. Власюк Д.А., *Харків*
Комп'ютеризована система моніторингу потоку рідини в магістралі перфузійної системи
17. Войтенко Ю.Ю., Дацок О.М., *Харків*
Засоби автоматизованого контролю рівню реакційної суміші в медичній ректифікаційній установці
18. Гамалій К. В., Зибіна К. В., *Харків*
Програмна система для підтримки психічного здоров'я
19. Герус О.О., Шабатура Ю.В., *Львів*
Дослідження методів поєднання структурованої та неструктурованої інформації для синтезу рекомендацій у медицині
20. Гладченко А.В., *Харків*
Методи діагностування тунельного синдрому зап'ястя у гітаристів
21. Єрошенко О.А., Дацок О.М., Прасол І.В., *Харків*
Алгоритмічне забезпечення для адаптивної електростимуляції м'язів людини

22. Капінос М.М., Артамонова Н.О., *Харків*
Використання штучного інтелекту в патентній галузі – пропозиції США
23. Ковальова Н.А., Філатова Г.С., *Харків*
Рівень деталізації як спосіб оптимізації полігональних сіток для VR
24. Королович О.С., Селіванова К.Г., *Харків*
Основні вимоги до процесу фізичної реабілітації м'язової дисфункції верхніх кінцівок
25. Костін Д.О., *Харків*
Система для автоматизації процедури лазерної терапії з числовим програмним керуванням
26. Кулик А.Я., Мотигін В.В., Кулик Я.А., *Вінниця*
Проблеми спорідненості медицини з технічними науками
27. Кулик А.Я., Нікольський О.І., Ревенок В.І., Мотигін В.В., *Вінниця*
Використання штучного інтелекту для навчання студентів медиків та для підтримки їх професійної діяльності
28. Курбатова О. І., Дацок О.М., *Харків*
Analog Front-End мікросхеми для електрокардіографів
29. Лебединський О.Е., Дацок О.М., *Харків*
Принципи побудови модуля реєстрації м'язової активності за сигналом електроміограми
30. Ліщук Д.А., Носова Т.В., *Харків*
Цифровий аналіз стану волосся за трихологічним зображенням
31. Лукашук Б.С., Шабатура Ю.В., *Львів*
Вдосконалення методу сегментації суперпікселів з використанням штучних нейронних мереж
32. Мустецов О.К., Дацок О.М., *Харків*
Про особливості проведення лабораторних досліджень
33. Олефіренко І.С., Трунова А.І., *Харків*
Програмний засіб для контролю рівня гідратації організму людини
34. Петров М.Є., Поворознюк А.І., *Харків*
Комп'ютерна обробка медичних зображень
35. Попова В. О., *Київ*
Аналіз токсичності наночастинок методами *in silico*
36. Приліпа А.О., Філатова Г.С., *Харків*
Технічні бар'єри у доступі до онлайн ресурсів через зростання розмірів веб-сторінок
37. Рак Л.І., Висоцька О.В., Трунова А.І., Смелік К.С., *Харків*
Інформаційна технологія визначення можливостей серцево-судинної системи підлітків з різною руховою активністю
38. Романюк О.Н., Романюк О.В., Чехмestрук Р.Ю., Стахов О.Я., *Вінниця*

Перспективи використання тривимірного моделювання в медицині

39. Романюк О.Н., Романюк О.В., Чехместрук Р.Ю., Стахов О.Я.,
Вінниця

Використання тривимірної графіки для підбору устілок

40. Сидоренко З.М., Трубіцин О.О., Крамчанинов М. О., *Харків*

Аналіз інформаційних ризиків медичних веб-сервісів

41. Смирний Д.О., Чугуй Є.А., Дацок О.М., *Харків*

Обґрунтування вибору параметрів модуля реєстрації електроміографічних сигналів

42. Сокольцов А.О., Кандаля А.С., Тисевич Д.В., Аврунін О.Г., *Харків*

Особливості розрахунку систем стереоендоскопії

43. Страшненко Г.М., Прибила Д.О., *Харків*

Необхідність розробки програмного застосунку для визначення алеситимії

44. Трушина А.Д., Муравйов К.О., Купаєв Д.Г., Голляк А.Д.,
Носова Я.В., *Харків*

Можливості автоматизації методу плантографії

45. Філатов В.В., Філатова Г.Є., Поворознюк А.І., *Харків*

Огляд методів швидкого пошуку подібних зображень у великих базах даних

46. Ходачок Є.С., Дацок О.М., *Харків*

Застосування методу оцінки «ціна-якість» техніко-економічних показників зразків медичної апаратури для індивідуального використання

47. Шабатура Ю.В., Рибак В.Р., *Львів*

Покращення діагностики в стоматології за допомогою архітектури U-Net++

48. Шегера А.Ю., Дацок О.М., *Харків*

Використання датчиків газового складу для аналізу видихуваного повітря людини

49. Шушляпіна Н.О., Аврунін О.О., Положенкова О.А., Питляк К.Ф.,
Ібрагім Юнусс Абделхамід, *Харків*

Можливості автоматизації визначення вмісту придаткових пазух носа за даними комп'ютерної томографії

50. Яремчук О.М., Кочетов К.В., *Миколаїв*

Регресійний прогноз відсотку жиру в організмі людини методами машинного навчання

Дискусія

Підсекція 9.4 – Інформатика та моделювання

**Керівники – проф. Леонов С.Ю., професор кафедри «Комп'ютерна інженерія та програмування» та проф. Дмитрієнко В.Д., професор кафедри «Комп'ютерна інженерія та програмування», КНІТ-інститут
Секретар – доц. Мезенцев М.В., професор кафедри «Комп'ютерна інженерія та програмування», КНІТ-інститут**

1. Бабенко А.П., Бульба С.С., *Харків*
Розробка web-застосунку для онлайн аукціону
2. Баленко О.І., Коновалов М.А., *Харків*
Використання інтегрованого середовища розробки «GameMaker Studio 2» при створенні комп'ютерних ігор
3. Бондар Д.С., Татарінова О.А., *Харків*
Термінальний менеджер для оптимізованої взаємодії з GitHub та GitLab
4. Бречко В.О., Главчев М.І., Філоненко А.М., Конегко С.М., *Харків*
Підхід до створення NFS ідентифікації користувача
5. Бурцев В.В., Воронін В.В., Третяк В.Ф., Печкін А.М., Волювач С.А., *Харків*
Розробка пропозицій щодо вирішення задачі третинної мультірадарної обробки бойової радіолокаційної інформації обчислювальними засобами командних пунктів ЗРВ на основі формування баз даних
6. Воронцова Д.В., Гайдаренко І.Ю., *Харків*
Розробка програмного модулю візуалізації об'єкту на базі поперечних зрізів
7. Гавриленко С.Ю., Гейко М.В., *Харків*
Розробка підходу до діагностики тягових асинхронних двигунів рухомого складу в процесі експлуатації
8. Гавриленко С.Ю., Зозуля В.Д., *Харків*
Метод виявлення вторгнень у комп'ютерні системи та мережі з використанням нейронних мереж та мета-алгоритму стекінг
9. Гасюк М.О., *Харків*
Аналіз використання паттерна "цепочка обов'язків" в програмуванні
10. Гейко Г.В., Коваль Д.А., Гайдарова С.С., *Харків*
Програмний компонент захисту від боксування для бортової системи дизель-поїзда
11. Главчев Д.М., Ворожко М.В., *Харків*
Використання стандарту ASPICE для тестування програмного забезпечення в automotive проектах
12. Главчева Ю.М., Главчев М.І., *Харків*
Ідентифікація авторів та їх наукового доробку: технологічний аспект

13. Гречаний Я.І., Дашкевич А.О., *Харків*
Розробка боту для гри в шахи
14. Гусак М.М., Луценко А.С., *Харків*
Аналіз результатів математичного моделювання роботи механізму натягу гусеничної стрічки
15. Дженюк Н.В., Кулікова Д.В, Пархоменко І.П., *Харків*
Модель безпеки інформаційних взаємодій у соціокіберфізичних системах
16. Дмитрієнко В.Д., Заковоротний О.Ю., Леонов С.Ю., Мезенцев М.В.,
Харків
Про глибоке навчання згорткових мереж
17. Завальнюк Є.К., *Харків*
Використання методу фотонних карт у програмних системах високореалістичного рендерингу
18. Заковоротний О. Ю., Євтушенко О.С., *Харків*
Дослідження нейронної мережі "зростаючий за потреби нейронний газ"
19. Заковоротний О.Ю., Орлова Т.О., Анциферова О.О., Д'якова Л.М.,
Харків
Використання нечітких множин другого типу для методів проектування регуляторів швидкості
20. Заковоротний О.Ю., Решетнікова П.Е., *Харків*
Розробка моделей для дослідження вертикальних коливань рухомого складу
21. Заковоротний О.Ю., Хулап А.В., *Харків*
Аналіз можливостей використання штучного інтелекту для захисту систем інтернету речей
22. Заковоротний О.Ю., Черних О.П., Михневич В.В., *Харків*
Розробка платформи для публікації ігор на стеку технологій MERN
23. Заповольський М.Й., Мезенцев М.В., Оліфір М.В., Баленко О.І.,
Харків
Розробка математичної моделі електроприводу дизель-поїзда з використанням алгоритму векторного керування
24. Коломійцев О.В., Горбань В.П., *Харків*
Вдосконалення імплантованого однокамерного електрокардіостимулятора з урахуванням інформаційних технологій
25. Коломійцев О.В., Зозуля І.Д., *Харків*
Розробка та дослідження сайту інтернет-магазину з адаптивністю на основі фреймворків NODEJS та REACT
26. Коломійцев О.В., Касьянов. А.С., *Харків*
Розробка веб-додатку ігрового форуму на основі фреймворку Next.JS

27. Коломійцев О.В., Лавка О.О., *Харків*
Дослідження та розробка інтернет-супермаркета за допомогою фреймворка Next.JS, Shopify та CMS
28. Коломійцев О.В., Львов А.С., *Харків*
Пристрій для передачі інформації з використанням лазерного випромінювання в технології «остання миля»
29. Коломійцев О.В., Мар'їн О.С., *Харків*
Пропозиції щодо створення веб-додатку з використанням елементів хмарної облікової системи
30. Kolomiitsev O.V., Rudakov I.S., Biesova A.O., Kolomiitsev V.O., *Kharkiv*
Proposals for improving the safety of flights of a group of unmanned aerial vehicles (drones) in urban areas based on machine learning technologies
31. Коломійцев О.В., Семенченко В.І., *Харків*
Розробка мобільного застосунку "Food Friend" для операційної системи Android
32. Коломійцев О.В., Стегній Б.В., *Харків*
Розробка VST плагіну на мові C++ з використанням фреймворку Juice
33. Коломійцев О.В., Шубін О.Є., *Харків*
Пропозиції щодо скорочення часу на оптимальний вибір парковки у місті для паркування транспортних засобів на основі штучного інтелекту
34. Кононенко Д.О., Філатова Г.С., Черних О.П., *Харків*
Розробка застосунку для навчання студентів з використанням мікросервісів
35. Костін А.С., Поворознюк О.А., *Харків*
Огляд сучасних технологій розробки багатокористувацьких комп'ютерних ігор
36. Qikang, Lu, Liubchenko, N., Podorozhniak, A., *Kharkiv*
Development of a fire safety monitoring system for forestry
37. Levchenko, D., Podorozhniak, A., *Kharkiv*
Detection of explosive objects using artificial intelligence technologies
38. Леонов С.Ю., Тиртишний Д.А., *Харків*
Використання сучасних методів тестування та аналізу клієнтської частини веб-додатків
39. Ліпчанська О.В., Закусілов М.А., *Харків*
Автоматизована система управління доступом до контенту з інтеграцією платіжної системи на платформі Telegram
40. Ліпчанський М.В., Молчанов Г.І., *Харків*
Розробка веб-застосунку для побудови маршруту руху транспортного засобу

41. Лоленко А.А., Подорожняк А.О., *Харків*
Аналіз результатів застосування нейронної мережі глибокого навчання для розпізнавання будівель
42. Макаренко М.О., Поворознюк А.І., *Харків*
Розробка web-застосунку для ріелторської компанії
43. Малохвій Е.Е., Кучук Г.А., *Харків*
До питання використання хмарних, туманних та крайових обчислень у промисловому інтернеті речей
44. Носков В.І., Слободяник О.Ю., *Харків*
Моделі і методи штучного інтелекту для обробки даних в комп'ютерних мережах
45. Персіков А.В., Лемешко О.В., Єременко О.С., Лемешко В.О., *Харків*
Нормалізована модель блокування каналів зв'язку комунікаційної мережі в процесі безпечної маршрутизації з балансуванням навантаження
46. Поворознюк А.І., Петров М.С., *Харків*
Застосування технічного боргу у розробці програмного забезпечення
47. Поворознюк О.А., Тарадай С.В., *Харків*
Розробка імітаційної моделі web- сайту зоомагазину
48. Погребняк С.В., Водка О.О., *Харків*
Розробка нейронної мережі прямого поширення для апроксимації результатів розтягання-стискання резинокордного виробу
49. Подорожняк А.О., Скорлупін О.В., Рибалка А.К., Короленко С.О.,
Харків
Застосування технологій штучного інтелекту для протимінної діяльності
50. Рибальченко А.О., *Харків*
Метод оптимального розміщення даних в білінгвових OLTP-системах на основі рангового підходу
51. Рисований О.М., Василяженко Д.В., *Харків*
Розробка веб-застосунку для ресторану
52. Рисований О.М., Ігнат'єв К.І., Рибалка Р.В., Рудаковський Д.Р.,
Харків
Вибір багаточленів з максимальним періодом генерації станів
53. Рисований О.М., Старцев Д.В., Єрмаков М.В., Мельник І.В., *Харків*
Програмний комплекс для отримання характеристик ПК
54. Романюк О.Н., Романюк О.В., Денисюк А.В., Комісарик А.С.,
Вінниця
Прискорена реалізація методу Гуро
55. Романюк О.Н., Стахов О.Я., Романюк О.В., *Вінниця*
Перспективи розвитку методу Фонга для задач рендерингу
56. Савченко М.В., Черенков І.Р., *Харків*
Мобільний застосунок для поповнення словникового запасу користувача

57. Скороделов В.В., Скороделов М.С., *Харків*
Аналіз та моделювання структур систем керування розумним будинком
58. Славич В.П., Костіна А.В., *Херсон*
Оптимізація зворотніх вантажних перевезень
59. Філатов В.В., Філатова Г.Є., Поворознюк А.І., *Харків*
Розробка класифікатору зображень для швидкого пошуку у великих базах даних
60. Філатова Г.Є., Ковальова Н.А., *Харків*
До питання вибору способу оптимізації полігональних сіток в технології VR
61. Черних О.П., Зеленець О.А., *Харків*
Сучасний підхід до створення анімаційного ролику
62. Чернявська А.О., Метельов В.О., *Харків*
Дослідження та реалізація алгоритмів криптографії на C++
63. Чернявський О.Ю., Герасимов С.В., Марущенко В.В., *Харків*
Моделювання функціонування радіолокаційних засобів виявлення малорозмірних об'єктів

Дискусія

Підсекція 9.5 – Мультимедійні та інтернет технології і системи

Керівник – проф. Порошин Сергій Михайлович, завідувач кафедри «Мультимедійні та інтернет технології і системи»

Секретар – проф. Статкус Андрій Віталійович, професор кафедри «Мультимедійні та інтернет технології і системи»

1. Артеменко М., Бутова О.А., *Харків*.
Портативний доплер сканер на базі смартфона
2. Вдовьонков В.Ю., Карлов В.Д., Копилов О.О., Бесова О.В., *Харків*.
Використання моделі тонкої структури відблискового оптичного сигналу від водної поверхні для вибору умов виявлення маловисотного БПЛА при русі уздовж русла рік
3. Вісбуліс І.Є., Статкус А.В., *Харків*.
Методи та критерії оцінки візуальних новел
4. Голінько Я.В., Татарінова О.А., *Харків*.
Веб-застосунок для моделювання пасажирських потоків в міському громадському транспорті на основі графових алгоритмів

5. Гусак В.Я., Татарінова О.А. *Харків*.
Мобільний застосунок для планування та оптимізації руху військових колон на основі графів дорожньої мережі з урахуванням потенційних загроз
6. Джус В. С., Катков В. П., *Харків*.
Спосіб організації підсумовування у матричних помножувачах
7. Зволинський В. М., Метельов В. О., *Харків*.
Розробка веб-додатку для планування подорожей з оптимальним маршрутом
8. Іванчихін Ю. В., Карпенко В. В., *Харків*
Комп'ютерне моделювання пошуку параметрів щільності потоку відновлень при формуванні комплекту ЗІП об'єктів інфраструктури
9. Карлов В.Д., Ковальчук А.О., Струцінський О.В., Бесова О.В. *Харків*
Рекомендації щодо синтезу адаптивних алгоритмів супроводження високоманеврених повітряних об'єктів за радіальною швидкістю
10. Карлов В. Д., Кузнецов О. Л., Кравчук О. Д., Бесова О. В., *Харків*
Використання тропосферних радіохвилеводів для виявлення вертольотів РЛС приморського базування
11. Карлов В. Д., Кузнецов О. Л., Нос А. І., Лукашук О. В., *Харків*
Використання особливостей надрелакційного розповсюдження радіохвиль для збільшення дальності радіолокаційного спостереження надводних та повітряних об'єктів
12. Карлов В. Д., Кузнецов О. Л., Бесова О. В., *Харків*
Супроводження аеродинамічних об'єктів за радіальною швидкістю в умовах впливу флуктуацій фазового фронту хвилі радіолокаційного сигналу
13. Карлов В.Д., Кузнецов О.Л., Струцінський О.В., Бесова О.В., *Харків*
Методика вибору фіксованих параметрів алгоритмів радіотехнічних слідкуючих систем РЛС
14. Карлов Д. В., Бесова О. В., Коробецький О. В., *Харків*
Особливості підвищення точності вимірювання дальності безпілотних літальних апаратів «Shahed-136» у приморських районах
15. Карлов Д. В., Коробецький О. В., *Харків*
Підвищення дальності локації безпілотних літальних апаратів «Shahed-136» під час їх польоту над морем
16. Карлов Д. В., Коробецький О. В., *Харків*
Статистичні характеристики сигналів, відбитих від безпілотного літального апарату «Shahed-136» при локації його у межах тропосферного радіохвилеводу над морем

17. Кожевніков Г. К., Матяш О. Ю., Алексанов Д. О., *Харків*
Побудова віртуального розподіленого кластеру комп'ютерів з обмеженими ресурсами
18. Кожевніков Г. К., Матяш О. Ю., Дорофєєв Д. О., *Харків*
Розробка автоматизованої IoT системи віддаленого виявлення та запобігання витоку води
19. Корольова Я. Ю., *Харків*
Діагностичні експерименти в однорідних клітинних мережах процесорних модулів
20. Кучеренко Ю.Ф., Возний О.О., *Харків*
Інноваційні аспекти при реалізації проєктів створення інформаційних систем
21. Леонов І.Г., Леушин С.Г., *Харків*
Деякі питання щодо параметричної моделі багатопроменевого тропосферного радіохвилеводу
22. Маслова А.С., *Харків*
Досвід створення віртуального хору: порівняння програмних підходів
23. Matsalak Valeria I., Statkus A. V., *Kharkiv*
Virtual reality avatar creation workflow
24. Matsalak Victoria I., Poroshyn S. M., *Kharkiv*
Impact of 5G connectivity on VR/AR performance
25. Nosyk A.M., *Kharkiv*
Some aspects of 3D scanner development
26. Окунев Є.О., *Харків*
Створення тактильних поверхонь
27. Олексенко О.О., Ковальчук А.О., *Харків*
Оцінка стійкості радіолокаційного супроводження високоманеврених повітряних об'єктів за радіальною швидкістю
28. Олексенко О. О., Леушин С. Г., *Харків*
Особливості застосування багаточастотних сигналів у РТС при локації БПЛА за межами радіогоризонту
29. Осичев О. В., Ткаченко А. О., Кунченко Т. Ю., *Харків*
Forms: практика застосування у завданнях навчального процесу, особливості інтерфейсу, переваги та недоліки
30. Петрушенко М. М., Бєсова О. В., *Харків*
Оцінка параметру флуктуаційних характеристик дискримінаторів для аналізу стійкості супроводження повітряних об'єктів багатоканальною РЛС
31. Петрушенко І. М. *Одеса*
Можливості оптимізації вимірювання дальності до вертольота за умов впливу корельованих фазових флуктуацій сигналу при локації в межах тропосферного радіохвилеводу

32. Порошин С. М., Статкус А. В., *Харків*
Аналіз спектрально-часової еволюції вібрацій механічно нестійкої атеросклеротичної бляшки
33. Рудя Б. В., Фетюхіна Л. В., *Харків*.
Монітор для академічного веслування
34. Садовінський А. М., Метельов В. О., *Харків*.
Розробка веб-платформи для онлайн блогінгу
35. Салатун І. О., *Харків*.
Особливості створення комп'ютерної 2D анімації
36. Урдзік В. В., Романюк О. Н., *Вінниця*.
Аналіз автоматизованого тестування у веб-розробці
37. Усик В. В., Теплоухов Д. Є., *Харків*.
Методика виміру діаграми спрямованості мікрофона
38. Фіялка Д., *Львів*.
Використання компільованого формату довідки для надання цільового освітнього контенту
39. Хортюк Д. С., Романюк О. Н., *Вінниця*.
Роль нейронних мереж у високороздільній реставрації зображень
40. Чернишук В. С., Здоровець Ю. В., *Харків*.
Додаток для обробки замовлень з інтернет-магазину на базі OkayCMS

Дискусія

Підсекція 9.6 – Страховий фонд документації: Актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації

Керівник – Савич Андрій Валентинович, канд. техн. наук, доцент, директор Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту макрографії (НДІ мікрографії)

Секретар – Журавель Олександр Георгійович, молодший науковий співробітник відділу досліджень, розробки та удосконалення технологій формування СФД НДІ мікрографії

1. Беззубець Т. Я., Шевченко І. І., *Харків*
Оцінювання придатності документації для мікрофільмування з подальшим наданням до страхового фонду документації та вплив змін у законодавстві на цей процес

2. Власовська Т.Г., *Харків*
Деякі аспекти забезпечення відповідності документів страхового фонду документації рівню виробництва та оригіналу чинної документації

3. Єврейнова Н.А., *Харків*

Об'єкти культурної спадщини: актуальність створення страхового фонду для запобігання втрати інформації

4. Журавель В.В., *Харків*

Дослідження документації на об'єкти водовідведення щодо закладання її до страхового фонду документації України

5. Журавель О.Г., *Харків*

Перспективи використання лазерних СОМ-систем в державній системі страхового фонду документації України

6. Іваннікова О.С., *Харків*

Страховий фонд документації як складовий елемент національної безпеки України

7. Ільїн С.В., Мазничко А.Б., *Харків*

Розширення функціональних можливостей спеціалізованого програмного забезпечення у сфері автоматизації діяльності установ страхового фонду документації, пов'язаної із підготовкою до мікрофільмування за допомогою КОМ-системи документації, наданої в електронному вигляді

8. Клименко Н.М., *Харків*

Реформування технічної стандартизації в Україні. Шлях до сучасності в державній системі страхового фонду документації України

9. Тімов О.О., Надточій І.І., *Харків*

Проблемні питання використання NFT-токенів для створення страхового фонду документації України

10. Шевченко І.І., Беззубець Т.Я., Шевченко І.А., *Харків*

Дослідження матеріалів міжнародних стандартів з метою впровадження передового міжнародного та європейського досвіду в діяльність державної системи страхового фонду документації України

Дискусія

СЕКЦІЯ 10. НАВКОЛОЗЕМНИЙ КОСМІЧНИЙ ПРОСТІР. РАДІОФІЗИКА ТА ІОНОСФЕРА

*Керівник – проф. ПУЛЯЄВ Валерій Олександрович,
завідувач відділу Інституту іоносфери НАН і МОН України*

*Секретар – доц. Котов Дмитро Володимирович, завідувач відділу
Інституту іоносфери НАН і МОН України*

1. Grinchenko S.V., *Kyiv*
Variation of hot oxygen calculated by NRLMSISE00 model
2. Rezyuchenko M.O., Bogomaz O.V, Rezyuchenko A.I., Kotov D.V.,
Kharkiv, Warsaw, Poland
Comparison of the IRI-2020 model predictions with the observations in the European-African longitudinal sector during the period of 1-9 February 2022
3. Брезгунов О.В., Брезгунов С.О., *Харків, Київ*
Розробка пропозицій щодо визначення фази носійної частоти радіоімпульсу в умовах інтенсивних завад
4. Ємельянов Л. Я., *Харків*
Спостереження іоносфери над Харковом під час максимальної фази 25-го циклу активності Сонця
5. Кацко С. В., Ємельянов Л. Я., *Харків*
Відгук F2 шару іоносфери над Харковом на сильну геомагнітну бурю 23–24 березня 2023 року
6. Колодяжний В. В., Ємельянов Л. Я., Богомаз О. В., *Харків*
Моделювання варіацій основних параметрів іоносферної плазми над центральноєвропейським регіоном у період 24-го циклу сонячної активності
7. Пуляєв В.О., Ємельянов Л.Я., Рогожкін Є.В., Кузьменко Н.О., *Харків*
Удосконалення режимів імпульсного випромінювання у методі некогерентного розсіяння
8. Шконда Д. П., *Зміїв*
Альтернативна схема живлення обладнання приймача вістлерів в умовах наявності завад промислової частоти

Дискусія

СЕКЦІЯ 11. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СТІЙКІСТЬ

***Керівник – проф. БУРЯКОВСЬКИЙ Сергій Геннадійович,
директор НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»***

Секретар – с.н.с., Баранов Михайло Іванович, головний науковий співробітник НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»

1. Баранов М.І., *Харків*
Новий фізичний принцип утворення плазмового каналу електричного іскрового розряду в газовому діелектрику
2. Баранов М.І., *Харків*
Визначення швидкості просування плазмового лідерного каналу електричного іскрового розряду в атмосферному повітрі
3. Баранов М.І., *Харків*
Визначення впливу частоти коливань змінної високої та надвисокої напруги на електричну міцність довгих повітряних проміжків
4. Баранов М.І., *Харків*
Основні характеристики електричного пробою довгих повітряних проміжків комутаційним аперіодичним імпульсом високої та надвисокої напруги
5. Баранов М.І., Буряковський С.Г., Руденко С.С., *Харків*
Результати випробувань металевих і композиційних панелей паливних баків літака на блискавкостійкість
6. Баранов М.І., *Харків*
Оцінка впливу зіткнень дрейфуючих електронів з молекулами атмосферного повітря в довгих проміжках двоелектродної розрядної системи із змінною високою і надвисокою напругою на їх траєкторію руху
7. Глебов О.Ю., Руденко С.С., Коліушко Д.Г., Плічко А.В., *Харків*
Визначення напруги на ізоляції кабелів вторинних кіл при короткому замиканні на шинах підстанцій
8. Глебов О.Ю., Кіприч С.В., Коліушко Д.Г., Руденко С.С. *Харків*
Розрахунок компонентів ризику для визначення рівня блискавкозахисту відкритих розподільчих пристроїв
9. Кашеев А.В., Руденко С.С., Коліушко Д.Г., Істомін А.В., *Харків*
Вдосконалений спосіб визначення топології заземлювального пристрою діючої підстанції
10. Раппопорт Р. Б., Руденко С.С., *Харків*
Захист від блискавки у готелях з геліосистемою

Дискусія

СЕКЦІЯ 12. ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

***Керівник – к.т.н, с.н.с., бригадний генерал
СЕРПУХОВ Олександр Васильович, начальник
Військового інституту танкових військ НТУ «ХПИ»***

***Секретар – підполковник Сарай Володимир Володимирович, начальник
науково-організаційного відділення Військового інституту танкових
військ НТУ «ХПИ»***

1. Абраменко О.О., Зонов О.В., *Харків*

Перевірка навичок рукопашного бою курсантів за допомогою навчальних
сутьок

2. Андрушко М.В., Кузнецов В.О., Кузьміч О.Є., Андрушко А.М.,
Черкаси

Обґрунтування методичних рекомендацій щодо використання
інформаційно-виміральної системи побудованої на новітніх апаратних
розробках

3. Бабаєв Ю.Г., Борзило О.Ю., *Харків*

Методи розвитку рухових якостей курсантів у процесі фізичного
виховання в польових умовах

4. Баканов К.Л., Дяченко Д.В., Заверуха Г.В., Піскун С.В.,
Хліманцов Т.В., *Харків*

Підготовка військових фахівців за стандартами НАТО

5. Балабуха О.С., *Харків*

Пропозиції щодо синтезу перспективного мобільного комплексу озброєння
ракетних військ

6. Баркатов І.В., Гончарук С.С., Тюрін В.О., Бондарев Г.В., *Харків*

Інтеграція інтерактивних тривимірних візуалізацій у підготовку майбутніх
танкістів

7. Березюк О.Ю., Мартиненко М.М., *Харків*

Етапи розвитку БТР "STRYKER"

8. Белоусов І.О., Голдирев П.В., Петрухін С.Ю., *Харків*

Збільшення ефективності відбору проб хімічних, речовин

9. Бобров О.Г., Тимофєєв В.Д., Кошкарів Ю.Ю., *Харків*

Підвищення спроможності ремонтно-відновлювальних органів тактичного
рівня з евакуації пошкодженої ОБТ

10. Бобров О.Г., Горохівська Н.В., Кошкарів Ю.Ю., Сучков Г.М.,
Харків

Багатофункціональна ремонтна майстерня за стандартами НАТО

11. Бокачов С.В., Варванець Ю.В., *Харків*
Алгоритм організації відновлення озброєння і військової техніки в бойових умовах
12. Большаков О.О., *Харків*
Формування професійно значимих якостей у майбутніх офіцерів танкових військ
13. Бондарев Г.В., Баркатов І.В., Тюрін В.О., Гончарук С.С., *Харків*
Основні напрямки інноваційних технологій в системі підготовки військових фахівців
14. Брянкін О.С., Костина Д.В., *Харків*
Розроблення варіанту навчального поля РХБ захисту для підготовки загальновійськових підрозділів
15. Буряк Є.П., Павлов В.О., Храбан В.М., *Харків*
Мультиагентні системи в практиці віртуального управління процесом військових перевезень
16. В'яткін Ю.О., Галченкова М.Є., *Харків*
Аавтономний безпілотний транспортний засіб для корпусу морської піхоти США
17. Варакута В.П., Баркатов І.В., Варакута М.В., Тюрін В.О., *Харків*
Сприяння розвідувальної інформації створенню конструктора інтерактивної тривимірної візуалізації бойових епізодів
18. Варванець Ю.В., Мокоївець В.І., *Харків*
Відповідність системи технічного забезпечення ОВТ сухопутних військ збройних сил України вимогам стандартів НАТО
19. Васильєв М.І., Задорожний А.О., Давиденко С.С., *Харків*
Основні бойові характеристики бронетранспортера VAB
20. Веретенников І.М., Трехліб В.В., Кумпан Д.О., Ковтунов Ю.О., *Харків*
Нейромережеві технологій в системах діагностики складних систем БТОТ
21. Випирайлов С.П., Дмитренко М.В., Меньшов С.М., *Харків*.
Актуальні проблеми підтримання живучості військ в умовах застосування противником зброї масового ураження
22. Внуков І.В., Савчук С.Л., Толкачов М.Б., *Харків*
Проблеми інформаційної війни
23. Гайдабука В.Є., Гнатченко С.П., *Харків*
Рекомендації щодо вогневого ураження противника із застосуванням вогнеметної зброї
24. Гайдак В.П., Чебаков О.М., *Черкаси*
Перспективи використання макетів військової техніки

25. Герасимов С.В., Гусак М.М., Булименко С.Ю., Ковтунов Ю.О., *Харків*
Інформаційні технології в інформаційному контурі управління сухопутних військ
26. Гончарук С.С., Баркатов І.В., Тюрін В.О., Бондарев Г.В., *Харків*.
Оцінка ефективності підготовки танкістів з використанням методів імерсивного навчання
27. Горбов О.М., Пашуба А.С., Чалий Д.М., *Харків*
Шляхи розроблення перспективного силового агрегату для роботизованої платформи при веденні штурмових дій
28. Гречіхін А.О., Бірко М.В., Ковтунов Ю.О., *Харків*
Мультиагентна система управління рухом транспортних засобів у транспортній мережі міста
29. Грищук М.Є., Випирайлов С.П., Толкачов М.Б., *Харків*
Хімотологія: сучасний стан та розвиток
30. Гудима О.П., *Харків*
Питання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності складових сил оборони
31. Гузій Є.О., Аркушенко П.Л., Садаєв А.Ю., Кузьміч О.Є., *Харків*.
Аналіз вимірювальних приладів для оцінки захисту екіпажів броньованої техніки
32. Гунченко В.О., Івакін Т.А., *Харків*
Проблеми захворюваності військовослужбовців та визначення напрямків щодо адаптації організму після впливу бойового стресу і травм
33. Давиденко В.В., Донцов Д.О., Одяков В.С., Марцінішін Я.В., *Харків*
Експериментальне дослідження впливу довжини ствола пістолетів на балістичні характеристики при використанні боєприпасів тривалого терміну зберігання
34. Дев'ятова Н., Дубович А., *Харків*
Хімічний захист, як складова комплексу заходів захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях
35. Дериведмідь Д.А., Рибачик А.Ю., *Харків*
Ключові особливості основних технічних параметрів CHALLENGER 2, що мають вплив на ефективність машини в бойових умовах
36. Дмитренко М.В., Випирайлов С.П., *Харків*
Перспективи застосування малих роботизованих комплексів в підрозділах аерозольного маскування

37. Дранник П.А., Рощупкін Є.С., Калита О.В., Удовенко А.О., *Київ, Харків, Умань*

Пропозиції щодо підвищення ефективності відновлення озброєння та військової техніки угруповання зенітних ракетних військ змішаного складу під час виконання завдання з протиповітряної оборони або прикриття важливих державних і військових об'єктів

38. Дубовенко Д.В., Мартиненко М.М., *Харків*

Етапи розвитку БМП «Мардер»

39. Дядченко В.В., Мальований С.В., Левадна С.В., *Харків*

Подальше удосконалення забезпечення екологічної безпеки військ (сил) в Збройних Силах України за стандартами НАТО

40. Дяченко Д.В., Баканов К.Л., Заверуха Г.В., Піскун С.В., Хліманцов Т.В., *Харків*

Досвід бойового застосування вогневої групи «ОМЕГА» військового інституту танкових військ

41. Єфімов Г.В., Ринський І.М., *Львів*

Короткострокові перспективи розвитку сил територіальної оборони

42. Задорожний А.О., Гузенко С.О., Гончарук Є.В., *Харків*

Моделювання коливань системи підресорювання ходової частини гусеничних машин

43. Задорожний А.О., Бабкін Ю.В., Простолупов К.Л., *Харків*

Розробка та створення бази тактичних знаків з логістичного забезпечення згідно керівних документів у програмному забезпеченні «Конструктор інтерактивних тривимірних візуалізацій дій підрозділів»

44. Задорожний А.О., Ісаков О.В., Соляков Ю.Р., *Харків*

Обзор основних бойових характеристик середнього німецького танка Leopard 1A5

45. Задорожний А.О., Акіншин О.Г., Ступаренко С.Р., *Харків*

Обґрунтування використання інтерактивних 3D карт місцевості при нанесенні тактичної обстановки та відпрацюванні варіантів дій зводу технічного забезпечення батальону у різних видах бою

46. Зімніков О.О., *Харків*

Відновлення психоемоційного стану засобами спортивних ігор

47. Зіоменко О.В., *Харків*

Різновид екологічних проблем під час активної фази бойових дій

48. Зубков А.М., Каменцев С.Ю., Красник Я.В., Мартиненко С.А., *Львів*

Танк – ПТРК. Уроки протистояння в 21 сторіччі

49. Івахів О.С., Платонов М.О., *Львів*.

Шкільна освіта Ізраїлю в зміцненні національної безпеки – підготовці до національного спротиву. досвід для України

50. Ільяшенко Т.О., *Харків*

Внесення змін в нормативно-правову базу України. Особливості ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки

51. Камак Ю.О., Башинський В.Г., *Черкаси, Київ*

Прогнозування показників безвідмовності безпілотного авіаційного комплексу за даними підконтрольної експлуатації

52. Карпенко. Ю.О., Чебаков О.М., *Черкаси*

Особливості випробувань з бойовим застосуванням на полігоннах.

53. Касаткін Є.В., Кісілевич В.В., *Львів*

Досвід дошкільної освіти Ізраїлю для зміцнення територіальної оборони України

54. Касімов А.М., Свиридов В.С., Копильченко Є.О., Федорченко В.В., *Харків*

Шляхи підвищення успішності проведення операцій за рахунок автоматизації процесів наведення озброєння танків при веденні вогню з ходу із закритих вогневих позицій

55. Касьянов О.В., Перепелиця О.В., Болтаєв П.О., *Харків*

Актуальні питання хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної безпеки

56. Катунін А.М., Коломійцев О.В., *Харків*

Оцінювання впливу домішок в матеріалах струмовідних жил кабельних виробів на температуру їх нагріву в процесі експлуатації

57. Кисільов В.І., Середенко М.М., Юрченко Р.В., Богачов О.І., *Львів*

Перспективи розвитку озброєння та військової техніки

58. Кізло Л.М., Радзіковський С.А., Матала І.В., Калабський А.В., *Львів*

Особливості імплементації стандартів НАТО в процес підготовки українського військового контингенту за кордоном

59. Кіпріанов О.Л., Червотока О.В., Ляшенко В.А., Кузнецов В.О., *Черкаси*

Деякі ключові аспекти ситуаційної обізнаності, які впливають на успішне проведення операцій військ

60. Кісіль О.А., Крючков Д.М., Гайбадулов Б.В., Коробков Ю.В., *Харків*

Можливі шляхи удосконалення виявлення та супроводження балістичних засобів нападу

61. Кітов В.С., *Харків*

Пропозиції щодо підвищення живучості бойової машини мобільного комплексу озброєння військ протиповітряної оборони Сухопутних військ

62. Ковтунов Ю.О., Парамонов О.А., Красньоха В.А., Голеніщев В.А.,
Харків

Оцінка та підвищення ремонтпридатності деталей двигунів внутрішнього згорання важких автотранспортних засобів

63. Колмиков О.І., Мельник Д.В., Марков Р.В., Ковтунов Ю.О., *Харків*.
Підхід до створення інтелектуального агенту для задач обміну інформацією між бойовими рухомими об'єктами

64. Коломійцев О.В., Пустоваров В.В., Рудаков І.С., Калачова В.В.,
Беспалько О.В., Бердочник А.Д., *Харків*

Особливості використання групи безпілотних літальних апаратів (дронів) в міській забудові з урахуванням інформаційних технологій

65. Комаров В.О., Коломійцев О.В., *Київ, Харків*

Методологічні підходи до діагностування літального апарату шляхом математичного моделювання конструкції крила з використанням комплексу Ansys та програмного середовища компас 3D та Simsolid

66. Корольов В.М., Заєць Я.Г., *Львів*

Вимоги до системи роботи з обстановкою в інформаційних системах управління військами

67. Кот В.В., Горбунцов М.В., Моїсєєв В.С., *Харків*

Мультиагентні технології у створенні агентів інтелектуальних систем управління

68. Кудряшов В.С., Коломійцев О.В., Кулешов О.В., Клівець С.І.,
Жирна О.В., *Харків, Черкаси*

Методика числового моделювання для розрахунку значень похилої дальності до дальньої межі зони ураження зенітного ракетного комплексу малої дальності при використанні телевізійного оптичного визиру

69. Кузнецов О.Л., Коломійцев О.В., Карлов В.Д., Карлов А.Д., *Харків*
Пропозиції щодо підвищення точності слідкуючого вимірювання частоти доплера

70. Кузьміч О.Є., Аркушенко П.Л., Кузнецов В.О., *Черкаси*

Обґрунтування технічних вимог щодо оснащення антропоморфного манекену датчиками для випробувань машин механізованого розмінування

71. Кулешов О.В., Коломійцев О.В., Клівець С.І., Кулешова Т.В.,
Харків

Пропозиції щодо модернізації зенітного ракетного комплексу «Стріла-10м» для військ протиповітряної оборони сухопутних військ в сучасних умовах

72. Кухтін М.О., Штонда М.В., Ущербов С.О., *Харків*

Можливості використання сучасних лакофарбових матеріалів при ремонті автомобіля

73. Лаврут О.О., Лаврут Т.В., Шинкар Є.В., *Львів*
Шляхи вирішення проблемних питань логістичного забезпечення підрозділів тактичної ланки Сил Оборони України
74. Лапчук Д.І., *Харків*
Особливості організації взаємодії мобільними вогневими групами Національної Гвардії України з підрозділами протиповітряної оборони Збройних Сил України
75. Левадна С.В., Мальований С.В., *Харків*
Проблеми аерозольного маскування
76. Линник М.Ф., Випирайлов С.П., Дмитренко М.В., *Харків*
Підвищення ефективності використання частотно-енергетичного ресурсу каналів зв'язку
77. Логвіненко О.П., Мітров В.С., Шевченко О.В., *Харків*
Дослідження розвитку осколково фугасного танкового боєприпасу з багатofункціональним підривником з можливістю його програмування
78. Ляшенко В.А., Кузнецов В.О., Мішок А.А., *Черкаси*
Інформаційне забезпечення розробки вимог до випробувань металодетекторів
79. Ляшенко В.А., Ільчишин В.В., Дирман Ю.В., *Черкаси*
Науково-методичний апарат запобігання кризовим ситуаціям, які пов'язані із зовнішнім електромагнітним впливом на державних та промислових об'єктах України
80. Мазурін О.В., *Львів*
Військові технології на захисті кордону – досвід США
81. Мальований С.В., Левадна С.В., *Харків*
Проблеми розроблення роботизованих комплексів
82. Мартиненко О.В., Кіріченко В.Д., Чебаній М.Г., *Харків*
Перспективи розвитку бронебійно підкаліберних снарядів для гармат що встановленні на танках Т-64БВ, LEOPARD 2A4, ABRAMS M1A2
83. Марченко Б.С., Галицький О.Ф., Сургай М.В., Шулежко В.В., *Харків*
Удосконалення системи синхронізації багатоканальної станції наведення ракет 9С32
84. Магикін О.В., Сайко Б.О., *Харків*
Розробка програмного продукту опису бойових дій вогнеметних підрозділів
85. Мирна Т.Ю., Тичина О.М., Хорошавін О.О., *Харків*
Напрямки удосконалення засобів військового польового аналізу
86. Мокоївець В.І., Федоров О.Ю., *Львів*
Основні напрями удосконалення системи відновлення озброєння та військової техніки у ході бойових дій

87. Москаленко В.І., Єгоров М. О., Варакута М.В., *Харків*
Застосування інфографіки як ефективного засобу навчання
88. Москаленко В.І., Шавлак Є. С., Варакута М.В., *Харків*
Використання інфографіки в освітньому процесі
89. Музика О.О., Микитин В.Ф., *Львів*
Роль та місце сил Територіальної Оборони Збройних Сил України в національному спротиві
90. Пашенко В.В., Нестеренко О.О., *Харків*
Обґрунтування необхідності інтеграції нормативів та вимог НАТО до фортифікаційних споруд в нормативи та вимоги збройних формувань України
91. Новіков О.І., Петрухін С.Ю., *Харків*
Морально-психологічний стан як предмет морально-психологічного забезпечення
92. Олексенко І.М., Гришук М.Є., *Харків*
Проблеми організації харчування особового складу на лінії бойового зіткнення
93. Олексій С., Сидоренко Б., *Харків*
Логістичне забезпечення за стандартами НАТО
94. Опенько П.В., *Київ*
Напрями формування науково-методичного апарату оцінювання ефективності функціонування системи управління життєвим циклом систем озброєння та військової техніки
95. Опенько П.В., Гордієнко О.О., *Київ*
Актуальні питання удосконалення науково-методичного апарату оцінки впливу уражаючих факторів на літальні апарати роторного типу
96. Орлов С.В., Геращенко М.О., *Черкаси*
Обґрунтування рекомендацій щодо вибору методу лабораторного вібраційного випробування радіоелектронної апаратури
97. Павлов Я.В., *Харків*
Обґрунтування шляхів удосконалення існуючої системи відновлення пошкодженої автобронетанкової техніки в умовах ведення бойових дій
98. Пащенко В.В., Нестеренко О.О., *Харків*
Обґрунтування необхідності аналізу та перегляду опису змісту та умов виконання нормативів з бойової та спеціальної підготовки військових частин (підрозділів) Національної Гвардії України
99. Петлюк І.В., Рижов Є.В., Костриця В.О., Гелета С.М., *Львів*
Основні інноваційні напрями застосування інформаційних технологій у підготовці військових фахівців

100. Поступальський С.Л., Ніколаєва Л.Я., *Львів*
Вдосконалення понятійного апарату системи Територіальної Оборони — вимога часу
101. Радзіковський С.А., Кізло Л.М., *Львів*
Деякі аспекти розвитку морально-психологічного забезпечення бойової підготовки військ (сил)
102. Рижов Є.В., Король О.А., Домашук М.В., *Львів, Київ*
Щодо необхідності створення автоматизованих систем управління військами (систем ситуаційної обізнаності) Збройних Сил України
103. Рижов Є.В., Сакович Л.М., Курята Я.Е., *Львів, Київ*
Сучасні досягнення в галузі оцінки надійності перспективних зразків військової техніки зв'язку
104. Савчук С.Л., Толкачов М.Б., Внуков І.В., *Харків*
Оптимізації комплексів прицілювання та спостереження
105. Сакун О.В., Ролін І.Ф., *Харків*
Застосування інтерактивних методів навчання для активізації міжособистісних відносин під час військової підготовки офіцерів запасу
106. Свінченко А. Г., Коблик Д.С., Коваль Я.І., *Харків*
Проблематика адаптації термінології технічного опису бронетранспортера М-133 в повсякденну діяльність
107. Середенко М.М., Юрченко Р.В., Кисільов В.І., *Львів*
Застосування танкових підрозділів Сухопутних Військ у російсько-Українській війні
108. Серпухов О.В., Ролін І.Ф., Арцимович В.П., *Харків, Київ*
Актуальні принципи управління операціями
109. Сінько В.В., Левадна С.В., *Харків*
Підвищення енергоефективності детонаційної гармати за рахунок її переведення на термодинамічний цикл
110. Скопінцев О.О., Мокряк А.Г., Оборонов М.І., Ветошкін О.Г., *Харків, Київ*
Підготовка особового складу мобільних вогневих груп до відбиття удару повітряного противника в нічних умовах
111. Слюсаренко О.І., Федоров О. Ю., *Львів*.
Основні складові приведення системи логістичного забезпечення Збройних Сил України у відповідність до стандартів НАТО
112. Смірнов Т.І. Шабатура Ю.В., *Львів*.
Інформаційна технологія аналізу соціальних мереж для виявлення складних структурних залежностей
113. Спілка О.С., Загоруйко Д.Ю., Білоус О.М., Москаленко В.В., *Харків*
Організація експлуатації акумуляторних батарей

114. Сутула А.В., Коблик Д.С., Коваль Я.І., *Харків*.
Адаптація термінології технічного опису та каталогу запасних частин бронетранспортера М-133 в повсякденну діяльність
115. Сушевський І.М., Базелюк В.М., *Харків*.
Інфографіка в освітньому процесі
116. Темніков В.О., Бучовський Р.С., Валігура П.М., Тертишник М.В.,
Харків
Особливості відновлення техніки угруповання Збройних Сил України у відриві від пунктів постійної дислокації
117. Тертишник Є. М., Кузьміч О.Є., Аркушенко П.Л., Кузнецов В.О.,
Черкаси
Перспективи розвитку авіаційних тренажерів державної авіації України
118. Тимофєєв В.Д., Горохівська Н.В., Бобров О.Г., Харітонов О.В.,
Харків
Передова ремонтна система НАТО
119. Тимофєєв В.Д., Таран О.В., Кошкарів Ю.Ю., Кузьменко Л.В.,
Харків
Сучасний стан мобільних станцій технічного обслуговування
120. Тичина О.М. Мальований С.В., Мирна Т.Ю., Руденко М. В., *Харків*
Засоби індивідуального захисту: стан та тенденції удосконалення
121. Ткачук О.А., Мелешенко О.В., Помогаєв І.В., Резніченко О.А.,
Харків.
Підготовка особового складу до наступальних (контрнаступальних) дій
122. Томчук О.А., Бокачов С.В., Львів.
Складові приведення системи відновлення озброєння та військової техніки Збройних Сил України у відповідність до стандартів НАТО
123. Троценко В.В., Семенюк С.О., Антощенко Я.О., *Харків*
Сучасні проблеми забезпечення якості продукції оборонного призначення
124. Туляков Ю.О., *Харків*
Вплив якості маскувальних засобів бтот на час ведення бойових дій
125. Тюрін В.О., Баркатов І.В., Гончарук С.С., Бондарев Г.В., *Харків*
Можливості та виклики системи безпеки MOODLE
126. Убайдуллаєв Ю.Н., Водчиць О.Г., Ясько В.А., *Київ, Харків*
Аналіз і обґрунтування підвищення ефективності експлуатації транспорту рухомих пунктів управління та їх ресурсу в експлуатації
127. Убайдуллаєв Ю.Н., *Київ*
Методика визначення параметрів системи захисту укриттів військових аеродромів до впливу вражаючих факторів звичайних засобів ураження

128. Убайдуллаєв Ю.Н., *Київ*

Деформація тонкостінних залізобетонних просторових покриттів спеціальних захисних споруд з урахуванням локальних навколоарматурних дефектів

129. Убайдуллаєв Ю.Н., Кудрявець Є.С., Лаврінець В.О., Хажанець С.О., *Київ*

Аналіз і обґрунтування застосування термостійких і високоміцних бетонних/залізобетонних конструкцій для будівництва, реконструкції та відновлення об'єктів інфраструктури військових аеродромів.

130. Убайдуллаєв Ю.Н., Столінець С.Л., Тарасов О.В., *Київ*

Об'ємно-конструктивне рішення проектування спеціальних підземних споруд для зберігання рідкого палива

131. Федоров О.Ю., Варванець Ю.В., *Львів*

Пропозиції щодо покращення системи відновлення озброєння та військової техніки у ході ведення бойових дій

132. Хараїм В. Мартиненко М.М., *Харків*

Танк «ЛЕОПАРД-2А4»

133. Циганков П.М., Мокоївець В.І., *Львів*

Роль волонтерської допомоги у тиловому забезпеченні підрозділів Сухопутних Військ

134. Чебаков О.М., Карпенко Ю.О., *Черкаси*

Використання бпла для виявлення результатів бойових застосувань та визначення геодезичних координат під час випробувань

135. Чередніков О.М., Лаппо І.М., Андрієнко О.В., Бірюков Є.М., *Львів*

Методичне забезпечення гуманітарного розмінування при високій забрудненості місцевості металевими фрагментами

136. Чернявський І.Ю. *Львів*

Проблеми виявлення та оцінювання ядерної обстановки в умовах можливого застосування ядерної зброї

137. Чупрей Д. О., Бабкін Ю. В., *Харків*

Реалізація основних тенденцій розвитку основних бойових танків у компоновочних рішеннях танка «ABRAMS» M1A1

138. Шаповал Л., *Харків*

Проект вантажного автомобіля із пневмоелектричним приводом робочої гальмової системи

139. Швидкий А.С., Базелюк В.М., *Харків*

Порівняльний аналіз експлуатаційних характеристик бронетранспортерів БТР-4В І «СТРАЙКЕР»

140. Швидкий А.В., Джус В.В., Борисов В.В., Кукобко С.В., *Харків, Черкаси*

Підвищення можливостей зенітної ракетної батареї, озброєної ЗРК С-300В1, по протидії БПЛА

141. Шестакович М.О., Шабатура Ю.В., *Львів*

Підвищення надійності систем управління військами за рахунок переходу від монолітних до мікросервісних архітектур

142. Юр'єв С.О., Хачатрян А.Х., *Харків*

Актуальність питання організації занять з фізичної підготовки для військовослужбовців з травмами нижніх кінцівок

143. Янко Ю.А., Кумпан О.О., Шаталов О.Є., *Харків, Львів*

Проблемні питання застосування бронетанкового озброєння Збройних Сил України за досвідом російсько-Української війни

144. Bogdan A.V., *Харків*

Communicative method of teaching english in military universities as an effective alternative to the classical approach

145. Dedenko D., *Харків*

The main trends of armored personnel carrier stryker in the component solutions development

146. Halak O.V., Partala O.A., *Харків*

Development of an educational and operational stand of a filtering and absorbing unit on automotive equipment that provides neutralization of hazardous chemicals

147. Halak O.V., Kovalchuk V.I, Kasyan S.V., *Харків*

Application of detonation CO2 lasers for deactivation

148. Halak O.V., Horokhivskyi A.S., Tolkachov O.V., *Харків*

Enhancing teaching methods through the development and implementation of a software product for task resolution and identification of forces and means of special processing on the android operating system

149. Halak O.V., Sakhnenko M.D., Indykov S.M., *Харків*

Photocatalytic technologies for neutralizing hazardous chemical substances in the military sphere

150. Halak O.V., Derkach S.V., Anishchenko D.V., *Харків*

The use of chemical substances on one of the directions of the Ukrainian defense forces

151. Halak O.V., Horokhivskyi A.S., Pisarev S.A., *Харків*

The use of interactive teaching methods in the educational process

152. Ivanenko V., Bakatova K., Honcharova O., Linyvtsev O., Smorodinova O., *Харків*

Military students' foreign-language competence as component of professional readiness

153. Kravets T.M., *Харків*
Spherical approach to the military doctrine of Ukraine
154. Kravets T.M., *Харків*
Geolocation and geodetic measurement technologies for military needs
155. Kravets T.M., *Харків*
An innovative approach to enhancing accuracy in geospatial determination of objects in the 'mapa' software-hardware complex with consideration of absolute heights
156. Kukhta A., *Харків*
Existing amwe samples infrared visibility researching and identifying ways to reduce it
157. Vradii S., Vradii I., *Харків*
The method of researching the design features and interaction of the main components of the LEOPARD 2A6 tank in view of its main functions and role in modern military conflicts
158. Yanishen A., Moskalenko V., Zaverukha G., *Харків*
Robotic and technical complexes for humanitarian demining creation

Дискусія

ЗМІСТ

Секція 1. Енергетика, електроніка та електромеханіка	6
1.1 Моделювання робочих процесів в тепло-технологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження	6
1.2 Електромеханічне та електричне перетворення енергії.....	9
1.3 Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці..	13
1.4 Актуальні проблеми енергетичного машинобудування	16
Секція 2. Актуальні питання механічної інженерії і транспорту.....	18
2.1 Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні	18
2.2 Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування	23
2.3 Нові матеріали та сучасні технології обробки металів	26
2.4 Природоохоронні технології, професійна безпека та здоров'я	30
2.5 Розбудова обороноздатності України.....	34
Секція 3. Комп'ютерне моделювання, прикладна фізика та математика	38
3.1 Математичне моделювання в механіці і системах управління	38
3.2 Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях	41
3.3 Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	42
Секція 4. Хімічні технології та інженерія	45
Секція 5. Економіка, менеджмент і міжнародний бізнес	54
Секція 6. Медичні науки	71
Секція 7. Міжнародна освіта.....	74
7.1 Міжнародна технічна освіта: тенденції та новації	74
7.2 Міжнародна гуманітарна освіта	75
Секція 8. Соціально-гуманітарні технології.....	78
8.1 Актуальні питання соціально-гуманітарних технологій.....	78
8.2 Інформаційні технології в управлінні соціальними системами	82

8.3 Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні	85
--	----

Секція 9. Комп'ютерні науки та інформаційні технології 88

9.1 Інформаційні та управляючі системи.....	88
9.2 Комп'ютерне та математичне моделювання. Системний аналіз і управління проектами	92
9.3 Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині	95
9.4 Інформатика і моделювання	99
9.5 Мультимедійні та інтернет технології і системи	103
9.6 Страховий фонд документації: Актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації.....	106

Секція 10. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера 108

Секція 11. Електромагнітна стійкість 109

Секція 12. Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 110

**ПРОГРАМА
XXXII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я
(MicroCAD-2024)**

Харків, 22-25 травня

Укладач *проф. Лісачук Г.В.*

Відповідальний секретар *Захаров А.В.*

Підп. до друку 19.10.20 р. Формат 60×84 ¹/₁₆. Папір офісний.
Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 6,7. Наклад 30 прим.
Зам. № . Безкоштовно.

Видавець і виготовлювач
Видавничий центр НТУ «ХП»,
вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 5478 від 21.08.2017 р.